

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1
Studienschwerpunkt Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Studiengang 2010/13

Masterarbeit

Das Marburger Konzentrationstraining im Einsatz in der zweiten Regelklasse

Eine Effektivitätsstudie

Eingereicht von: Fabienne Hirschle, Alexandra Zöbeli
Begleitung: Christian Keiser
Abgabedatum: Woche 1, 2013

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Marburger Konzentrationstraining (MKT). Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Effektivität des Trainings bei der Durchführung in der zweiten Regelklasse. Das Trainingsprogramm wurde in zwei Klassen durchgeführt, welche die Versuchsgruppe bildeten. Zwei weitere Klassen dienten als Kontrollgruppe. Durch quantitative Forschung mittels einer selbst erstellten Lehrerbefragung und eines standardisierten Konzentrationstests wurden die Kinder beider Gruppen vor und nach dem MKT bezüglich ihrer Konzentration erfasst. Zudem wurden die Kinder der Versuchsgruppe nach ihrer Meinung über das Programm und dessen Effekte befragt.

Die Resultate durch die Lehrerbefragung und den Konzentrationstest erweisen sich als nicht signifikant, weshalb die Effektivität des Trainings nicht nachgewiesen werden kann. Die Rückmeldungen der Kinder sind jedoch sehr positiv.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	1
1.1	THEMENRELEVANZ UND PROBLEMSTELLUNG	1
1.2	FORSCHUNGSABSICHT	1
1.3	AUSGANGSLAGE	2
1.4	AUFBAU DER ARBEIT	2
2	THEORETISCHE GRUNDLAGEN	3
2.1	KONZENTRATION UND AUFMERKSAMKEIT	3
2.2	VERWENDUNG DER BEGRIFFE IN DER MASTERARBEIT	5
2.3	AUFMERKSAMKEITSTÖRUNG	5
2.3.1	<i>Begriffsdefinition</i>	5
2.3.2	<i>Prävalenz</i>	8
2.3.3	<i>Ursachen</i>	8
2.4	KONZENTRATIONSSCHWIERIGKEIT	9
2.4.1	<i>Begriffsdefinition</i>	9
2.4.2	<i>Prävalenz</i>	9
2.4.3	<i>Ursache</i>	9
2.5	ERFASSUNG VON KONZENTRATION	10
2.6	FÖRDERUNG DER KONZENTRATION	11
2.6.1	<i>Behandlungsmöglichkeiten einer Aufmerksamkeitsstörung</i>	11
2.6.2	<i>Förderung im Unterricht</i>	11
2.6.3	<i>Selbstinstruktion</i>	12
2.6.4	<i>Unterstützungsmöglichkeit durch die Unterrichtsgestaltung</i>	13
2.6.5	<i>Zusammenspiel von Motivation und Konzentration</i>	13
3	MARBURGER KONZENTRATIONSTRAINING (MKT)	14
3.1	ZIELGRUPPE	14
3.2	ZIELE DES TRAININGS	14
3.3	KONZEPTION UND METHODEN	15
3.3.1	<i>Training der verbalen Selbstinstruktion im MKT</i>	16
3.3.2	<i>Verhaltensmodifikation</i>	17
3.3.2.1	Modell-Lernen	18
3.3.2.2	Positive Verstärkung	18
3.3.2.3	Loben	19
3.3.2.4	Verstärkerpläne	20
3.3.2.5	Ignorieren mit positivem Modell	21
3.3.2.6	Time-out	21
3.4	AUFBAU DES TRAININGS	22
3.4.1	<i>Dynamische Übungen</i>	22

3.4.2	<i>Entspannung</i>	23
3.4.3	<i>Übungen zum Inneren Sprechen</i>	23
3.4.4	<i>Kim-Spiele: Übungen zur Wahrnehmung und Merkfähigkeit</i>	24
3.4.5	<i>Freies Spiel</i>	24
3.4.6	<i>Elternarbeit</i>	25
3.5	WIRKSAMKEITSUNTERSUCHUNGEN	26
3.6	ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNG	27
3.6.1	<i>Positive Aspekte der Trainingskonzeption</i>	27
3.6.2	<i>Negative Aspekte der Trainingskonzeption</i>	28
4	FRAGESTELLUNGEN	29
4.1	FORSCHUNGSFRAGE I	29
4.2	FORSCHUNGSFRAGE II	29
4.3	FORSCHUNGSFRAGE III	29
5	FORSCHUNGSKONZEPTION	30
5.1	WAHL DER FORSCHUNGSMETHODEN	30
5.1.1	<i>Beobachtungsinstrumente</i>	30
5.1.2	<i>Befragungen</i>	30
5.1.3	<i>Standardisierte Testverfahren</i>	31
5.1.4	<i>Kinderbefragung</i>	31
5.2	BESCHREIBUNG DER GEWÄHLTEN FORSCHUNGSMETHODEN	32
5.2.1	<i>Befragung der Lehrpersonen</i>	32
5.2.1.1	Ziel	32
5.2.1.2	Gütekriterien	32
5.2.1.3	Konstruktion und Beschreibung des Instruments	33
5.2.2	<i>Standardisierter Test (DL-KG)</i>	34
5.2.2.1	Ziel	35
5.2.2.2	Gütekriterien	36
5.2.2.3	Beschreibung des Instruments.....	36
5.2.3	<i>Befragung der Kinder</i>	37
5.2.3.1	Ziel	37
5.2.3.2	Gütekriterien	38
5.2.3.3	Konstruktion und Beschreibung des Instruments	38
5.3	BESCHREIBUNG UND BEGRÜNDUNG DER FORSCHUNGSSTRATEGIE	39
5.3.1	<i>Quasi-Experiment</i>	39
5.3.2	<i>Beschreibung des Settings</i>	40
5.3.3	<i>Forschungsvorgehen</i>	41
6	BESCHREIBUNG DER DURCHFÜHRUNGEN	42
6.1	DURCHFÜHRUNG DES MARBURGER KONZENTRATIONSTRAININGS	42

6.1.1	<i>Trainingseinheiten</i>	42
6.1.1.1	Organisation der Trainingseinheiten	43
6.1.1.2	Beobachtungen der Trainingseinheiten, Interpretationen, Schlussfolgerungen	43
6.1.2	<i>Elternabend</i>	48
6.2	DURCHFÜHRUNG DER DATENERHEBUNGEN.....	49
6.2.1	<i>Befragung der Lehrpersonen</i>	49
6.2.2	<i>Standardisierter Test (DL-KG)</i>	49
6.2.3	<i>Befragung der Kinder</i>	50
7	STATISTISCHE BEGRIFFE UND BERECHNUNGSVERFAHREN	51
7.1	STANDARDISIERTER TEST (DL-KG).....	51
7.1.1	<i>Beurteilung der Qualität</i>	51
7.1.2	<i>Beurteilung der Gleichmässigkeit</i>	52
7.2	STATISTISCHE VERFAHREN ZUR SICHERSTELLUNG DER GÜTEKRITERIEN	52
7.2.1	<i>Korrelation</i>	52
7.2.2	<i>Faktorenanalyse</i>	52
7.2.3	<i>Signifikanzanalyse mit dem T-Test</i>	54
7.2.4	<i>Signifikanzanalyse mit dem 4-Quadranten-Test</i>	54
7.2.5	<i>Berechnung der Effektstärke</i>	54
8	DARSTELLUNG DER FORSCHUNGSERGEBNISSE	55
8.1	SYSTEMATIK DER BESCHRIFTUNG VON TABELLEN UND GRAFIKEN.....	56
8.2	FORSCHUNGSFRAGE I	56
8.2.1	<i>Lehrerbefragung</i>	57
8.2.1.1	Validität der Messdaten aus der Lehrerbefragung	57
8.2.1.2	Faktorenanalyse der Lehrerbefragung	58
8.2.2	<i>Standardisierter Test (DL-KG)</i>	59
8.2.3	<i>Reliabilität der Messdaten (Lehrerbefragung und Test)</i>	60
8.2.4	<i>Signifikanz der Messdaten (Lehrerbefragung und Test)</i>	61
8.2.5	<i>Effektstärke der Messdaten (Lehrerbefragung und Test)</i>	63
8.2.6	<i>Weitere Untersuchungen</i>	63
8.2.6.1	Zusätzliche Auswertungen der Lehrerbefragungen	63
8.2.6.2	Arbeitsverlauf ausgewählter Kinder im standardisierten Test	67
8.3	FORSCHUNGSFRAGE II	69
8.3.1	<i>Anwendung der im MKT vermittelten Strategien</i>	70
8.4	ZUSAMMENFASSUNG UND VERGLEICH DER MESSRESULTATE	72
8.4.1	<i>Erläuterungen zur grafischen Darstellung der standardisierten Daten</i>	73
8.4.2	<i>Messwerte aller Datengruppen (standardisiert)</i>	73
8.4.3	<i>Differenz pro Datengruppe (standardisiert)</i>	74
8.4.4	<i>Differenz pro Datengruppe (skaliert)</i>	75

8.5	FORSCHUNGSFRAGE III	77
8.5.1	<i>Häufigkeit der Antworten (Feedbackbogen)</i>	78
9	DISKUSSION UND ZUSAMMENFASSUNG	79
9.1	ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE	79
9.2	DISKUSSION DER ERGEBNISSE	80
9.2.1	<i>Diskussion der Ergebnisse in Bezug auf das Training</i>	81
9.2.2	<i>Diskussion der Ergebnisse in Bezug auf die Erhebungsmethoden</i>	82
9.2.2.1	Lehrerbefragung	82
9.2.2.2	Standardisierter Test (DL-KG)	83
9.2.2.3	Korrelation der Lehrerbefragung und des standardisierten Tests (DL-KG)	83
9.2.2.4	Kinderbefragung	84
9.3	BEANTWORTUNG DER FORSCHUNGSFRAGEN	84
9.3.1	<i>Forschungsfrage I</i>	85
9.3.2	<i>Forschungsfrage II</i>	85
9.3.3	<i>Forschungsfrage III</i>	86
9.4	SCHLUSSFOLGERUNGEN	87
9.5	REFLEXION DES FORSCHUNGSVORGEHENS	87
9.5.1	<i>Lehrerbefragung</i>	87
9.5.2	<i>Standardisierter Test (DL-KG)</i>	88
9.5.3	<i>Kinderbefragung</i>	88
9.5.4	<i>Zeitpunkt der Datenerhebungen</i>	89
10	AUSBlick	89
11	LITERATURVERZEICHNIS	91
12	ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	95
13	TABELLENVERZEICHNIS	97
14	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	98
15	ANHANGVERZEICHNIS	99
16	ANHANG	101

1 Einleitung

Im folgenden Kapitel begründen die Autorinnen ihre Themenwahl, beschreiben ihre Forschungsabsicht sowie die Ausgangslage und geben einen Überblick über den Aufbau der vorliegenden Masterarbeit.

1.1 Themenrelevanz und Problemstellung

Konzentration und Aufmerksamkeit sind Begriffe, mit denen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im schulischen Alltag oft konfrontiert werden. Viele Lehrpersonen klagen über Konzentrations- und Aufmerksamkeitschwierigkeiten ihrer Schülerinnen und Schüler im Unterricht. Die Kinder seien schnell abgelenkt, mit den Gedanken nicht beim Unterrichtsstoff und wenig selbstständig. Auch Aufforderungen wie „Versuche dich jetzt zu konzentrieren!“, helfen kaum. Wichtige Informationen, welche eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht ermöglichen, werden von einigen Kindern nicht aufgenommen. Die geschilderten Schwierigkeiten beeinträchtigen nicht nur das sorgfältige Bearbeiten der aufgetragenen Aufgaben, sondern wirken sich allgemein ungünstig auf das Lernen dieser Kinder aus. Insbesondere Kinder mit häufig auftretenden Konzentrationsschwierigkeiten oder Aufmerksamkeitsstörungen sind im Erbringen guter Schulleistungen beeinträchtigt. Denn Aufmerksamkeit und Konzentration sind die Grundlage für jedes Lernen (vgl. Lauth & Schlotke, 2009, S. 7).

Jeder Mensch hat gelegentlich Schwierigkeiten, seine Aufmerksamkeit hochzuhalten. Jeder von uns kennt die Situation, dass man wenig motiviert, abgelenkt oder müde ist und es einem dadurch sehr schwer fällt, sich auf eine Aufgabe zu fokussieren. Aufmerksamkeitsprobleme haben somit unzählige Lernende, längst nicht nur die als AD(H)S-betroffene Diagnostizierten (vgl. Brunsting, 2010, S. 24).

Für die Verfasserinnen ist daher folgende Frage von grossem Interesse: „Was kann man tun, um die Konzentration und Aufmerksamkeit von Schülerinnen und Schülern zu verbessern?“. Den Autorinnen ist bewusst, dass ein guter, motivierender Unterricht in diesem Zusammenhang von grosser Bedeutung ist. Doch welche Hilfestellungen können den Kindern zusätzlich gegeben werden, um ihre Konzentration und Aufmerksamkeit zu unterstützen? Im Angebot der Lehrmittelverlage ist eine grosse Anzahl an Übungen und Programmen zur Förderung der Konzentration und Aufmerksamkeit zu finden. Die Wirkung dieser ist bei den meisten jedoch nicht oder nur wenig erforscht.

1.2 Forschungsabsicht

Um neue Erkenntnisse für die Praxis zu gewinnen, möchten die Autorinnen in der vorliegenden Masterarbeit die Wirksamkeit eines Förderprogramms für Konzentration und Aufmerksamkeit erforschen. Da die Verfasserinnen an ihren Arbeitsorten integrativ in Regelklassen arbeiten (siehe Anhang 1, S. 101, und Anhang 2, S. 102), ist ihr Interesse gross, ein Programm genauer

zu prüfen, welches in einem solchen Setting eingesetzt werden kann. Das Marburger Konzentrationstraining (MKT) ist ein derartiges Förderprogramm.

In Kenntnis der bisherigen Studien über das MKT kritisiert Dreisörner, dass das Training bis anhin nur durch unveröffentlichte Diplomarbeiten evaluiert wurde und Testverfahren sowie Operationalisierungen nicht bekannt seien (vgl. Dreisörner, 2004, S. 69). Die Effektivität des Trainings ist somit trotz positiver Entwicklungen noch nicht nachgewiesen (siehe Kapitel 3.5, S. 26).

1.3 Ausgangslage

In der Schulgemeinde Richterswil-Samstagern wird seit 2010 das MKT in einzelnen Klassen mit allen Kindern eingesetzt. Die Initiative dazu ging von einer engagierten Schulsozialarbeiterin aus, welche die Durchführung des Programms in ganzen Klassen anbot. Interessierte Lehrpersonen nutzten diese Gelegenheit und zwei Heilpädagoginnen absolvierten im Frühjahr 2012 die Ausbildung zu MKT-Trainerinnen. Sie planten, das MKT im Schuljahr 2012/13 in drei Klassen mit Zweitklasskindern umzusetzen. Eine Heilpädagogin führte das Training mit Unterstützung einer Assistentin in zwei dieser Klassen gleichzeitig durch und begann damit direkt nach den Sommerferien. Die zweite Heilpädagogin beabsichtigte, das Programm mit der verbleibenden Klasse nach Weihnachten 2012 umzusetzen. Die drei Klassen waren in zwei nebeneinanderliegenden Schulhäusern untergebracht. Diese Ausgangslage bot den Autorinnen eine gute Grundlage, um Forschung bezüglich des MKT betreiben zu können. Zur Vorbereitung auf die Masterarbeit besuchten sie im Herbst 2011 die Ausbildung zu MKT-Trainerinnen in Marburg (Deutschland).

1.4 Aufbau der Arbeit

Nach der Einleitung werden in Kapitel 2, S. 3, die für die Arbeit notwendigen theoretischen Grundlagen erörtert. Dies dient einem vertieften Verständnis der Begriffe Konzentration, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitsstörung sowie Konzentrationsschwierigkeiten und stellt die Basis für die weitere Betrachtung des Themas dar. Ebenso werden in diesem Kapitel die Erfassungsmöglichkeiten der Konzentration und mögliche Förderungen dieser dargestellt.

In Kapitel 3, S. 14, wird das MKT ausführlich vorgestellt. Die Ziele, die Methoden und der Aufbau des Trainings werden aufgezeigt und mit Theorie verknüpft. Es folgt eine Zusammenfassung der bestehenden Wirkungsuntersuchungen und es werden einige positive und negative Aspekte des Programms aus Sicht der Autorinnen diskutiert.

Kapitel 4, S. 29, umfasst kurz und prägnant die konkreten Fragestellungen, welchen in dieser Masterarbeit nachgegangen wird.

Kapitel 5, S. 30, befasst sich mit der Forschungskonzeption. In den drei Unterkapiteln werden die Wahl der Forschungsmethoden erläutert, diese genauer beschrieben und die Forschungsstrategie erklärt.

In Kapitel 6, S. 42, folgt eine genaue Beschreibung der Durchführung des MKT und der Datenerhebungen.

Das Kapitel 7, S. 51, erläutert die Berechnungsverfahren, die zur Auswertung der erhobenen Daten angewendet wurden.

Kapitel 8, S. 55, enthält die Darstellung und Beschreibung der Forschungsergebnisse.

In Kapitel 9, S. 79, werden die Ergebnisse aus den statistischen Berechnungen zusammengefasst. Darauf folgt eine Diskussion der Ergebnisse mit Bezug zu aktueller Fachliteratur. Anschliessend werden die Forschungsfragen beantwortet und das Forschungsvorgehen reflektiert. Abschliessend wird in Kapitel 10, S. 89, ein Ausblick zum Thema gewagt und offene Fragen gestellt.

2 Theoretische Grundlagen

In den folgenden Unterkapiteln werden die zentralen Begriffe der Masterarbeit definiert und verschiedene Erfassungsmethoden und Fördermöglichkeiten für die Bereiche Konzentration und Aufmerksamkeit aufgezeigt.

2.1 Konzentration und Aufmerksamkeit

Die Begriffe Konzentration und Aufmerksamkeit sind eng miteinander verwoben. In Literatur und umgangssprachlich werden sie sowohl synonym als auch differenziert verwendet. Für den Leser von Fachliteratur ist gelegentlich unklar, was Autoren unter den Begriffen verstehen, wenn diese nicht explizit definiert sind.

Werden die Begriffe voneinander abgegrenzt, so meist hinsichtlich des Intensitätsgrades und nicht einer Qualität (vgl. Rapp, 1982, S. 22). Einige Autoren beschreiben Konzentration zum Beispiel als eine Steigerungsform der Aufmerksamkeit, bei welcher die willentliche Ausrichtung und die Zeitspanne von Bedeutung sind (vgl. Kühl, 2000, S. 718). Es findet somit eine beabsichtigte Zuwendung zu einem Reiz statt. Eine weitere Unterscheidung der zwei Begriffe führen Schmidt-Atzert, Büttner und Bühner auf (vgl. 2004, S. 11). Diese bestehe darin, dass sich die Aufmerksamkeit ausschliesslich auf Wahrnehmungsprozesse beziehe, indessen die Konzentration jede Form der Bearbeitung von Informationen betreffe, aus welcher eine Reaktion resultiere.

Abbildung 1: Aufmerksamkeit und Konzentration als unabhängige Konstrukte (Schmidt-Atzert, Büttner & Bühner, 2004, S. 11)

Berg und Imhof (vgl. 2006, S. 41) nennen zusammenfassend folgende vier Kriterien, anhand deren die Konzentration definiert werden kann:

- Intentionalität: Konzentration ist eine beabsichtigte Zuwendung.
- Integration: Es findet eine kontrollierte Verarbeitung von Reizen statt.
- Beanspruchung energetischer Ressourcen: Konzentration über längere Zeit wird als anstrengend erlebt.
- Abschirmung konkurrierender Reize: Konzentriertes Verhalten impliziert, dass man sich gegen konkurrierende Reize abgrenzen kann.

Konzentration wird in der wissenschaftlichen Psychologie als momentaner Zustand eines Menschen sowie als Persönlichkeitsmerkmal beschrieben. Persönlichkeitsmerkmale zeichnen sich dadurch aus, dass sie über eine längere Zeit stabil sind und in verschiedenen Situationen auftreten. Die Konzentration scheint daher ein etwas spezielles Persönlichkeitsmerkmal zu sein, da die individuellen Konzentrationsleistungen erheblich schwanken können. Man geht jedoch in der Wissenschaft aber auch im Alltag davon aus, dass sich die Menschen bezüglich ihrer allgemeinen Konzentrationsfähigkeit unterscheiden.

Es gibt nach dieser Auffassung Menschen, die sich zu verschiedenen Zeitpunkten und in verschiedenen Klassen von Situationen besser als andere Menschen konzentrieren können. Die aktuelle Konzentrationsleistung eines Menschen hängt von der Ausprägung der Konzentrationsfähigkeit einerseits und einer Reihe von situativen Bedingungen andererseits ab. (Westhoff & Hagemeyer, 2005, S. 18)

Auf Bedingungen, welche die Konzentration beeinflussen können, wird in Kapitel 2.4.3, S. 9, näher eingegangen.

Der Aufmerksamkeit wird von Westhoff und Hagemeyer (vgl. 2005, S. 16) die Bedeutung zugesprochen, dass sie von viel, gleichzeitig vorhandener Information nur einen Teil bewusst werden lässt. Wird die Aufmerksamkeit somit auf die reine Wahrnehmung von Reizen bezogen, so lassen sich drei Arten der Aufmerksamkeit beschreiben, welche für den schulischen Alltag von Bedeutung sind (vgl. Brunsting, 2010, S. 20 f. und Kühl, 2000, S. 718 f.):

- Daueraufmerksamkeit (Vigilanz, Wahrnehmungsbereitschaft): Die Aufmerksamkeit wird über eine längere Zeitspanne aufrechterhalten. Mit dem Alter der Kinder nimmt die Zeitspanne der Daueraufmerksamkeit zu. „So beträgt sie beispielsweise im ersten Schuljahr etwa fünfzehn Minuten, während in der Klasse 5 bereits 25 Minuten erwartet werden“ (Krowatschek, Krowatschek & Reid, 2011, S. 12). Diese Angaben sind jedoch nur als Orientierungswerte zu verstehen.
- Selektive Aufmerksamkeit: Diese gibt es in zwei Formen. Dies ist einerseits die fokussierte Aufmerksamkeit, bei welcher die Wahrnehmung auf das Wichtigste gerichtet wird

und andere Reize ausgeblendet werden. Die zweite Form ist die geteilte Aufmerksamkeit, bei welcher die Wahrnehmung simultan auf verschiedene Objekte verteilt wird.

- Wechselnde Aufmerksamkeit: Die Aufmerksamkeit wechselt zwischen verschiedenen Objekten.

Alle diese Aspekte haben im Schulalltag ihre Bedeutung. Schülerinnen und Schüler müssen in der Schule oft für längere Zeit an einer Aufgabe verweilen, was vielen schwer fällt. Gerade bei einem individualisierten Unterricht, in welchem jedes Kind etwas anderes tut, ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler auf ihre Aufgabe fokussiert bleiben. Gelegentlich müssen Lernende gleichzeitig zwei Dinge tun, z. B. Zuhören und Schreiben. Dies ist ein höchst komplexes Unterfangen, da das Gehirn zwischen zwei Aufgaben hin und her springen muss.

2.2 Verwendung der Begriffe in der Masterarbeit

Die Verfasserinnen verstehen die Begriffe Konzentration und Aufmerksamkeit wie folgt: Die Aufmerksamkeit bezieht sich auf die Wahrnehmung, während die Konzentration jede Form der Bearbeitung von Informationen betrifft, aus welcher eine Reaktion resultiert. Konzentration ohne Aufmerksamkeit ist nicht möglich. Der Begriff Konzentration beinhaltet aus der Sicht der Autorinnen somit auch Aspekte der Aufmerksamkeit. Eine trennscharfe Differenzierung der zwei Begriffe ist für das geplante Forschungsvorhaben weder nötig noch sinnvoll, da bei Veränderungen von Konzentrations- und Aufmerksamkeitsleistung von einer positiven Korrelation ausgegangen werden darf. Aus diesen Gründen verwenden die Autorinnen in der vorliegenden Arbeit den Begriff der Konzentration. Um den Umgang mit der Theorie aus der Fachliteratur zu vereinfachen, welche den Begriff Aufmerksamkeit verwendet, erinnern die Autorinnen jeweils mit einem Vermerk in der Fusszeile an die feine Nuance der Begriffe. So können wörtliche und sinngemässe Zitate, welche die Begriffe Konzentration sowie Aufmerksamkeit enthalten, verwendet werden.

Des Weiteren grenzen die Autorinnen die Begriffe Aufmerksamkeitsstörung und Konzentrations-schwierigkeit voneinander ab. Diese werden in der Arbeit, wie nachfolgend in den Kapiteln 2.3, S. 5, und 2.4, S. 9, definiert, verwendet.

2.3 Aufmerksamkeitsstörung

In den folgenden Unterkapiteln werden der Begriff Aufmerksamkeitsstörung definiert sowie deren Prävalenz und Ursachen beschrieben.

2.3.1 Begriffsdefinition

Aufmerksamkeitsstörung ist ein Begriff, welcher auf die Definition der American Psychiatric Association (APA) zurückgeht. Die Aufmerksamkeitsstörung wird im DSM-IV¹ und ICD-10² als eine

¹ DSM = Diagnostisches und Statistisches Handbuch Psychischer Störungen

² ICD = Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme

klinische Störung mit Kernsymptomen beschrieben, die von Lauth und Schlottke wie folgt zusammengefasst werden (vgl. 2009, S. 11 f.):

- Unaufmerksamkeit: Einzelheiten nicht beachten, Flüchtigkeitsfehler machen, mangelnde Daueraufmerksamkeit, nicht hören können, Aufträge unvollständig ausführen, Aufgaben nicht zu Ende bringen, Aufträge nicht organisieren können, Abneigung gegen länger andauernde Anstrengungen, häufiges Verlieren von Gegenständen, häufig vergesslich, sich leicht ablenken lassen
- Hyperaktivität: zappeln, nicht sitzen bleiben können, nicht ruhig spielen können, übermässig viel reden
- Impulsivität: herausplatzen, nicht warten können, häufiges Unterbrechen und Stören anderer

Die beschriebenen Verhaltensweisen gelten dann als auffällig, wenn sie sehr oft vorkommen und nicht mit dem Entwicklungsalter des Kindes übereinstimmen. Die Symptombereiche Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität können in unterschiedlichen Kombinationen auftreten und führen zu verschiedenen Störungsbildern. Die zwei internationalen Klassifikationssysteme (DSM-IV und ICD-10) sind sich in den Diagnosekriterien und den Beschreibungen der Störungsbilder ähnlich:

Tabelle 1: Diagnosekriterien und Beschreibungen der Störungsbilder nach DSM-IV und ICD-10

	Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung (Nr. 314) nach DSM-IV	Hyperkinetische Störung (F90) nach ICF-10
Symptome	6 oder mehr Symptome von Unaufmerksamkeit oder 6 (oder mehr) Symptome von Hyperaktivität/Impulsivität	Mindestens 6 Symptome von Unaufmerksamkeit und mindestens 3 Symptome von Überaktivität und mindestens 3 Symptome von Impulsivität
Zeitdauer	Während der letzten 6 Monate	Mindestens 6 Monate
Ausmass der Symptomatik	In einem Ausmass, das mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht vereinbar ist	In einem Ausmass, das mit dem Entwicklungsalter des Kindes nicht zu vereinbaren und unangemessen ist
Beginn	Einige Symptome der Hyperaktivität/Impulsivität oder Unaufmerksamkeit müssen schon vor dem siebten Lebensjahr auftreten	Beginn vor dem siebten Lebensjahr
Situationen	Beeinträchtigungen in 2 oder mehr Lebenssituationen	Die Symptome sollen situationsübergreifend auftreten
Ausmass der Beeinträchtigung	Deutliche Hinweise auf eine klinisch bedeutsame Beeinträchtigung	Die Symptome verursachen ein deutliches Leiden oder eine Beeinträchtigung der sozialen, schulischen oder beruflichen Funktionsfähigkeit
Ausschluss von	Ausschluss bspw. einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung, Schizophrenie, psychotischen, affektiven Störung	Ausschluss bspw. einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung, einer manisch-depressiven Störung sowie einer Angststörung

Subtypen	<p>Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung, Mischtypus (Code-Nr. 314.01)</p> <p>Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung bei vorherrschender Unaufmerksamkeit (Code-Nr. 314.00)</p> <p>Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung bei vorherrschender Hyperaktivität - Impulsivität (Code-Nr. 314.01)</p> <p>Teilremittierte Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung</p> <p>Nicht näher bezeichnete Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung (Code-Nr. 314.9)</p>	<p>Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung (F90.0)</p> <p>Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens (F90.1)</p> <p>Sonstige hyperkinetische Störungen (F90.8)</p> <p>Nicht näher bezeichnete hyperkinetische Störung (F90.9)</p>
----------	--	---

Abbildung 2: Überblick der Subtypen nach DSM-IV und ICD-10 (Lauth & Schlottke, 2009, S. 16)

Für die vorliegende Arbeit ist die Unterscheidung der verschiedenen Subtypen von Aufmerksamkeitsstörungen nicht von Bedeutung. Daher wird der Begriff Aufmerksamkeitsstörung als Sammelbegriff für alle Typen verwendet.

Die charakteristischen Schwierigkeiten von Kindern mit Aufmerksamkeitsstörungen zeigen sich gemäss Lauth und Schlottke besonders ausgeprägt in Situationen, in welchen Stetigkeit, Selbststeuerung, Impulskontrolle, Bedürfnisaufschub sowie zielgerichtete Tätigkeiten erwünscht sind. Irritierenderweise sind die Betroffenen aber in gewissen Situationen in ihrer Aufmerksamkeit³ nur wenig oder gar nicht beeinträchtigt. Dies insbesondere, wenn die Kinder mit für sie interessanten Inhalten konfrontiert sind oder bei Handlungen durch Begleitpersonen direkt angeleitet werden (vgl. Lauth & Schlottke, 2009, S. 4 f. und S. 37). Das Ausmass der gezeigten Symptome kann somit durch Umweltfaktoren positiv wie negativ beeinflusst werden.

Es gibt einige Begleit- und Folgeprobleme, welche durch eine vorliegende Aufmerksamkeitsstörung auftreten können (vgl. Lauth & Schlottke, 2009, S. 7 f.):

- Betroffene Kinder sind oft weniger gut in den Klassenverband integriert, da sie gelegentlich zu unkontrolliertem Verhalten neigen.
- Kinder mit einer Aufmerksamkeitsstörung erreichen im Vergleich zu unauffälligen Kindern in der Regel weniger gute Schulleistungen. Häufig treten neben der Aufmerksamkeitsstörung auch noch weitere Störungen (z. B. Lernstörungen, Störungen des Sozialverhaltens, oppositionelles Verhalten, Depressionen, Angst) auf.
- Oft reagieren Personen auf das Verhalten der aufmerksamkeitsgestörten Kinder mit Unverständnis und Ungeduld. Dies wirkt sich neben dem mangelnden Schulerfolg ungünstig auf deren Selbstvertrauen aus.

³ siehe Begriffsverwendung Konzentration und Aufmerksamkeit in Kapitel 2.2

2.3.2 Prävalenz

Aufmerksamkeitsstörungen zählen zu den häufigsten Verhaltensstörungen bei Kindern im Primarschulalter. Die Zahlen schwanken je nach Untersuchung beträchtlich. Der Grund dafür liegt bei den verschiedenen Untersuchungskriterien, Erhebungsinstrumenten, Beurteilungsquellen (Lehrer, Eltern, Kinder) und Stichproben. Lauth und Schlotzke verweisen auf Zahlen des Diagnostischen und Statistischen Manuals psychischer Störungen, wonach rund 3-5 % der Schülerinnen und Schüler betroffen sind (vgl. Lauth & Schlotzke, 2009, S. 19). Die Zahl wird zurzeit jedoch eher nach oben korrigiert. Man geht etwa von 5-7 % aufmerksamkeitsgestörten Kindern aus. Dies, weil die Diagnosekriterien erweitert sowie unpräziser wurden und die Störung an "Popularität" gewonnen hat (vgl. ebd.).

Zudem konnte in verschiedenen Studien festgestellt werden, dass Aufmerksamkeitsstörungen häufiger bei Jungen als bei Mädchen diagnostiziert werden. Das Verhältnis beträgt rund 3:1. Lauth und Schlotzke (2009, S. 28) nennen folgende Gründe dafür:

- eine biologisch-genetische Disposition zu expansivem Verhalten bei Jungen
- eine höhere Toleranz gegenüber auffälligem Verhalten bei Mädchen
- eine stärkere Beachtung von Jungen in der Forschung

2.3.3 Ursachen

Eine Beschreibung von Symptomen (siehe Kapitel 2.3.1, S. 5) weist deutlich darauf hin, dass die Ursache der Schwierigkeiten bei den betroffenen Personen selbst zu finden ist. Die Aufmerksamkeitsstörung hat eine neurologische Ursache. „Im Vergleich zu Nichtbetroffenen zeigen sich bei Erkrankten neben strukturellen Unterschieden Auffälligkeiten in bestimmten Botenstoffsystemen im Gehirn, die für die Informationsübertragung von Zelle zu Zelle zuständig sind“ (Bargelé, 2010, S. 9).

Es gibt aber auch Theorien die besagen, dass die beschriebenen neurologischen Voraussetzungen nicht ausreichen, um eine Störung zu entwickeln. Hinzu kämen ungünstige Umweltbedingungen (vgl. Lauth & Naumann, 2009, S. 20). So führen verschiedene Wege in die Störung. „[Sie] entwickelt sich erst auf der Grundlage von bestehenden Risiken und unter Mitwirkung von sozialen und psychologischen Faktoren“ (Lauth & Schlotzke, 2009, S. 37). Dies können beispielsweise Beeinträchtigungen in der exekutiven Kontrolle, Aversionen gegen Bedürfnisaufschub und abträgliche soziale Interaktionserfahrungen sowie widrige soziale Umstände bei erhöhten genetischen Risiken und deren Veränderungen im Lebenslauf sein (vgl. ebd.). Dass es eine genetische Disposition gibt, scheint dadurch klar zu sein, weil Studien ein signifikant häufigeres Vorkommen von Aufmerksamkeitsstörungen bei Kindern von selbst betroffenen Eltern gezeigt haben (vgl. Brunsting, 2005, S. 21). Eine Aufmerksamkeitsstörung ist nach den heutigen Erkenntnissen somit eine Störung, welche durch verschiedene Faktoren bedingt ist.

2.4 Konzentrationsschwierigkeit

In den folgenden Unterkapiteln werden der Begriff Konzentrationsschwierigkeit definiert sowie deren Prävalenz und Ursachen beschrieben.

2.4.1 Begriffsdefinition

Wie im Kapitel 2.1, S. 3, beschrieben, bedeutet Konzentration für einige Autoren, sich willentlich so zu kontrollieren, dass die Gedanken auf ein Objekt gerichtet bleiben und nicht durch äussere sowie innere Reize abgelenkt werden. So müssen Schülerinnen und Schüler in Prüfungssituationen zum Beispiel Lärm auf dem Gang oder den inneren Wunsch nach einer anderen Tätigkeit ausblenden und sich auf den Test fokussieren.

In Abgrenzung zur Aufmerksamkeitsstörung verstehen die Verfasserinnen unter dem Begriff Konzentrationsschwierigkeiten eine partielle, zeitweise sowie prinzipiell behebbare Beeinträchtigung der Konzentration. Nach Ettrich (1998) beinhaltet dieses Phänomen „...all das ..., was das beschriebene willkürliche Fokussieren auf ein bestimmtes Objekt, auf eine bestimmte Aufgabe bei gleichzeitiger Ausschaltung der bewussten Wahrnehmung aller Nebenreize verhindert“ (S. 21).

Daraus resultiert Unkonzentriertheit, welche sich durch folgende Indizien äussert (vgl. Westhoff & Hagemeister, 2005, S. 17):

- Die zügige Auswahl und Bearbeitung von Informationen ist beeinträchtigt, so dass man dazu länger braucht.
- Es treten Fehler in bewusst und absichtsvoll auszuführenden Handlungen auf, die eigentlich gut beherrscht werden, sogenannte Flüchtigkeitsfehler.

2.4.2 Prävalenz

Konzentrationsschwierigkeiten, wie sie definiert wurden, können bei allen Menschen auftreten und sind wohl auch jedem von uns bekannt.

Nach Lauth und Schlotke (vgl. 2009, S. 24) wird von Lehrpersonen über einen grossen Teil der Schülerinnen und Schüler berichtet, dass sie allgemeine Konzentrationsschwierigkeiten zeigen. Rund 16 % der Grundschul Kinder werden von ihnen als häufig unkonzentriert bezeichnet.

2.4.3 Ursache

Anders als bei der Aufmerksamkeitsstörung hat die Konzentrationsschwierigkeit nicht eine pathologische Ursache. Sie ist jedermann bekannt und abhängig von sowohl personen- als auch situationsspezifischen Variablen (vgl. Berg & Imhof, 2006, S. 44 und Westhoff & Hagemeister, 2005, S. 22 ff.):

- Physische Befindlichkeit: Reifung und Entwicklung, Fehl- und Mangelernährung, Ermüdung und Anstrengung, aktuelle Aktiviertheit, ausreichend Sauerstoff, Krankheit und Schmerzen

- Motivationale Bedingungen: Interesse, Vorsätze, Erwartungen
- Emotionale Bedingungen: intensive Gefühle, Leistungsängstlichkeit, negative Selbsteinschätzung, subjektive Bewertungen, Voreinstellungen
- Kognitive Bedingungen: intellektuelle Unterforderung (bereits gemachte Erfahrungen, Geübtheit), intellektuelle Überforderung, ineffiziente Arbeitstechniken
- Steuerungsmöglichkeiten: Impulsivität, Reflexivität
- Umgebungsbedingungen: mögliche Ablenkungsreize, Unterrichtsqualität (Monotonie, fehlende Pausen, erzwungene Wechsel)

Für die vorliegende Arbeit spielt die Ursache der Probleme im Bereich der Konzentration der Kinder keine bedeutende Rolle. Das Marburger Konzentrationstraining verlangt nicht nach einer Abgrenzung zwischen Aufmerksamkeitsstörung und Konzentrationsschwierigkeit. Es sieht sich viel mehr als ein Training, welches allen Kindern zugutekommt (siehe Kapitel 3.1, S. 14).

2.5 Erfassung von Konzentration

Die Erfassung von Konzentration ist ziemlich schwierig, da diese nicht direkt beobachtbar ist. Es müssen Indikatoren definiert werden, von denen aus auf Konzentration geschlossen werden kann.

In der Praxis besteht hauptsächlich der Bedarf, die Konzentration zur Diagnose von Aufmerksamkeitsstörungen zu erfassen. Dazu werden Befragungen (Fragebogen, Interviews), Beobachtungsinstrumente und standardisierte Testverfahren eingesetzt.

- Befragungen: Anhand von Fragebogen und Interviews werden die Sichtweisen der Eltern, Lehrpersonen und Kinder bezüglich der Konzentration eingeholt. Die Grundlage für die meisten Fragebogen bieten die Symptombeschreibungen der Klassifikationssysteme DSM-IV und ICD-10.
- Beobachtungsinstrumente: Für systematische Verhaltensbeobachtungen braucht es Indikatoren, anhand derer auf Konzentration geschlossen werden kann. Mögliche Kriterien können Blickrichtung, Körperhaltung, Körperausdruck sowie Tätigkeit sein. Sind diese alle auf den erteilten Auftrag ausgerichtet, so kann von vorhandener Aufmerksamkeit⁴ ausgegangen werden (vgl. Kühn, 2000, S. 720), welche als Voraussetzung für Konzentration betrachtet werden kann. Als praktikables Beobachtungsinstrument wird von Lauth und Schlottke (vgl. 2009, S. 79) das Münchner Aufmerksamkeitsinventar (Helmke, 1988; Helmke & Renkl, 1992) genannt. Das Unterrichtsverhalten der Kinder wird in die Kategorien "aktiv störend – passiv unaufmerksam", "anforderungsgemässes Verhalten", "selbstinitiierte Aktivität – fremdinitiierte Aktivität" eingeteilt und beurteilt.
- Testverfahren: Es werden drei Arten von Testverfahren unterschieden. Nach Kühle sind dies Konzentrationstests mit Additionsaufgaben, mit Durchstreichaufgaben und mit Se-

⁴ siehe Begriffsverwendung Konzentration und Aufmerksamkeit in Kapitel 2.2

lektions- und Sortieraufgaben (vgl. Kühle, 2000, S. 719). Die Bearbeitung eines Konzentrationstests sollte mindestens 20 Minuten in Anspruch nehmen, da bei den meisten Kindern nicht die kurzfristige, als viel mehr die Daueraufmerksamkeit⁵ auffällig ist (vgl. Lauth & Schlotke, 2009, S. 76).

Jede dieser aufgeführten Methoden weist Vor- und Nachteile auf. „Eine Vielzahl von empirischen Studien zeigt daher auch, dass die Korrelationen zwischen den einzelnen Methoden eher im unteren bis mittleren Bereich liegen und deshalb für eine umfassende Diagnostik verschiedene Methoden und Beurteiler integriert werden müssen“ (Döpfner, Lehmkuhl & Steinhausen, 2006, S. 9).

2.6 Förderung der Konzentration

Eine Förderung von Konzentration kann in verschiedenen Settings stattfinden. Grundsätzlich muss eine Unterscheidung gemacht werden, ob es sich um Fördermassnahmen aufgrund der Diagnose "Aufmerksamkeitsstörung" oder um eine allgemeine Förderung der Konzentration handelt. In den folgenden Kapiteln wird auf beide Themen eingegangen.

2.6.1 Behandlungsmöglichkeiten einer Aufmerksamkeitsstörung

Beim Vorliegen einer Aufmerksamkeitsstörung wird von Bargelé (vgl. 2010, S. 12 ff.) eine multimodale Therapie empfohlen. Der Grund dafür liegt in der multifaktoriellen Bedingtheit der Störung (siehe Kapitel 2.3.3, S. 8). Je nach Bedürfnissen können die Module miteinander kombiniert werden. Diese bestehen aus:

- der medikamentösen Behandlung
- der Verhaltensmodifikation
- der Beratung und Aufklärung des Kindes, der Eltern und der Lehrpersonen

Die verschiedenen Behandlungsansätze wirken in einer vorhersehbaren Bandbreite auf die hyperkinetische Symptomatik ein: Pharmakotherapie beeinflusst vor allem das hyperkinetische Verhalten (Hyperaktivität, zum Teil Impulsivität), eine multimodale Behandlung verbessert das soziale Verhalten, schulbezogene Interventionen (Lehrertraining) verbessern das Lernverhalten und Elternteraining verändert das Verhalten der Kinder in familiären Standardsituationen. (Lauth & Naumann, 2009, S. 42)

Ein grosser Vorteil von multimodalen Behandlungsplänen liegt darin, dass diese eine Zusammenarbeit zwischen Kindern, Eltern, Lehrpersonen, Therapeuten und Ärzten benötigen und dadurch eine breitgestützte Förderung stattfinden kann (vgl. Walther & Ellinger, 2008, S. 176).

2.6.2 Förderung im Unterricht

In der Schule kann ebenfalls an der Steigerung der Konzentration gearbeitet werden und dies nicht nur bei Vorliegen einer Aufmerksamkeitsstörung eines Kindes. Im pädagogischen Bereich

⁵ siehe Begriffsverwendung Konzentration und Aufmerksamkeit in Kapitel 2.2

eignet sich die Vermittlung günstiger Arbeitsstrategien. Lauth und Schlottke (vgl. 2009, S. 90) weisen die Konzentration als Ergebnis einer komplexen Handlung aus. „[Sie] ergibt sich letztlich daraus, dass jemand vergleichsweise einfache Überlegungen anstellt und einfache Verhaltensschritte der Reihe nach ausführt – so wie es der Anforderungsstruktur entspricht“ (ebd.). Das Ziel der Förderung der Konzentration besteht darin, dass die Kinder diese aktiv herstellen können. Dazu brauchen sie das Wissen über Strategien, die sie darin unterstützen. Im Angebot der Lehrmittelverlage sind verschiedene Trainingsprogramme erhältlich, die bei der Vermittlung solcher Strategien ansetzen.

Auch Kühl (vgl. 2000, S. 722 f.) betont, dass Interventionsprogramme nur dann zu einem Transfer in den Unterrichtsalltag führen, wenn diese Programme Strategien zur Steigerung der Konzentration einüben. Eine oft vermittelte Strategie in Trainingsprogrammen sei die Selbstinstruktion von Meichenbaum und Goodmann (1971).

2.6.3 Selbstinstruktion

Die Autorinnen verstehen die Selbstinstruktion als eine Strategie, bei welcher sich eine Person selbst verbal bei einer Handlung anleitet. Dadurch wird das eigene Verhalten kontrolliert und der Fokus bleibt auf die Handlung gerichtet.

Somit versetzen uns unsere Selbstgespräche in die Lage, zielstrebig und planvoll zu handeln und uns bei unserem Tun nicht so leicht vom Kurs abbringen zu lassen. Sie ermöglichen uns auch, eine Aufgabe beim nächsten Mal, wenn wir mit ihr konfrontiert werden, besser zu bewältigen, da wir dann auf der Grundlage unserer bisherigen Erfahrungen mit der Situation entsprechende Anweisungen formulieren können. (Barkley, 2002, S. 95)

Zudem können durch Selbstinstruktionen inadäquate Kognitionen zur Seite geschoben werden (z. B. „Das schaff ich eh nicht!“). Der negative Einfluss solcher Gedanken wird so verringert (vgl. Leitner, Ortner & Ortner, 2008, S. 284).

Das Selbstinstruktionstraining kommt aus der kognitiven Verhaltensmodifikation, in welcher den Kindern die Strategien zur Bewältigung einer Aufgabe über das Vormachen vermittelt werden (vgl. Lauth & Schlottke, 2009, S. 109). Dabei demonstriert die Lehrperson (Modell) das Lösen einer Aufgabe durch Selbstanweisungen, indem sie diese offen, Schritt für Schritt, verbalisiert. Sie bezieht sich dabei auf die wichtigen Schritte des Problemlösens wie das Problem erkennen, das Ziel bestimmen, einen Lösungsweg ableiten und das Ergebnis überprüfen. Diese Handlung wird als "Lautes Denken" bezeichnet. In einem weiteren Schritt üben die Kinder, sich selbst Anweisungen zu geben, also sich selbst zu instruieren (vgl. ebd. und Brunsting, 2005, S. 147). Die Kinder lernen über das "Laute Denken", wie es von der Lehrperson vorgemacht wurde, das Sprechen zur Selbststeuerung zu nutzen (vgl. Brunsting, 2005, S. 147). Mit der Zeit soll sich das Kind angewöhnen, sich die Instruktionen leise vorzusprechen und später nur noch zu denken.

2.6.4 Unterstützungsmöglichkeit durch die Unterrichtsgestaltung

Neben der Vermittlung von geeigneten Strategien hat die Organisation und Gestaltung des Unterrichts ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf die Konzentration der Kinder. Zur Förderung und Stärkung der Konzentration im Unterricht sollte die Lehrperson gut rhythmisierte Lektionen mit regelmässigen Wechseln von straffen Unterrichtsformen und gelockertem Unterrichtsstil vorbereiten und den Kindern genügend Entspannung und Pausen einräumen. Gut geplanter Unterricht, ausreichende kindergerechte Motivation, genügend Anschaulichkeit und präzise Zielsetzungen wirken sich positiv auf die Konzentrationsbereitschaft und die Durchhaltefähigkeit der Aufmerksamkeit⁶ der Kinder aus (vgl. Leitner et al., 2008, S. 281). Zudem sollten Lehrpersonen darum bemüht sein, alle möglichen Störfaktoren auszuschliessen (z. B. Lärmpegel niedrig halten). Sorgen die Lehrpersonen in der Schule für ein angenehmes Klassenklima und eine gute Lehrer-Kind-Beziehung, so hat dies ebenfalls eine positive Wirkung auf die Konzentration, weil die Kinder emotional nicht belastet werden.

Da aber jedes Kind andere Bedürfnisse und Interessen hat, können immer, trotz aller Bemühungen, Unterrichtssequenzen entstehen, bei welchen einzelnen Kindern die Konzentration Schwierigkeiten bereitet. Kennen die Schülerinnen und Schüler jedoch Strategien, wie sie mit solchen Situationen umgehen können, so wirkt sich dies für sie positiv auf die Konzentration aus.

2.6.5 Zusammenspiel von Motivation und Konzentration

Unter Motivation verstehen die Autorinnen den inneren Antrieb, welchen einen Menschen dazu bringt, ein Ziel zu verfolgen. Die Motivation ist ein zentraler Faktor, welcher die Konzentrationsbereitschaft beeinflusst. Liegt wenig Interesse für einen Inhalt oder eine Tätigkeit vor, so verleitet dies schneller dazu, seine Konzentration etwas anderem zu widmen. Möchten Lehrpersonen konzentriertes Arbeiten der Schülerinnen und Schüler erreichen, müssen sie somit die Motivation für den vorliegenden Gegenstand bei den Kindern wecken und deren Interessen dieser im Unterricht aufgreifen. „Motivation ist [aber, Ergänzung d. Verf.] nicht nur eine Aufgabe der Lehrperson, sondern die Lernenden müssen auch bereit sein, etwas lernen zu wollen. Mit Begründungen, warum etwas bedeutsam ist, müssen sie immer wieder herausgefordert werden“ (Dubs, 2009, S. 268). Eine weitere Möglichkeit, Motivation zu erzeugen ist der Einsatz von Verstärkern (siehe Kapitel 3.3.2.2, S. 18).

Zu beachten ist zudem, dass Motivation für eine Leistungssteigerung notwendig ist. Dennoch ist sie keine ausreichende Voraussetzung. Kinder mit einer Aufmerksamkeitsstörung können eine noch so hohe Leistungsmotivation haben und trotzdem keine nennenswerte Leistungssteigerung erzielen, wenn z. B. ungünstige Arbeitsverhältnisse herrschen (vgl. Schmidt-Atzert et al., 2004, S.10).

⁶ siehe Begriffsverwendung Konzentration und Aufmerksamkeit in Kapitel 2.2

3 Marburger Konzentrationstraining (MKT)

Das MKT wurde 1994 vom Lehrer und Psychologen Dieter Krowatschek entwickelt. Das Training versteht sich als Kurzintervention für Kinder zur Einübung der verbalen Selbstinstruktion. Laut Krowatschek et al. ist es das am häufigsten eingesetzte Programm zur Förderung der Konzentration im deutschsprachigen Raum. Es kann zur Prävention oder Intervention genutzt werden. Das Werk wurde 2011 neu überarbeitet. Nun sind drei Vorbereitungsmanuale erhältlich; eines für Kinder im Vorschulalter, eines für das Primarschulalter und das dritte für Jugendliche. Das Programm kann in der Schule sowie ausserhalb zur Förderung genutzt werden. Die Herausgeber empfehlen vor dem ersten Einsatz des Trainings mit den Kindern, den Kurs zum MKT-Trainer zu absolvieren. Zur Unterstützung in den Lektionen kann auch eine Assistenzperson eingesetzt werden, welche nicht über die Ausbildung verfügt.

Die folgenden Angaben lassen sich dem Vorbereitungsmanual des MKT entnehmen (Krowatschek, Krowatschek & Reid, 2011).

3.1 Zielgruppe

Das MKT versteht sich als Übungsprogramm, das allen Kindern zugutekommt. Krowatschek et al. betonen, dass sie das Training nicht ausschliesslich für Kinder mit Aufmerksamkeitsstörungen entwickelt haben. Es braucht somit keine Diagnosestellung, um das MKT einzusetzen. Im Speziellen profitieren Kinder, denen es Mühe bereitet, sich einer Sache gezielt zuzuwenden, dabei zu bleiben, Unwichtiges auszublenden und Aufgaben in angemessener Zeit zu bearbeiten. Somit sind dies also Kinder, welche einzelne oder mehrere Symptome im Bereich der Unaufmerksamkeit zeigen (siehe Kapitel 2.3.1, S. 5).

Er weist zudem darauf hin, dass das alleinige Absolvieren des MKT als Massnahme bei einer Aufmerksamkeitsstörung mit Hyperaktivität und/oder Impulsivität nicht ausreicht und es nebenbei eine Verhaltenstherapie benötigt, um Symptome zu verringern (vgl. Krowatschek et al., 2011, S. 12 f.).

3.2 Ziele des Trainings

Das MKT möchte folgende Ziele erreichen (vgl. Krowatschek et al., 2011, S. 9):

- Erhöhung der Selbststeuerung und Selbstständigkeit: Das Kind instruiert sich selbst, die Aufgabenstellung genau zu rekonstruieren und die Aufgabe exakt zu bearbeiten.
- planvolles/systematisches Bearbeiten von Aufgaben: Das Kind rekapituliert vor der Aufgabenbearbeitung den Auftrag.
- reflexiver Arbeitsstil statt impulsives Vorgehen: Das Kind überprüft seine Arbeit auf deren Richtigkeit.
- vernünftiger Umgang mit Fehlern: Das Kind lernt, dass Fehler nichts Schlimmes sind und verbessert werden können.

- Vertrauen in eigenes Können: Die Kinder gewinnen durch Erfolgserlebnisse Vertrauen in ihr eigenes Können.
- Verbesserung der Leistungsmotivation: Das Kind steigert seine Leistungsmotivation durch erlebten Erfolg.
- Stärkung der Eltern: Die Eltern kennen die Methoden des MKT und können die Methoden zu Hause anwenden (insbesondere in Hausaufgabensituationen).
- Verbesserung der Eltern-Kind-Interaktion: Bei Schwierigkeiten im Bereich der Konzentration setzen die Eltern keinen Druck auf das Kind auf. Die Eltern kennen die Bedeutung des Lobes und können Lob im Alltag gezielt einsetzen.

3.3 Konzeption und Methoden

Das MKT besteht aus zwei Komponenten; dem Training mit den Kindern und der parallelen Elternarbeit. Das Programm ist zum Einsatz in Gruppen von 3-8 Kindern vorgesehen, die von einer Trainerin/einem Trainer angeleitet werden. Die Gruppen können auch grösser sein, wenn eine Assistentin/ein Assistent anwesend ist. Bei Trainings in Gruppen können die Kinder gegenseitig voneinander lernen und das Setting entspricht einer schulgleichen Situation (erschwerter, realistische Bedingung). Es soll so den Transfer in den Alltag erleichtern. Die Förderung findet in sechs Trainingssitzungen à 75-90 Minuten statt, welche einmal pro Woche durchgeführt werden. Begleitend finden 2-5 Elternabende statt, die zur Information der Eltern und zum gemeinsamen Austausch Raum bieten (vgl. Krowatschek et al., 2011, S. 19).

In den Trainingseinheiten werden die folgenden Methoden angewendet (Krowatschek et al., 2011, S. 20):

- Das Training setzt an der Verbesserung der Aufmerksamkeitssteuerung⁷ der Kinder an. Dies geschieht mit Hilfe der Methode der verbalen Selbstinstruktion, einer Technik aus der kognitiven Verhaltenstherapie (siehe Kapitel 3.3.1, S. 16, und 3.3.2, S. 17).
- Mit verschiedenen Übungen werden Feinmotorik, Wahrnehmung, Merk- und Denkfähigkeit sowie Kurz- und Langzeitgedächtnis trainiert (siehe Kapitel 3.4.3, S. 23, und 3.4.4, S. 24).
- Durch das Gruppensetting und besonders in den Spielen bieten sich zahlreiche Möglichkeiten der Interaktion und der Einübung von Regeln (siehe Kapitel 3.4.1, S. 22, und 3.4.5, S. 24).
- Die Trainerinnen und Trainer verwenden im Umgang mit den Kindern verschiedene Techniken aus der Verhaltensmodifikation (siehe Kapitel 3.3.2, S. 17).

Dabei werden folgende Prinzipien eingehalten (Krowatschek et al., 2011, S. 31):

- klare Handlungsstrukturen vorgeben
- klare Regeln einführen

⁷ siehe Begriffsverwendung Konzentration und Aufmerksamkeit in Kapitel 2.2

- sehr viel positive Aufmerksamkeit und Lob verteilen
- motivierendes Material verwenden
- zum Sprechen anregen
- Selbstständigkeit fördern
- Erfolgserlebnisse schaffen

3.3.1 Training der verbalen Selbstinstruktion im MKT

Wie in Kapitel 2.6.3, S. 12, beschrieben, wird die Selbstinstruktion in Etappen erworben. Das MKT unterteilt den Lernprozess in fünf Schritte (vgl. Krowatschek et al., 2011, S. 20 f.):

1. Modelldemonstration: Die Kinder beobachten die Lehrperson beim lauten Denken.
2. Fremdsteuerung: Die Kinder bearbeiten die Aufgabe, während die Lehrperson sie laut anleitet.
3. Lautes Denken: Das Kind leitet sich und die anderen Gruppenmitglieder durch lautes Vorsprechen der Arbeitsschritte an.
4. Leise Selbstinstruktion: Das Kind leitet sich selbst durch Flüstern der Aufgabenschritte an.
5. Inneres Sprechen oder Selbstinstruktion: Das Kind denkt die Aufgabenschritte und führt die Aufgabe selbstständig durch.

Es wird jeweils dann zum nächsten Schritt gewechselt, wenn der vorhergehende beherrscht wird. Oft reicht die Zeit in den Trainings nicht aus, um den Schritt 5 ausgiebig zu üben. Dies ist nicht weiter schlimm, denn letztlich geht es darum, dass die Kinder die Selbstverbalisierung verinnerlichen und sich so steuern lernen. Ihre Vorgehensweise bei der Bearbeitung von Aufträgen soll sich somit an den eingeübten Mustern orientieren und sprachlich angeleitet werden (vgl. Lauth & Schlottke, 2009, S. 110).

Nach Krowatschek et al. (2011, S. 23) sind die folgenden Selbstinstruktionen für das Lösen von Aufgaben sinnvoll:

- Was soll ich tun?
- Als Erstes lese ich die Aufgabenstellung.
- Ich sage mir mit meinen Worten, was ich tun soll.
- Ich gehe schrittweise vor.
- Wenn ich einen Fehler mache, ist es nicht schlimm. Ich kann ihn verbessern.
- Ich schaue, ob ich alles richtig gemacht habe.
- Ich sage zu mir: Das habe ich gut gemacht!

Zur Einübung dieses Schemas werden alle Aufgaben, wie beschrieben, bearbeitet. Dazu werden im MKT vor allem Übungen zur Feinmotorik (Strichmuster fortsetzen, nachzeichnen) und der visuellen Wahrnehmung (Unterschiede suchen) eingesetzt. Die Trainerin/der Trainer fordert die Kinder immer wieder dazu auf, die Selbstinstruktion anzuwenden und lobt sie dafür. Hilfe-

stellung dabei bietet sie/er durch das Stellen von Fragen wie: Was musst du tun? Wie findest du heraus, was du tun musst? Worauf sollst du achten?.

Krowatschek et al. (2011) sehen den Vorteil, dass „Selbstinstruktionen ... die Aufmerksamkeit⁸ des Kindes bei der Bearbeitung einer Aufgabe aufrechterhalten“ (S. 23). Gleichzeitig werden durch diesen Ablauf Strategien der Handlungsplanung, -überwachung und -korrektur eingeübt.

3.3.2 Verhaltensmodifikation

Im Zentrum der Verhaltensmodifikation steht die Veränderung eines Verhaltens. Dazu werden verschiedene Techniken angewendet, wie sie von Borchert (vgl. 2000, S. 146 ff.) aufgeführt werden:

- Klassische Konditionierung: Es wird versucht, verhaltensauslösende Reize neu zu assoziieren. Dabei wird kein neues Verhalten gelernt, sondern versucht, die Reize mit Gefühlen zu verknüpfen. Im therapeutischen Sinne natürlich meist mit positiven.
- Operante Konditionierung: Bei diesem Ansatz geht es darum, dass durch Verstärkung (positive wie negative) Verhalten geändert werden kann. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass durch belohnende Konsequenzen gleiches Verhalten wiederholt gezeigt und durch Strafen unterdrückt wird. Es soll demnach über erlebten Erfolg neues Verhalten erworben werden. Auf ein erwünschtes Verhalten müsste somit eine positive Verstärkung folgen. Dabei hat das Lob eine wichtige Bedeutung.
- Modell-Lernen: Hierbei geht es um die Übernahme von Verhalten durch Beobachtung und Imitation. Es kann neues Verhalten erworben und bereits gelerntes Verhalten unterstützt oder gehemmt werden. Das Modell-Lernen nimmt eine Zwischenstellung zwischen operantem Konditionieren und der Kognition orientierten Intervention ein.
- Kognition orientierte Intervention: Ziel dieser Intervention ist die gleichzeitige Steuerung von Kognition und Verhalten, denn kognitive Prozesse sind an der Entstehung und Aufrechterhaltung des Verhaltens beteiligt. Es soll ein Aufbau der Selbstkontrolle über Selbstbeobachtung, -bewertung und -verstärkung stattfinden. Eine Selbstkontrolltechnik ist zum Beispiel ein Tokenprogramm (siehe Kapitel 3.3.2.4, S. 20).

Zu den Kognition orientierten Interventionen zählen auch das kognitive Modellieren und das Selbstinstruktionstraining, wie sie im MKT eingesetzt werden (siehe Kapitel 2.6.3, S. 12 und 3.3.1, S. 16).

„Verfahren der Verhaltensmodifikation haben im professionellen pädagogischen Handeln einen hohen Stellenwert und sind aufgrund ihrer nachhaltigen Effizienz insbesondere für Sonderpädagogen unverzichtbar“ (Borchert, 2000, S. 146).

In den folgenden Kapiteln sind die im MKT angewendeten Methoden aus der kognitiven Verhaltenstherapie genauer beschrieben.

⁸ siehe Begriffsverwendung Konzentration und Aufmerksamkeit in Kapitel 2.2

3.3.2.1 Modell-Lernen

Wie in Kapitel 3.3.2, S. 17, erwähnt, geht es beim Modell-Lernen darum, dass Verhalten durch Beobachtung nachgeahmt wird. Bei der Entwicklung von Lern- und Denkstrategien hat sich laut Dubs (vgl. 2009, S. 187) gezeigt, dass vor allem auch schwächere Schülerinnen und Schüler durch Demonstrationen von Lehrpersonen, wie kognitive Prozesse durchdacht und mit Fehlern umgegangen werden könnte, leichter lernen.

Das Modell wird vom Beobachter dann imitiert, wenn es ihm nachahmenswert erscheint. Dies ist der Fall, wenn die Person so sein möchte, wie ihr Modell oder es ihr als lohnenswert erscheint, das gleiche Verhalten zu zeigen. Dabei wird eine positive Konsequenz angestrebt.

Es ist diese Unterscheidung von Erwerb und Ausführung, die die Theorie des Modell-Lernens so überzeugend als kognitive Lerntheorie qualifiziert, weil das Lernen qua Erwerb des Verhaltens danach allein durch die Beobachtung und die kognitive Verarbeitung des Beobachteten zu Stande kommt, während die direkte (Fremd-)Belohnung lediglich für die Ausführung bedeutsam ist. (Scheele, 2006, S. 242)

3.3.2.2 Positive Verstärkung

Die positive Verstärkung ist als ein angenehmer Reiz oder Zustand zu verstehen, welcher auf ein bestimmtes Verhalten folgt. Je öfter ein Verhalten bestärkt wird, desto häufiger wird dieses gezeigt. Nicht beachtetes Verhalten tritt mit der Zeit seltener bis gar nicht mehr auf (vgl. Dubs, 2009, S. 134).

„Eine wichtige Grundannahme des Lernens ist das Lernen am Erfolg: Verhalten, das erfolgreich ist, wird beibehalten und wiederholt“ (Krowatschek et al., 2011, S. 33). Der Mensch fühlt sich erfolgreich, wenn auf sein Verhalten eine positive Konsequenz folgt. Jeder mag positive Anerkennung und strebt danach. Wird diese Anerkennung bewusst eingesetzt, um ein Verhalten dadurch zu bekräftigen, so wird dies als positive Verstärkung bezeichnet. „Ungünstige Verstärkermuster werden als wichtige Randbedingungen dafür angesehen, dass aufmerksames und sozial angemessenes Verhalten nicht nur unzureichend erlernt wird, sondern Verhaltensauffälligkeiten entstehen und sich verfestigen“ (Lauth & Schlottke, 2009, S. 55). Es werden zwei Formen der positiven Verstärkung unterschieden, welche durch unterschiedliche Verstärker ausgelöst werden (Krowatschek et al., 2011, S. 33):

- Soziale Verstärker: Zuwendung, Beachtung, Lächeln, Lob, Ermunterungen usw.
- Materielle Verstärker: Verstärkerpläne, Punkte oder Token, Preise, Vergünstigungen, Geld, Süßigkeiten usw.

Das MKT sieht den Einsatz beider Verstärkerformen vor, welche in den folgenden zwei Kapiteln näher erläutert werden.

3.3.2.3 Loben

Das Loben ist eine Form des positiven Verstärkens, welche einfach im Alltag angewendet werden kann. Durch genaues Beobachten können auch Kinder gelobt werden, welche sich oft nicht an die Regeln halten und viel stören. Denn auch sie zeigen immer wieder erwünschtes Verhalten. Somit hat das Lob die Funktion des Feedbacks, kann zu einer angenehmen Atmosphäre führen und die Beziehung zum Kind verbessern. Es kann zu einem Kreislauf führen, welcher das Kind durch die gesteigerte Motivation zum erwünschten Verhalten führt (vgl. Krowatschek et al., 2011, S. 34).

Forschungsergebnisse haben laut Dubs gezeigt, dass das Prinzip der verbalen Verstärkung sehr positiv wirkt, wenn dieses richtig eingesetzt wird. Richtig bedeutet nach Dubs (vgl. 2009, S. 137 ff.):

- Die Verstärkung soll unmittelbar erfolgen, da sie sonst an Wirkung verliert und der Zusammenhang mit der erbrachten Leistung nicht mehr erkannt wird.
- Beachtung soll das erwünschte und nicht das unerwünschte Verhalten erhalten. Ansonsten wird dieses ebenfalls verstärkt.
- Die Verstärkung soll sich auf konkretes Verhalten beziehen. Dadurch können die Kinder lernen, ihr eigenes Verhalten besser einzuschätzen.
- Die Häufigkeit der Verstärkung soll mit der Zeit abgebaut werden (von regelmässig zu unregelmässig). Ansonsten kann es sein, dass die Anstrengungen nachlassen, da die Kinder denken, sie seien so gut, dass es keiner Anstrengung mehr bedarf.

Die von Dubs aufgeführten Punkte sind den Prinzipien für den Einsatz von Lob, welche Krowatschek et al. aufzählen, sehr ähnlich und erklären diese. Die Empfehlungen im Manual lauten wie folgt (Krowatschek et al., 2011, S. 34):

- Ein Lob soll unmittelbar sein.
- Kleine Schritte werden gelobt. Ein bisschen ist immer mehr als gar nichts!
- Es tut allen gut, viel gelobt zu werden.
- Nie sollen Kritik und Lob gemischt werden!
- Ein bestimmtes richtiges Verhalten wird gelobt und nicht allgemein das gute Benehmen.

Zudem werden die Kinder im Training immer wieder aufgefordert, sich selbst für eine erfolgreiche Bearbeitung eines Auftrags zu loben. Dies ist ein Bestandteil der Strategien, welche sie beim Selbstinstruktionstraining einüben. Sie sollen so lernen, ihre eigenen Leistungen zu würdigen und sich selbst positiv zu bestärken. „Wenn sich die Kinder selber loben können, sind sie weniger vom Lob der Trainerin oder des Trainers abhängig“ (Krowatschek, Albrecht & Krowatschek, 2004, S. 27). Auf den Arbeitsblättern des Manuals von 2004 (vgl. ebd., S. 43) befindet sich hierfür folgende Kopfzeile:

Abbildung 3: Beispiel einer Kopfzeile der Arbeitsblätter
(Krowatschek et al., 2004, S. 43)

Die Kinder können am Ende durch das Einzeichnen eines Mundes für das vorgedruckte Gesicht ihre Zufriedenheit mit der Bearbeitung zum Ausdruck bringen. Für die Trainerin/den Trainer ist der eingesetzte Mund hilfreich, um zu sehen, ob die Kinder ihre Lösungen nochmals angeschaut und kontrolliert haben.

3.3.2.4 Verstärkerpläne

Verstärkerpläne sind Pläne, auf welchen die Anerkennung für ein positives Verhalten festgehalten wird. Sie zählen zu den Token-Systemen. Im Vorfeld wird mit dem Kind abgemacht, für welches Verhalten es Anerkennung erhält. Beim MKT können dazu auf einem Plan Punkte aufgemalt werden, die beim Erreichen einer gewissen Summe gegen eine soziale oder materielle Belohnung eingetauscht werden können. Diese Punkte werden auch Token genannt. Da der Punkt an und für sich noch keine Belohnung ist, wird er zu einem sekundären Verstärker.

Abbildung 4: Beispiel eines Verstärkerplans
(Krowatschek et al., 2011, S. 78)

Die Möglichkeit, die Punkte in eine soziale oder materielle Belohnung der Verstärkerpläne umzuwandeln, ist im MKT optional. Krowatschek et al. (vgl. 2011, S. 34 f.) meinen, dass sich diese Möglichkeit jedoch bewährt, wenn es einem Kind schwer fällt, Bereitschaft aufzubringen, die Übungen ernsthaft zu bearbeiten oder auf Lob zu reagieren. Es habe sich auch gezeigt, dass Kinder ihr Verhalten durch die Pläne schneller und erfolgreicher steuern gelernt hätten.

Zum Thema Belohnungen gibt es in der Fachliteratur auch kritische Stimmen: Die Belohnung

sei der Bestechung ähnlich und das erwünschte Verhalten würde ohne die Belohnung nicht gezeigt. Sie impliziere dem Kind, dass von ihm etwas Unangenehmes verlangt werde, das einer Belohnung wert sei. Kinder, welche ständig belohnt werden, würden zur Folge für alles eine "Entschädigung" erwarten (vgl. Dreikurs, Grunwald & Pepper, 2007, S. 114).

3.3.2.5 Ignorieren mit positivem Modell

Zeigen Kinder unerwünschtes Verhalten, wird darauf oft mit Aufforderung und Ermahnung reagiert, welche wiederholt werden und in Schimpfen und Bestrafung münden, wenn sich keine Veränderung zeigt. Diese Zuwendung zum unerwünschten Verhalten lenkt die Aufmerksamkeit darauf und kann einen verstärkenden Effekt haben. Denn das Kind erreicht durch sein Benehmen die Aufmerksamkeit, die es möchte. Das negative Verhalten wird somit beibehalten, da es aus der Sicht des Kindes erfolgreich war. Ist die Situation eskaliert, ist es dem Kind meist nicht mehr möglich, sein Verhalten anzupassen.

Wird das unerwünschte Verhalten einfach nur ignoriert, weiss das Kind einerseits nicht, was es eigentlich hätte machen sollen und wird das tun, was ihm gerade am besten passt. Es braucht daher parallel zum Ignorieren ein positives Modell, das ihm aufzeigt, welches Verhalten erwünscht ist.

Als positive Modelle können im Gruppentraining die anderen Kinder aber auch die Trainerin/der Trainer dienen. Zeigt eines der anderen Kinder das erwünschte Verhalten, wird es dafür gelobt. Alle erfahren so, welches Verhalten erwünscht wäre und sehen, dass es sich lohnt, dieses Verhalten zu zeigen. Zeigt keines der Kinder das erwünschte Verhalten, kann die Trainerin/der Trainer auf ihr/sein eigenes Verhalten hinweisen und übernimmt so die Modellrolle (vgl. Krowatschek et al., 2011, S. 35).

Das Ignorieren von aggressivem Verhalten ist jedoch problematisch. Auf ein solches Verhalten muss sofort mit einer negativen Konsequenz (z. B. Time-out -> siehe folgendes Kapitel) reagiert werden, um Dritte zu schützen (vgl. Brunsting, 2005, S. 67).

3.3.2.6 Time-out

Unter Time-out versteht man eine Auszeit, welche durch die Trainerin/den Trainer angeordnet werden kann, wenn ein Kind sich und andere Kinder der Gruppe so stört, dass ein vernünftiges Weiterarbeiten nicht mehr möglich ist. Es wird nur im äussersten Notfall angewendet. Die Auszeit ist eine Strafe, welche im MKT nach zweimaliger Vorankündigung umgesetzt wird. Das Kind wird von der Übung/dem Spiel ausgeschlossen. Es soll ihm keine weitere Zuwendung entgegengebracht werden, damit diese nicht als positive soziale Verstärkung genutzt werden kann. Das störende Verhalten kann durch kein Publikum verstärkt werden. Das Time-out kann somit als ein Verstärkerausschluss bezeichnet werden und wird für die operante Konditionierung verwendet (vgl. Borschert, 2000, S. 148). Wird im MKT bei einem Kind das Time-out eingesetzt, so darf es sich für diese Trainingssequenz auf dem Verstärkerplan keinen Punkt ausmalen.

Nimmt das Kind an der nächsten Sequenz wieder teil, so bemüht sich die Trainerin/der Trainer, es wieder positiv in die Gruppe aufzunehmen und gleich für erwünschtes Verhalten zu loben. Dies lässt das Kind den Unterschied zwischen der Auszeit und dem erwünschten Verhalten deutlich erleben (vgl. Krowatschek et al., 2011, S. 36 f.).

Die Autorinnen erachten es als sinnvoll, mit dem Kind, welches in ein Time-out gesendet wurde, die Situation zu einem späteren Zeitpunkt auch noch zu besprechen.

3.4 Aufbau des Trainings

Jede Trainingssitzung des MKT hat genau denselben Aufbau (vgl. Krowatschek et al., 2011, S. 46). Die Kinder werden zu Beginn begrüsst und aufgefordert im Sitzkreis Platz zu nehmen. In der ersten Sitzung werden in knapper Form die Regeln bekannt gegeben, welche ein gemeinsames Arbeiten verlangen. Danach wird die "goldene Kiste" vorgestellt. In dieser sind alle Preise (materielle Verstärker), welche die Kinder durch das Eintauschen von Punkten erwerben können. Dadurch wird bei den Kindern eine hohe Motivation erzielt, sich auch bei Übungen Mühe zu geben, die ihnen schwer fallen oder sie anstrengen. Die Kiste ist in jeder Sitzung anwesend, so dass die Kinder selbst entscheiden können, wann sie mit dem Einlösen der Punkte beginnen möchten. Je mehr Punkte sie haben, desto attraktivere Gegenstände können sie erwerben.

Nun wird mit den verschiedenen Übungen gestartet, welche immer in derselben Reihenfolge durchgeführt werden. Eine Trainingssitzung ist in fünf bis sechs Sequenzen unterteilt. Dabei handelt es sich um:

- Dynamische Übung (5-10 Minuten)
- Entspannungsgeschichte (10-15 Minuten)
- Übungen zum Inneren Sprechen I (Strichmuster fortsetzen und Nachzeichnen, 15-20 Minuten)
- Kim-Spiel: Übungen zur Förderung der Wahrnehmung und Merkfähigkeit (15-20 Minuten)
- Übungen zum Inneren Sprechen II (Unterschiede suchen, 15-20 Minuten)
- Freies Spiel

Der Schwierigkeitsgrad sowie die Dauer der Sequenzen werden an die Möglichkeiten der Kinder angepasst. Somit dient das freie Spiel als Puffer.

In den folgenden Kapiteln werden die verschiedenen Übungen genauer beschrieben.

3.4.1 Dynamische Übungen

Unter dynamischen Übungen sind grobmotorische Spiele zu verstehen, welche zum Ziel haben, die Beziehungen in der Gruppe aufzubauen, Spannung abzubauen, Regeln einzuüben, Konzentration und soziales Lernen zu fördern und die Atmung zu verbessern. Durch solche Übungen können innere und äussere Anspannungen der Kinder leicht gelöst werden (vgl. Krowat-

schek et al., 2011, S. 48). Zudem können Spiele emotional aktivieren und wecken dadurch die müden "Lerngeister" (vgl. Brunsting, 2005, S. 61).

Die Bewegung und Atmung spielt bei den dynamischen Übungen eine zentrale Rolle. Eine gute Begründung zum Einsatz von dynamischen Übungen führen Westhoff und Hagemeyer (2005, S. 23) auf: „Alles, was uns optimal leistungsfähig sein lässt, scheint das konzentrierte Arbeiten zu unterstützen: ..., die richtige und ausreichende Bewegung sowie optimale Versorgung mit Sauerstoff.“

3.4.2 Entspannung

Kinder können aus verschiedenen Gründen unter Anspannung stehen. Vorkommnisse, welche nicht verarbeitet sind, oder ungünstige Zustände können blockierend wirken oder sogar Stress auslösen. Solche Zustände wirken sich negativ auf die Konzentration aus. Durch den Einsatz von Entspannungsübungen (Entspannungsgeschichten), welche der Grundstufe des autogenen Trainings von Johannes Heinrich Schultz entsprechen, wird die Fantasie der Kinder genutzt, um Spannungen zu verringern. Dabei sollen sie Ruhe, Schwere und Wärme als angenehme Körperempfindungen erleben. Bei den Übungen werden die Kinder aufgefordert, die Augen zu schliessen sowie ruhig und tief zu atmen (vgl. Krowatschek et al., 2011, S. 49). Dabei beeinflusst man sich selbst so, dass ein Zustand tiefer Ruhe entsteht, was eine Grundvoraussetzung für optimale Konzentration ist (vgl. Geuenich et al., 2011, S. 69 und Petermann & Menzel, 2000, S. 614).

Thomas Dreisörner (vgl. 2004, S. 164) konnte in seiner Studie zum MKT feststellen, dass die Kinder durch den Einsatz der Entspannungsgeschichten die Ruhe fanden, welche für die Durchführung des Selbstinstruktionstrainings in der Gruppe notwendig war.

3.4.3 Übungen zum Inneren Sprechen

Zwei Sequenzen einer Trainingssitzung werden für das Einüben des Inneren Sprechens genutzt. Üben bedeutet aus neurowissenschaftlicher Sicht nichts anderes als immer wieder dieselben Bahnen des Gehirns zu benutzen und sie dadurch leichter, sicherer und schneller werden zu lassen (vgl. Bauer, 2002, S. 71). Das Anwenden von Selbstinstruktionen soll in diesem Sinne verinnerlicht werden.

Aus einer grossen Auswahl an Übungsblättern (Strichmuster fortsetzen, Nachzeichnen, Unterschiede suchen) können passende Übungen für die Kinder ausgewählt werden.

Abbildung 5: Beispiele von Arbeitsblättern aus dem MKT
(Krowatschek et al., 2011, S. 127/137/216)

Diese Übungen werden gemeinsam an einem Gruppentisch bearbeitet, wie es in Kapitel 3.3.1, S. 16, beschrieben wurde. Die Papier- und Bleistiftübungen haben den Charakter von Schulmaterial. Durch die Arbeitsblätter können die Kinder somit Arbeitsverhalten einüben, welches auch in der Schule von ihnen erwartet wird (vgl. Krowatschek et al., 2011, S. 52). Ein Transfer sollte so möglich sein.

3.4.4 Kim-Spiele: Übungen zur Wahrnehmung und Merkfähigkeit

Unter dem Begriff "Kim-Spiel" versteht man ein Spiel, bei welchem vor allem die Feinabstimmung verschiedener Sinneskanäle und die Merkfähigkeit des Gedächtnisses benötigt wird. Dadurch kann die fokussierte Wahrnehmung über verschiedene Sinnesorgane und das Kurzzeitgedächtnis geschult werden (vgl. Krowatschek et al., 2011, S. 54). Auch Leitner et al. (vgl. 2008, S. 284) weisen auf die Kim-Spiele als geeignete Übungen zur Förderung von Konzentrationsleistungen hin.

Der Name Kim-Spiel kommt von einer Romanfigur, einem Jungen namens Kim, welcher in der Geschichte nach einem kurzen Blick auf einige Edelsteine diese hätte genau beschreiben sollen. Da ihm dies nicht so gut gelang, nahm er sich vor, es zu üben (vgl. Kipling, 2007).

Kim-Spiele können mit Kindern sowie mit Erwachsenen gespielt werden. Beispiele sind: Wimmelbilder, Labyrinth, Suchbilder sowie Wahrnehmungsübungen zum Sehen, Hören, Tasten, Riechen und Schmecken.

3.4.5 Freies Spiel

In dieser Sequenz steht den Kindern ein Angebot an verschiedenen attraktiven Geschicklichkeitsspielen zur Verfügung, aus welchem sie frei wählen können. Durch diese Spiele kann die Feinmotorik, das Einhalten von Regeln sowie der soziale Umgang miteinander geübt werden. Diese Spielphase wird von den Kindern nach dem intensiven Training als Belohnung erlebt (vgl. Krowatschek et al., 2011, S. 58).

3.4.6 Elternarbeit

Ein wichtiger Baustein des MKT sind die Elternabende, welche parallel zum Training durchgeführt werden. Das Einbinden der Eltern ist darum so zentral, weil Konzentrationsschwierigkeiten und insbesondere Aufmerksamkeitsstörungen immer auch kontextabhängig sind (vgl. Lauth & Schlottke, 2009, S. 95). Durch die Abende sollen die Eltern darüber informiert werden, wie in den Trainingslektionen geübt wird und welche Methoden dabei angewendet werden. Während den zwei bis fünf Abenden sollen folgende Themen mit den Eltern besprochen werden (vgl. Krowatschek et al., 2011, S. 62 ff.):

- Die Eltern sollen durch das eigene Durchführen einer Übung (Suchen von Unterschieden) erfahren, wie wichtig es ist, vor dem Lösen einer Aufgabe den Auftrag zu verstehen. Ihnen wird nahegelegt, ihre Kinder immer wieder zum lauten Denken anzuregen. Statt ihnen etwaige Lösungen auf Probleme zu liefern, sollen besser sinnvolle Hinweise gegeben werden. Hilfestellungen könnten beispielsweise so lauten: „Achtung, was sollst du tun? Wie findest du das heraus? Sag mir kurz, was du tun möchtest. Wie willst du das machen?“.
- Es wird den Eltern aufgezeigt, welcher Zusammenhang zwischen Motivation und Konzentration besteht, welche Ursachen es für Konzentrationsschwierigkeiten gibt sowie was dies für Hausaufgabensituationen bedeutet. So erfahren sie, dass sie ihr Kind unterstützen können, indem sie dafür sorgen, dass es:
 - die Aufgabenstellung selbst liest und ihnen diese erklärt
 - nicht durch andere Dinge abgelenkt wird
 - Beachtung erhält für seine Bemühungen (gelobt wird)
 - es den Sinn der Aufgabe einsieht

Zudem sollen die Eltern darauf achten, dass das Kind genügend Schlaf erhält, bei längeren Arbeiten Pausen einlegt (spielt, sich bewegt) und sich gesund ernährt.

- Den Eltern wird aufgezeigt, welche Konzentrationsspannen von den Kindern erwartet werden können. Es werden folgende Orientierungswerte genannt: 6 bis 8-jährige = 10-15 Minuten, 8 bis 10-jährige = 20-25 Minuten und ab dem 12. Lebensjahr ca. 35 Minuten.
- Den Eltern wird die Bedeutung des Lobes erklärt. Es werden ihnen folgende Tipps zum Loben gegeben:
 1. Kleine Schritte loben
 2. Beim Loben sagen, was gut war
 3. Sofort loben, wenn das erwünschte Verhalten aufgetreten ist
 4. Nur ehrlich gemeintes Lob aussprechen
 5. Kritik und Lob nicht miteinander vermischen

- Der Punkteplan kann auch zu Hause angewendet werden. Am Elternabend werden die Einsatzmöglichkeiten besprochen und aufgezeigt, wie mit den Kindern Vereinbarungen bezüglich Verhaltensweisen getroffen werden können.

Bei der Durchführung der Elternabende wird jeweils darauf geachtet, dass den Eltern Raum geboten wird, sich über Erfahrungen von Zuhause austauschen zu können. Gelingt es den Eltern und Lehrpersonen, dieselben Methoden sinnvoll anzuwenden, so unterstützt dies die Erreichung einer stabilen, dauerhaften Verhaltensänderung (vgl. Lauth & Schlottke, 2009, S. 95).

3.5 Wirksamkeitsuntersuchungen

Das Marburger Konzentrationstraining für Schulkinder wird seit 22 Jahren durch das Psychologische Institut der Philipps-Universität Marburg wissenschaftlich begleitet und evaluiert.

Die bisherigen evaluativen Forschungsprojekte zum Marburger Konzentrationstraining für Schulkinder zeigen insgesamt positive Ergebnisse Allerdings liegt nur eine Studie mit Kontrollgruppe vor – eine Kontrollgruppe gilt als wichtige Voraussetzung bei wissenschaftlichen Untersuchungen, sodass die Ergebnisse mit einiger Zurückhaltung interpretiert werden müssen. (Krowatschek et al., 2011, S. 39)

Des Weiteren ist kritisch anzumerken, dass es sich bei drei von fünf im Manual des MKT vorgestellten Forschungsprojekten um nicht veröffentlichte Diplomarbeiten handelt. Dem Interessierten werden dadurch Informationen vorenthalten. So ist z. B. nicht nachvollziehbar, wie die Daten erhoben und ausgewertet wurden.

Im Folgenden werden die bis anhin durchgeführten Forschungsprojekte zum MKT kurz beschrieben (vgl. ebd.):

- Udo Smid (1992)⁹ untersuchte bei 12 Kindern mit einer diagnostizierten Aufmerksamkeitsstörung das impulsive Antwortverhalten in der Schule, das Arbeitsverhalten zu Hause, die Gesamtauffälligkeit, die emotionale Situation und die Intelligenz. Er konnte durch einen Test eine positive Veränderung des Antwortverhaltens feststellen, welches nach dem Training weniger impulsiv war. Die Lehrkräfte schätzten die Kinder als weniger impulsiv und hyperaktiv ein und die Eltern stellten eine Verringerung der Gesamtauffälligkeit und eine Normalisierung der emotionalen Labilität fest. Im durchgeführten Intelligenztest konnten die Leistungen gesteigert werden.
- Gita Krowatschek (1996)¹⁰ stellte in ihrer Untersuchung eine deutliche Reduktion der Gesamtauffälligkeit, eine Stabilisierung des Leistungsverhaltens sowie eine Abnahme der emotionalen Labilität bei den untersuchten Kindern fest. Sie befragte dazu die Eltern von aufmerksamkeitsgestörten Kindern. Aus deren Sicht blieben ihre Kinder im Vergleich zu Kindern ohne Aufmerksamkeitsstörungen jedoch auffällig.

⁹ Smid, U. (1992). *Evaluation eines kognitiven Verhaltenstrainings für impulsive Kinder*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Philipps-Universität, Marburg.

¹⁰ Krowatschek, G. (1996). *Evaluation des Marburger Konzentrationstrainings und des Marburger Verhaltenstrainings für überaktive Kinder unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses der Elternarbeit*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Philipps-Universität, Marburg.

Des Weiteren untersuchte Krowatschek die Wirkung des MKT auf das Erziehungsverhalten in den Familien. Dazu wurden die Kinder befragt, welche eine Verbesserung in den Praktiken sowie den Einstellungen der Eltern angaben. Die Eltern hingegen gaben weniger starke Veränderungen an.

- Meike Claes (1996)¹¹ konnte in ihrer Untersuchung bezüglich der Auswirkung des MKT auf die Hausaufgabensituation feststellen, dass die Kinder ihre Aufgaben zielgerichteter und selbstständiger bearbeiteten. Zudem zeigte sie auf, dass die Mütter ihren Kindern bessere Hilfestellungen boten und sich das emotionale Klima während der Hausaufgabenbearbeitung verbesserte, da freundlicher miteinander umgegangen wurde. Dies äusserte sich durch das vermehrte Anbringen von Lob und das Abnehmen von Strafen.
- Thomas Dreisörner (2004)¹² konnte in seiner Studie mit 15 aufmerksamkeitsgestörten Kindern, die das Gruppentraining absolvierten, eine Verbesserung in einzelnen Bereichen der Konzentrationsleistung aufzeigen. Diese Veränderung betraf vor allem die schulbezogene Konzentrationsfähigkeit, welche er mit der Testbatterie zur Prüfung der Konzentrationsfähigkeit (TPK) erhob.
- Andrea Hahnefeld und Ulla Keuschen (2009)¹³ erhoben direkt vor dem MKT-Gruppentraining, unmittelbar danach und drei Monate nach Ende des Trainings mittels Elternfragebogen die ADHS-Symptome von 125 Kindern. Der Vergleich der ersten zwei Datenerhebungen zeigte einen Rückgang der Symptome aus Sicht der Eltern auf. Der Vergleich mit der dritten Datenerhebung wies einen weiteren signifikanten Rückgang der Unaufmerksamkeitssymptome auf. Zudem berichteten die Eltern von einer erhöhten Selbstständigkeit der Kinder beim Lösen der Hausaufgaben. Die Ergebnisse zeigten somit einen positiven Effekt für das relativ kurze Training.

3.6 Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Beim Studium des MKT-Manuals sind den Autorinnen einige Vor- und Nachteile der Trainingskonzeption aufgefallen. Diese werden nachstehend kurz erläutert.

3.6.1 Positive Aspekte der Trainingskonzeption

- Das Konzept des MKT kann so, wie es von Krowatschek et al. beschrieben wird, auch in der Schule gut umgesetzt werden. Die empfohlene Gruppengrösse entspricht ungefähr einer Halbklassse, die durch eine Trainerin/einen Trainer und eine assistierende Person begleitet wird. Der grosse Vorteil eines Einsatzes in der Regelklasse ist, dass die Lehr-

¹¹ Claes, M. (1996). *Auswirkungen des Marburger Konzentrationstrainings auf das Verhalten von Mutter und Kind*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Philipps-Universität, Marburg.

¹² Dreisörner, T. (2004). *Zur Wirksamkeit von Trainings bei Kindern mit Aufmerksamkeitsstörungen*. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät. Georg-August-Universität, Göttingen.

¹³ Hahnefeld, A. & Heuschen, U. (2009). Versorgungsstudie zum Marburger Konzentrationstraining (MKT) bei Grundschulkindern mit Symptomen einer Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung. *Kindheit und Entwicklung*, 18 (1), 30-83.

person den Transfer der eingeübten Strategien in den Schulalltag optimal unterstützen kann.

- Das Konzept ist nicht ausschliesslich für Kinder mit einer Aufmerksamkeitsstörung konzipiert, sondern soll allen zugutekommen. Dies ist ein weiterer Grund, weshalb es zum Einsatz in der Regelschule geeignet ist.
- Das Manual ist in einer sehr klaren und verständlichen Sprache verfasst. Dem Leser ist gut verständlich, wie das Training zu organisieren und durchzuführen ist. Wichtige Hinweise sind jeweils durch Kästen hervorgehoben. Das Angebot des Arbeitsmaterials ist sehr vielfältig und eignet sich für ein differenziertes Angebot in den Trainings.
- Neben der direkten Arbeit mit den Kindern, werden auch die Eltern einbezogen. Dadurch können Methoden aus dem Training auch in den Alltag zu Hause einfließen. Die Selbstinstruktion kann auch zu Hause geübt und so weiter verinnerlicht werden. Zudem erfahren die Eltern, welche Situationsvariablen die Konzentration beeinflussen und wie diese positiv beeinflusst werden können.
- Die Autorinnen schätzen das Einüben von Strategien zur Handlungsplanung, -überwachung und -korrektur, wie sie bei den Übungen zum Inneren Sprechen trainiert werden als sinnvoll ein. Dadurch kann aus ihrer Sicht neben der Steigerung der Konzentration die Selbstständigkeit der Kinder gefördert werden.

3.6.2 Negative Aspekte der Trainingskonzeption

- Im Manual wird nichts über eine Zusammenarbeit der Trainerinnen und Trainer mit der Schule erwähnt. Den Autorinnen erscheint es als zentral, dass die Lehrpersonen der am MKT teilnehmenden Kinder über das Konzept und die angewendeten Methoden informiert werden. So können die Lehrpersonen die Kinder auch in der Schule zur Anwendung der Selbstinstruktion auffordern und dabei unterstützen. Dies würde sich positiv auf eine Automatisierung der Selbstinstruktion auswirken und den Transfer auf weitere schulische Aufträge erleichtern.
- Das Trainingskonzept muss als ein eher personenzentrierter Ansatz angesehen werden. Neben der Information der Eltern wird hauptsächlich mit dem Kind gearbeitet. Wie jedoch bekannt ist, haben verschiedene Umweltfaktoren ebenfalls einen Einfluss auf Schwierigkeiten im Bereich der Konzentration (siehe Kapitel 2.3.3, S. 8, und 2.4.3, S. 9). Diese werden im Manual nicht oder nur ungenügend thematisiert.
- Bis anhin fehlen vertrauenswürdige Studien zum MKT, die über die Effektivität des Programms bezüglich der Steigerung der Konzentration Auskunft geben. Mit "vertrauenswürdig" meinen die Autorinnen Studien, die von unabhängigen Personen durchgeführt werden, eine grössere Probandenzahl und den Einbezug einer Kontrollgruppe aufweisen.

4 Fragestellungen

Um neue Erkenntnisse für die Praxis gewinnen zu können, möchten die Autorinnen in der vorliegenden Masterarbeit die Wirksamkeit des MKT im Bezug auf Veränderungen der Konzentrationsleistungen erforschen. Aus diesem Interesse entstanden Forschungsfragen, welche in den folgenden Unterkapiteln festgehalten wurden.

4.1 Forschungsfrage I

Wie effektiv ist das Marburger Konzentrationstraining im Einsatz in der zweiten Regelklasse?

Unterfragen:

- Wie gross ist der Effekt auf das Verhalten der Zweitklässler bei der Einzelarbeit, welches auf Konzentration hinweist, aus der Perspektive zweier Lehrpersonen?
- Welche Veränderungen lassen sich bezüglich Qualität, Quantität und Gleichmässigkeit bei konzentrierter Tätigkeit durch einen Durchstreichtest, eingesetzt vor und nach der Durchführung des MKT, erfassen?

4.2 Forschungsfrage II

Inwiefern verändert sich durch das Marburger Konzentrationstraining der Einsatz, der im Training eingeübten Strategien nach Einschätzung der Kinder?

Unterfragen:

- Wie häufig setzen die Kinder aus ihrer Sicht die Strategien, welche im MKT eingeübt werden, vor und nach dem Training ein?
- Welche Veränderungen können im Vergleich der Daten aus den Erhebungen vor und nach dem Training festgestellt werden?

4.3 Forschungsfrage III

Welchen Eindruck hinterliess das Marburger Konzentrationstraining bei den Kindern?

Unterfragen:

- Wie viel Spass bereitete den Kindern das Training?
- Wie gerne mochten sie die einzelnen Elemente des Trainings?
- Würden sie gerne weiterhin mit dem MKT arbeiten?
- Empfinden sie das Innere Sprechen als nützlich für das Aufrechterhalten der Konzentration?

5 Forschungskonzeption

Im folgenden Kapitel werden, die für die vorliegende Masterarbeit gewählten Forschungsmethoden begründet und detailliert beschrieben. Darauf folgen eine Erörterung der Forschungsstrategie und die Beschreibung des Settings sowie des Forschungsvorgehens.

5.1 Wahl der Forschungsmethoden

Um die Ausgangslage bezüglich Konzentrationsleistungen der Kinder sowie mögliche Veränderungen durch das MKT zu erfassen, bedarf es einer Einstufung der Kinder vor und nach dem Training. Wie in Kapitel 2.5, S. 10, aufgeführt, stehen zur Erfassung der Konzentration und zur Erkennung von Aufmerksamkeitsstörungen folgende Instrumente zur Auswahl:

- Beobachtungsinstrumente
- Befragungen: Fragebogen/Interviews
- Standardisierte Testverfahren

In der vorliegenden Masterarbeit geht es nicht um die Diagnose von Aufmerksamkeitsstörungen. Daher mussten die Erfassungsinstrumente auf ihre Tauglichkeit geprüft und an das Forschungsvorhaben angepasst werden.

5.1.1 Beobachtungsinstrumente

Der Einsatz von Beobachtungsinstrumenten setzt voraus, dass das Verhalten einzelner Kinder im gesamten Unterrichtsverlauf über längere Zeit beobachtet wird. Da die Autorinnen die Erfassung aller Kinder aus vier Klassen planten, war dieses Vorgehen nicht geeignet.

5.1.2 Befragungen

Laut und Naumann (vgl. 2009, S. 7) schreiben, dass Lehrpersonen Verhalten von aufmerksamkeitsgestörten Kindern ziemlich genau wahrnehmen. Beobachtungen und Beurteilungen von Lehrpersonen und unabhängigen Personen würden mit einer Korrelation von $r = 0.58$ bis $r = 0.56$ übereinstimmen. Die Lehrpersonen nehmen das Unterrichtsverhalten also ziemlich akkurat wahr. Eine ähnliche Studie machten auch Lauth und Mackowiak (vgl. 2004, S. 158). Es wurde das Unterrichtsverhalten einer Gruppe von aufmerksamkeitsgestörten Kindern mit dem Verhalten unauffälliger Kinder verglichen. „Die Korrelationen zwischen Lehrerurteilen und dem beobachteten Unterrichtsverhalten sind durchgehend signifikant ...“ (ebd.). Sie kamen ebenfalls zum Schluss, dass das Lehrerurteil bezüglich Verhaltensweisen, welche auf Konzentration weisen, in aller Regel differenziert und vergleichsweise valid ist (vgl. ebd., S. 165).

Die Autorinnen entschlossen sich daher für die Erfassung der Konzentrationsleistung mittels eines Fragebogens für die Lehrpersonen. Die Kinder wurden dabei durch zwei Lehrpersonen unabhängig voneinander eingestuft (siehe Kapitel 5.2.1, S. 32).

Für eine differenzierte Selbsteinschätzung bezüglich der eigenen Konzentrationsleistung sind Zweitklässler noch zu jung, weshalb daraus keine objektiven Daten hervorgehen würden. Der

Wunsch der Kinder sich gut zu präsentieren, hätte die Resultate verfälscht. Bei einer Befragung der Eltern hätten sich ähnliche Schwierigkeiten ergeben. Die Objektivität wäre in Frage gestellt gewesen, da Eltern ihre eigenen Kinder hätten einstufen müssen.

5.1.3 Standardisierte Testverfahren

Um neben der Befragung der Lehrpersonen weitere Daten bezüglich Konzentrationsleistungen der Kinder sammeln zu können, setzten die Autorinnen einen standardisierten Test ein. „Leistungsergebnisse verschiedener Personen lassen sich dadurch gut miteinander vergleichen“ (Büttner & Schmidt-Atzert, 2004, S. 57). Die Auswahl des Tests war durch das Alter der Probanden (ca. 7 Jahre) sehr eingeschränkt, sodass nur der "Differentielle Leistungstest bei konzentrierter Tätigkeit im Grundschulalter (DL-KG)" in Frage kam (siehe Kapitel 5.2.2, S. 34). Die Autorinnen sind sich bewusst, dass Konzentrationstests auch immer wieder in der Kritik stehen (vgl. Büttner & Schmidt-Atzert, 2004, S. 57): Ergebnisse aus Tests sind wenig reliabel und generalisierbar, da Konzentrationsleistungen situations- und aufgabenabhängig sind. Zudem können eine verlangsamte Psychomotorik, feinmotorische Störungen, Überforderung, extreme Qualitätseinstellungen oder eine bedächtige Temperamentslage die Messungen beeinflussen (vgl. Kleber, Kleber & Hans, 1999, S. 7 und 49). Ebenso können die Motivation am Lösen der verlangten Aufgaben, der Übungseffekt bei Wiederholungen von Tests und Teilleistungsschwächen der Kinder die Testwerte positiv oder negativ beeinflussen (vgl. Büttner & Schmidt-Atzert, 2004, S. 57). Gemäss Kleber et al. (1999) erweisen sich Probleme mit der Konzentration und somit auch Veränderungen der Konzentration nur im Leistungsverlauf bei konzentrierter Tätigkeit (vgl. S. 11), weshalb der Einsatz eines entsprechenden Tests eben doch sinnvoll ist. Um den kritischen Punkten entgegenzuwirken, schränkten die Autorinnen die Interpretation der Erkenntnisse aus den Daten des DL-KG auf die Testsituation ein und verglichen diese zudem mit denen der Lehrerbefragung. Wie im Manual vorgeschlagen, wurde der Test auf eine motivierende Art in eine Begleitgeschichte verpackt (siehe Kapitel 6.2.2, S. 49). Zudem wurde bei der Prä-Post-Untersuchungsanordnung eine Kontrollgruppe eingesetzt, um mögliche Wiederholungseffekte feststellen zu können. „Für Forschungszwecke ist ein solches Vorgehen angemessen, wenn eine unbehandelte Kontrollgruppe parallel zur Experimentalgruppe ebenfalls zweimal getestet wird“ (Schmidt-Atzert et al., 2004, S. 18). Teilleistungsschwächen von Kindern sind bei einer Diagnosestellung von grosser Bedeutung. Für die Datenauswertung dieser Masterarbeit spielten sie jedoch keine Rolle, da bei einem Prä-Post-Testdesign ein individueller Vergleich der Testdaten eines Probanden gemacht wird und sich eine mögliche visuelle Diskriminierungsschwäche in beiden Erhebungen gleich auswirkt.

5.1.4 Kinderbefragung

Da bei der Arbeit als Schulische Heilpädagogin das Kind im Zentrum steht, war es für die Autorinnen von Interesse, in der vorliegenden Untersuchung zusätzlich die Meinungen der Kinder

bezüglich des MKT einzubeziehen. Die Verfasserinnen wollten von den Kindern direkt erfahren, welche Veränderung beim Gebrauch der Strategien, die im MKT eingeübt wurden, stattfand und welchen Eindruck das MKT bei ihnen hinterliess. Hierzu setzten die Autorinnen zwei Fragebogen ein. Der eine wurde von den Kindern vor und nach dem Training ausgefüllt (Kinderbefragung I und II), der andere nur einmal nach Abschluss des Trainingsprogramms (Feedbackbogen). Mehr Informationen dazu befinden sich in Kapitel 5.2.3, S. 37.

5.2 Beschreibung der gewählten Forschungsmethoden

Das folgende Kapitel umfasst die genauen Beschreibungen der gewählten Forschungsmethoden.

5.2.1 Befragung der Lehrpersonen

Pro Klasse (2 Versuchsklassen, 2 Kontrollklassen, siehe dazu Kapitel 5.3.2, S. 40) wurden jeweils zwei Lehrpersonen bezüglich Verhaltensweisen der Kinder, die auf Konzentration hinweisen, befragt. Mittels eines Fragebogens (siehe Anhang 3, S. 103), welcher mehrere Aussagen enthielt, stufen die Lehrpersonen die Kinder ein. Die Befragung wurde vor und auch nach dem MKT durchgeführt.

5.2.1.1 Ziel

Aus den Differenzen der beiden Befragungen (vor und nach dem MKT) und dem Vergleich mit der Kontrollgruppe, beabsichtigten die Autorinnen, mögliche Veränderungen festzustellen, welche auf das MKT zurückzuführen sind. Diese Erkenntnisse sollten Antworten auf die Forschungsfrage I liefern. Diese lautet: Wie gross ist der Effekt des MKT auf das Verhalten der Zweitklässler bei der Einzelarbeit, welches auf Konzentration hinweist, aus der Perspektive zweier Lehrpersonen?

5.2.1.2 Gütekriterien

Um die Validität der Befragung zu gewährleisten, wurde der Fragebogen in Anlehnung an den standardisierten Fragebogen FBB-ADHS aus dem DISYPS-II (vgl. Döpfner, Görtz-Dorten & Lehmkuhl, 2008, S. 36) erstellt. Der FBB-ADHS ist ein Fremdbeurteilungsbogen für Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen, welcher Verhaltensweisen zu den Bereichen Aufmerksamkeitsstörungen, Überaktivität und Impulsivität erfragt (vgl. ebd., S. 40).

Durch die Befragung zweier Lehrpersonen, welche dieselben Kinder einstufen, konnten zwei verschiedene Perspektiven erhoben werden, was die Objektivität der Befragungsergebnisse erhöhte. Um das Verständnis der Fragen zu sichern, wurde der Fragebogen vorgängig getestet und mit den an der Studie beteiligten Lehrpersonen vorbesprochen. Da die Schulische Heilpädagogin der Versuchsklassen das MKT mit Unterstützung einer Assistentin durchführte, konnten die Klassen- und Teamteachinglehrpersonen der Versuchsgruppe die Kinder einschätzen, ohne dabei ihre eigene Leistung zu beurteilen. Damit wurde ein weiterer Beitrag zur Objektivität

geleistet. Des Weiteren ist die Auswertungsobjektivität durch die quantitative Methode gegeben. Die Sicherstellung der Reliabilität ist bei der Erforschung von Konzentration nur in einem sehr begrenzten Sinne möglich, da der Forschungsgegenstand durch viele Faktoren (innere und äussere) beeinflusst werden kann. Die Autorinnen sind sich dessen bewusst und beabsichtigten mit der Befragung der Lehrpersonen eine Einstufung zu erreichen, welche sich nicht auf eine einmalige Situation bezog.

5.2.1.3 Konstruktion und Beschreibung des Instruments

Die Verhaltensweisen, welche im FBB-ADHS zum Bereich Aufmerksamkeitsstörung aufgezählt werden, wurden von den Autorinnen als Hinweise für Aufmerksamkeit/Unaufmerksamkeit¹⁴ genutzt. Sie können nach der Definition des Begriffes Konzentration im Kapitel 2.2, S. 5, also auch als Verhaltensweisen, welche auf Konzentration hinweisen, verstanden werden. Zur Konstruktion des Fragebogens wurden somit sechs der neun Aussagen zum Bereich Aufmerksamkeitsstörung von den Autorinnen aus dem FBB-ADHS sinngemäss umformuliert, so dass sie Antworten auf die Forschungsfrage I der Masterarbeit lieferten. Die Aussagen des Fragebogens der Autorinnen beziehen sich ausschliesslich auf die Einzelarbeitssituation, was der Fragestellung entspricht.

Die folgende Darstellung zeigt die neun Originalaussagen sowie die sechs sinngemäss umformulierten Aussagen im Vergleich:

Tabelle 2: Originalaussagen aus dem FBB-ADHS und Umformulierungen

Originalaussagen (FBB-ADHS)	Umformulierte Aussagen
1. Beachtet bei den Schularbeiten, bei andern Tätigkeiten oder bei der Arbeit häufig Einzelheiten nicht oder macht häufig Flüchtigkeitsfehler.	Das Kind macht bei Einzelarbeiten häufig Flüchtigkeitsfehler oder beachtet Einzelheiten nicht.
2. Hat bei Aufgaben oder Spielen oft Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit längere Zeit aufrechtzuerhalten (dabei zu bleiben).	Das Kind hat bei Einzelarbeit keine Schwierigkeiten, die Konzentration längere Zeit aufrechtzuerhalten.
3. Scheint häufig nicht zuzuhören, wenn andere sie/ihn ansprechen.	<i>Nicht verwendet.</i>
4. Kann häufig Aufträge von andern nicht vollständig durchführen und kann Schularbeiten, andere Arbeiten oder Pflichten am Arbeitsplatz häufig nicht zu Ende bringen.	Das Kind kann häufig Einzelarbeiten nicht vollständig durchführen/nicht zu Ende bringen.
5. Hat häufig Schwierigkeiten, Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren.	Das Kind hat keine Schwierigkeiten, sich bei Einzelarbeiten zu organisieren/planvoll vorzugehen.
6. Hat eine Abneigung gegen Aufgaben, bei denen sie/er sich länger konzentrieren und anstrengen muss (z. B. Hausaufgaben). Vermeidet diese Aufgaben oder macht sie nur widerwillig.	Das Kind hat eine Abneigung gegen Einzelarbeiten, bei denen es sich länger konzentrieren und anstrengen muss; Vermeidet die Aufgaben oder macht sie nur widerwillig.

¹⁴ siehe Begriffsverwendung Konzentration und Aufmerksamkeit in Kapitel 2.2

7. Verliert häufig Gegenstände, die sie/er für bestimmte Aufgaben oder Aktivitäten benötigt (z. B. Spielsachen, Hausaufgabenhefte, Stifte, Bücher oder Werkzeug).	<i>Nicht verwendet.</i>
8. Lässt sich oft durch ihre/seine Umgebung (äussere Reize) leicht ablenken.	Das Kind lässt sich bei Einzelarbeiten durch seine Umgebung (äussere Reize) kaum ablenken.
9. Ist bei Alltagstätigkeiten häufig vergesslich (z. B. vergisst Schulsachen oder Kleidungsstücke).	<i>Nicht verwendet.</i>

Nummer 3, 7 und 9 konnten nicht umformuliert werden, da sie sich nicht auf eine Einzelarbeits-situation beziehen lassen. Bei der Umformulierung der übrigen Fragen wurde darauf geachtet, kurze und klare Formulierungen zu wählen. Zudem wurden die Aussagen der Nummern 2, 5 und 8 neu positiv formuliert. Durch den so entstandenen Wechsel zwischen positiven und negativen Formulierungen, wie er von Bortz und Döring (vgl. 2005, S. 245) empfohlen wird, waren die befragten Lehrpersonen gezwungen, sich jede Beantwortung genau zu überlegen.

Der Fragebogen forderte die Lehrpersonen auf, anzukreuzen, wie zutreffend die beschriebenen Aussagen für das jeweilige Kind sind. Zur Beantwortung standen Skalen mit jeweils sechs Kästchen zur Verfügung. Dabei handelte es sich um eine endpunktbenannte Skala. Nur der Anfangs- und der Endpunkt wurden mit den Worten "trifft überhaupt nicht zu" und "trifft voll und ganz zu" beschriftet. Die einzelnen Antwortkästchen wurden absichtlich nicht mit Worten gekennzeichnet, da für die Auswertung ein gleichmässiger Abstand zwischen den Stufen benötigt wurde. Worte können diese gleichmässigen Abstände nur begrenzt gewährleisten (vgl. Moosbrugger, 2012, S. 53).

Damit die Kinder möglichst treffend eingestuft werden konnten, wurde bewusst eine sechsteilige endpunktbenannte Skalierung gewählt, wie sie von Porst (vgl. 2011, S. 92) empfohlen wird. Auch Moosbrugger schlägt eine Antwortskala ohne Mitte vor und weist darauf hin, dass Befragte dazu tendieren, sich nicht entscheiden zu müssen (vgl. Moosbrugger, 2012, S. 53 f.).

Da bei einer Befragung eine Präzisierung der Fragestellung oder ein Nachfragen nicht möglich ist, haben die Autorinnen den Fragebogen vorgängig mit einer Versuchsperson getestet und Verbesserungen vorgenommen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 167). Bei der Wahl der Versuchsperson wurde darauf geachtet, jemanden zu suchen, der nur zwei Lektionen pro Woche mit den zu beurteilenden Kindern arbeitet. Gemäss den Rückmeldungen dieser Versuchsperson war es ihr möglich, die Kinder entsprechend des Fragebogens einzuschätzen. Somit konnten die Autorinnen davon ausgehen, dass der Fragebogen unabhängig von der Anzahl Lektionen, welche mit den Kindern gearbeitet wird, ausgefüllt werden kann.

5.2.2 Standardisierter Test (DL-KG)

Der "Differentielle Leistungstest bei konzentrierter Tätigkeit im Grundschulalter" (DL-KG) wird von den Autoren Kleber, Kleber und Hans als Instrument zur Erfassung des Leistungsverhaltens bei konzentrierter Tätigkeit beschrieben (vgl. Kleber et al., 1999, S. 9). Er wurde 1999 in

einer korrigierten Auflage neu herausgegeben. Der Test zählt zu den Durchstreichtests und ist für Kinder im Alter von 7-10 Jahren vorgesehen.

Westhoff und Hagemeyer stellen für Konzentrationstests folgende Definition auf:

Die Leistung eines hirngesunden Probanden erzielt durch ... Reaktion auf mehr oder weniger einfache ... Reize, die er klar und eindeutig wahrnehmen kann und auf die er eine einfache zu erinnernde Regel anzuwenden hat, indem er absichtsvoll Teilhandlungen so schnell wie möglich bei (sehr niedriger bis sehr hoher) Geübtheit in der Ausführung dieses Tests korrekt koordiniert, kann abgebildet werden in die (sehr niedrige bis sehr hohe) Geschwindigkeit konzentrierten Handelns und den (sehr niedrigen bis sehr hohen) Anteil an Konzentrationsfehlern. (Westhoff und Hagemeyer, 2005, S. 39)

Nach dieser Definition kann der DL-KG zu den Konzentrationstests gezählt werden. Er ist aber kein Konzentrationstest im herkömmlichen Sinn. Er verzichtet darauf, Konzentration nur in einem Testwert darzustellen und liefert stattdessen drei Messwerte für verschiedene Leistungsvariablen wie die Quantität, Qualität und Gleichmässigkeit der Leistung (vgl. Kleber et al., 1999, S. 9). Dies sind die Leistungsmerkmale, die auch Büttner und Schmidt-Atzert (vgl. 2004, S. 24) als Indizien für konzentrierte Tätigkeit aufzählen:

- **Quantität der Leistung:** Der Gesamttestrohwert (alle bearbeiteten Reize) wird ermittelt und dient als Indikator für das Arbeitstempo, welches von der Konzentration abhängig ist.
- **Qualität der Leistung:** Die Gesamtfehlerzahl wird auf die bearbeiteten Reize relativiert und gibt Auskunft über die Qualität der Arbeit. Man erhält Informationen zum Grad der Konzentriertheit der Probanden während der Bearbeitung des Tests.
- **Gleichmässigkeit der Leistung:** Die Schwankungsbreite der quantitativen Leistung wird auf den Gesamttestrohwert (alle bearbeiteten Reize) relativiert und zeigt dadurch den Grad der Konzentriertheit der Kinder während des Tests an.

Gemäss Kleber et al. (1999) ist jedoch der Hauptindikator für Konzentration die Gleichmässigkeit des Leistungsverhaltens: „Konzentrationsfähig ist, wer auf einem ihm gemässen Leistungsniveau in Bezug auf Qualität und Quantität gleichmässig arbeiten kann“ (S. 9). Bei der Datenauswertung stand somit die Gleichmässigkeit der Leistung der Kinder im Zentrum des Interesses.

Damit die entstehenden Daten für Aussenstehende anonym waren, wurden die Namen der Kinder durch Codes ersetzt, welche nur den Autorinnen zugänglich waren. Nach Abschluss der Studie wurden diese vernichtet, wodurch keine Rückschlüsse mehr auf die einzelnen Kinder gemacht werden können.

5.2.2.1 Ziel

In der vorliegenden Arbeit wurde der DL-KG verwendet, um eine allfällige Veränderung bezüglich Qualität, Quantität und Gleichmässigkeit bei konzentrierter Tätigkeit durch einen Durch-

streichtest zu messen. Die Daten sollten dadurch weitere Antworten auf die Fragestellung I liefern.

Bei der Auswertung wurden die Qualität und die Gleichmässigkeit der Testleistungen als Faktoren der Konzentration genutzt. Die Quantität diente nur als Interpretationshilfe, da bei einer hohen Quantität zwar auf Konzentration geschlossen werden kann, bei einer niedrigen jedoch verschiedene Ursachen vorliegen können.

Es soll an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass es kein Ziel der Autorinnen war, die persönlichen Ergebnisse der Kinder in irgendeiner Form zu bewerten oder die Resultate mit normierten Erfahrungswerten zu vergleichen.

5.2.2.2 Gütekriterien

Für den DL-KG liegt eine Normierung (N = 906) mit geschlechtsspezifischen Prozentrangwerten vor (vgl. Kleber et al., 1999, S. 50).

Die inhaltliche Gültigkeit des Tests wird von dessen Autoren als gegeben erachtet, da sich in der Testsituation sowie bei einem Selbsttest leicht beobachten lässt, dass die Bearbeitung Konzentration benötige. Die Autoren postulieren, dass eine hohe Anzahl bearbeiteter Reize und eine geringe Fehlerzahl nur erreicht werden könne, wenn der Getestete sich ausschliesslich auf die Arbeit fokussiert (vgl. ebd., S. 24). Die Gültigkeit der Resultate lässt sich mit der "immerhin mässigen Korrelation" zu einem anderen, ähnlichen Testverfahren (d_2 von Rolf Blickenkamp, 1962) nachweisen (vgl. ebd.).

Durch eine strikte Befolgung der Anweisungsvorgaben des Handbuchs ist die Durchführungsobjektivität gewährleistet. Die Objektivität bezüglich der Datenauswertung ist durch die klare Beschreibung, wie die Ergebnisse berechnet werden müssen, gegeben (vgl. ebd., S. 34).

Konzentrationstests im Allgemeinen haben das Problem, dass die Reliabilität eher gering ist. „Die Zuverlässigkeiten (Stabilitäten) scheinen ... mit dem Alter zuzunehmen, wahrscheinlich liegt letzteres an der Stabilität der Merkmale, nicht an der instrumentellen Funktion des Testinstrumentes“ (ebd., S. 23). Die Split-half-Reliabilität des Testes liegt jedoch für die verschiedenen Altersstufen zwischen $r = 0.92$ und $r = 0.97$ (vgl. ebd., S. 20).

5.2.2.3 Beschreibung des Instruments

Die Testbogen bestehen aus sechs Seiten, die je 20 Zeilen mit jeweils 20 Symbolen enthalten. Bei der Konstruktion verwendeten die Autoren 21 verschiedene Symbole (Reize), wobei diese in zufälliger Reihenfolge aufgeführt wurden. Die Kinder werden im Test aufgefordert, die Symbole der Reihe nach zu prüfen und dabei drei zuvor als relevant erklärte Symbole durchzustreichen. Irrelevante Symbole sollen mit einem Punkt markiert werden. Alle 90 Sekunden wird den Kindern das Kommando gegeben, das Symbol, bei welchem sie sich befinden, einzukreisen. Diese Bearbeitung dauert 21 Minuten und beinhaltet somit 14 Zeitintervalle. Die zeitlichen Un-

teilungen ermöglichen einen Vergleich der verschiedenen Intervalle und geben Auskunft über die Gleichmässigkeit der Konzentrationsleistung.

Abbildung 6: Ausschnitt aus einem bearbeiteten Testbogen
(Kleber et al. 1999)

5.2.3 Befragung der Kinder

Um auch den Kindern in der vorliegenden Studie das Wort zu geben, entschieden die Autorinnen, eine schriftliche Gruppenbefragung durchzuführen. Gemäss Atteslander (2008) liegt eine Gruppenbefragung vor, „wenn z. B. ein Fragebogen in Gruppensituation unter Anwesenheit eines Forschers beantwortet wird“ (S. 131). Für die Erhebung der Kindermeinung wurde für diese Arbeit somit das schriftliche Ausfüllen eines Fragebogens gewählt, der den Kindern von den Autorinnen vorgelesen und von allen Kindern gleichzeitig bearbeitet wurde. Atteslander sieht in dieser Art der Befragung folgende Vorteile: Zum einen ist es möglich, bei Unklarheiten Fragen zu stellen. Zum anderen kann in kurzer Zeit und mit wenig personellem Aufwand die Meinung einer ganzen Klasse erhoben werden. Ein Nachteil sieht er hingegen in der Beeinflussungsmöglichkeit der Antworten durch Dritte (vgl. ebd., S. 147). Dennoch beurteilt Atteslander die schriftliche Befragung in einer geschlossenen, homogenen Gruppe als eine gute Möglichkeit der Informationsbeschaffung. Dabei betont er die Wichtigkeit eines gut formulierten Fragebogens, damit die Fragen nicht missverstanden werden und dadurch die Daten verfälscht würden (vgl. ebd.).

Die Kinderbefragungen erfolgten anonym, wie die Erhebung der Testdaten. Dazu wurden die Fragebogen mit denselben Codes beschriftet wie die Testbogen.

5.2.3.1 Ziel

Die Befragung der Kinder wurde von den Autorinnen anhand von zwei Instrumenten durchgeführt; der Kinderbefragungen I und II sowie dem Feedbackbogen (siehe Kapitel 5.2.3.3, S. 38). Durch die Kinderbefragungen I und II sollte die Frage geklärt werden, wie häufig die Kinder die im MKT vermittelten Strategien bereits vor dem Training angewendet haben und ob sich durch das Training etwas in der Häufigkeit veränderte (Forschungsfrage II). Mit dem Feedbackbogen zum MKT wollten die Autorinnen herausfinden, welchen Eindruck das MKT bei den Kindern hinterliess (Forschungsfrage III). Da die Antworten der Kinder in beiden Fragebogen auf ihren subjektiven Meinungen über sich selbst sowie über ihre persönlichen Ansichten gegenüber dem Training beruhen, konnten die Ergebnisse ausschliesslich als Interpretationshilfen genutzt wer-

den. Schliesslich wäre es unsinnig, persönliche Ansichten bezüglich ihrer Güte messen zu wollen.

5.2.3.2 Gütekriterien

Alle Fragen der Kinderbefragung wurden aus dem Training abgeleitet und zielten auf die im Training vermittelten Strategien. Dadurch wurde die Validität des Befragungsinstrumentes gestützt.

Um die Durchführungsobjektivität zu sichern, wurde die Befragung immer von der gleichen Person und nach dem gleichen Ablauf durchgeführt. Die Objektivität für die Auswertung ist durch die quantitative Methode gewährleistet. Die Interpretationsobjektivität wird durch die Anonymität der Befragungsbogen gestützt, wie sie im Kapitel 5.2.2, S. 34, genauer beschrieben wurde. Zwar könnten die Namen der Kinder von den Autorinnen nachgeschaut werden, worauf bei der Interpretation der Gesamtergebnisse jedoch verzichtet wurde.

Die Autorinnen sind sich bewusst, dass die Antworten der Kinder situationsabhängig sein können. Zudem konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die Kinder ihre Aussagen möglicherweise anpassten, um den Fragenden zu gefallen oder die gleichen Antworten wie ihre Banknachbarn zu geben. Um die Reliabilität dennoch zu verbessern, wurde bei den Fragen auf eine einfach verständliche Sprache geachtet (Fragebogen wurde getestet und mehrfach überarbeitet). Unsicherheiten der Kinder bei der Durchführung wurden direkt geklärt, um die Güte der Antworten zusätzlich zu verbessern. Auch wurde den Kindern erklärt, dass die Befragung anonym ist und sie wurden auf die Bedeutung ihrer ehrlichen Meinungsäusserung aufmerksam gemacht. Dies sollte die Güte der Antworten weiter steigern.

Aus der Sicht der Autorinnen wurde "das Mögliche" für die Güte der Kinderbefragungsinstrumente unternommen. Sie betrachten das Instrument daher als ausreichend, um die erforderlichen Informationen zu erhalten und sich daraus ein Bild der Kindermeinungen machen zu können.

5.2.3.3 Konstruktion und Beschreibung des Instruments

Wie bereits angedeutet, teilten die Autorinnen die Befragung der Kinder in zwei Teile auf. Die Kinderbefragungen I und II bestehen aus dem gleichen Fragebogen, wobei die Nummer I vor und die Nummer II nach dem Training ausgefüllt wurde (siehe Anhang 4, S. 105). Des Weiteren wurden die Kinder mit einem Feedbackbogen zum MKT befragt, welchen sie nur einmal, nach Vollendung des Trainings, ausfüllten (siehe Anhang 5, S. 107). Beide Fragebogen sind stark strukturiert und enthalten eine viergliedrige Antwortskala. Diese wurde gewählt, da sie für Kinder überschaubar ist, die Möglichkeit zu einer klaren Stellungnahme bietet und keine mittlere Antwort erlaubt. Alle Fragebogen wurden von der ganzen Klasse gleichzeitig durch das Setzen von Kreuzen bearbeitet und anschliessend quantitativ ausgewertet.

Da die Autorinnen den Fragebogen selber konzipiert und die Darstellung nach eigenem Gut-

dünken gewählt hatten, testeten sie ihn mit einer Kindergruppe, welche mit dem MKT in einer anderen Schulgemeinde arbeitete. So konnten die gewählten Formulierungen hinsichtlich der Verständlichkeit sowie der gesamte Fragebogen bezüglich der visuellen Übersichtlichkeit geprüft werden. Anhand der Beobachtungen und Rückmeldungen wurden die Fragebogen mehrfach überarbeitet und erneut mit einer andern Kindergruppe getestet.

So entstand das einleitende Antwortbeispiel zu Beginn des Fragebogens, welches den Kindern aufzeigte, wie der Fragebogen ausgefüllt werden soll. Zur visuellen Orientierung wurde jede zweite Zeile mit grauer Farbe hinterlegt und jedes Antwortkästchen mit den möglichen Antworten oder mit Symbolen versehen.

Da in den Kinderbefragungen I und II nach der Häufigkeit der Anwendung von Strategien gefragt wurde, setzten die Autorinnen die Worten "nie, manchmal, meistens und immer" in die Antwortkästchen. „Ratings können auch noch symbolisch dargestellt und benannt werden, was bei längeren Listen von Fragen als auflockernd empfunden werden kann. Jeder kennt die Smileys, die besonders Kinder sehr gut ansprechen“ (Raab-Steiner & Benesch, 2008, S. 57). Zur bildlichen Veranschaulichung der Skalierung wurden deshalb am oberen Spaltenrand Smileys aufgeführt.

Beim Feedbackbogen zum MKT wurden die Kinder bezüglich ihrem Gefühl dem MKT gegenüber befragt. Daher wurden die Antwortfelder mit Smileys versehen und auf Worte verzichtet. Als zusätzliche Verdeutlichung wurden die Spalten der Skala durch Plus- und Minussymbole beschriftet. Insbesondere bei Kindern empfiehlt Raab-Steiner und Benesch Antwortformate mit grafischen Unterstützungen (vgl. 2008, S. 51).

5.3 Beschreibung und Begründung der Forschungsstrategie

Zur Beantwortung der Forschungsfrage I wurden, wie bereits beschrieben, eine Lehrerbefragung und ein Konzentrationstest eingesetzt (siehe Kapitel 5.2.1, S. 32, und 5.2.2, S. 34). Damit sollten die Veränderungen des auf Konzentration hinweisenden Verhaltens und der Konzentrationsleistungen der Kinder gemessen werden, welche auf das MKT zurückzuführen sind. Bei einem solchen Forschungsvorhaben muss eine Art Experiment durchgeführt werden.

5.3.1 Quasi-Experiment

Um gemessene Veränderungen auf eine stattgefundene Intervention zurückführen zu können, braucht es eine Kontrollgruppe. Weil die für ein Experiment unerlässliche Randomisierung in der vorliegenden Situation nicht möglich war, die Kinder also nicht nach dem Zufallsprinzip den Klassen zugeteilt werden konnten, handelt es sich bei dieser Studie um ein Quasi-Experiment (vgl. Klauer, 2006, S. 78). „Zu den typischen Quasi-Experimenten gehören Schulversuche. In aller Regel ist es dabei nicht möglich, die Schülerinnen und Schüler den verschiedenen Schulformen nach Zufall zuzuordnen, sodass in diesem Fall nicht von einem Experiment gesprochen werden kann“ (ebd.).

Wie in Kapitel 1.3, S. 2, beschrieben, wurde das MKT im Schuljahr 2012/13 von drei Klassen mit Zweitklasskindern umgesetzt. Zwei Klassen führten im Sommer das MKT gleichzeitig durch. Die dritte Klasse begann erst nach Weihnachten mit dem Programm. Somit bot sich die Möglichkeit, letztere Klasse als Kontrollgruppe zu nutzen. Damit die Probandenzahl (N) in der Versuchs- und Kontrollgruppe ungefähr gleich gross war, fragten die Autorinnen eine weitere zweite Klasse in der Gemeinde Richterswil an, welche sich bereit erklärte an der Studie teilzunehmen.

5.3.2 Beschreibung des Settings

Die Schuleinheiten, in welchen die Datenerhebungen stattfanden, haben einen hohen Anteil an Schülerinnen und Schülern aus der mittleren und oberen Sozialschicht. In die Studie waren vier Klassen involviert. Zwei davon waren Versuchsklassen, mit denen das MKT durchgeführt wurde (Versuchsgruppe). Die anderen beiden Klassen nahmen während der Datenerhebungsphase an keinem Konzentrationstraining teil und wurden daher als Kontrollgruppe genutzt. Der Versuchsgruppe gehörten 41 Kinder an. Jedoch konnten die Daten dreier Kinder nicht vollständig erhoben werden. Zwei zogen erst während der Trainingsphase zu, sodass die Daten der ersten Erhebung fehlten. Sie wurden daher nicht erfasst. Ein weiteres Kind verpasste aus gesundheitlichen Gründen mehrere Trainings und fehlte bei der zweiten Datenerhebung. Somit konnten bei der Versuchsgruppe 38 Kinder vollständig erfasst werden, davon 18 Jungen und 20 Mädchen. Zur Kontrollgruppe gehörten 37 Kinder bestehend aus 18 Jungen und 19 Mädchen. Es handelte sich somit um zwei ähnliche Gruppen, die einander gut gegenübergestellt werden konnten. Auch bezüglich der angegebenen IF-Unterstützung einzelner Kinder und der genannten Anzahl Kinder mit einer (vermuteten) Aufmerksamkeitsstörung waren die beiden Gruppen ziemlich ausgeglichen. Als Übersicht dient die folgende Tabelle:

Tabelle 3: Zusammensetzung der Trainings- und Kontrollgruppe

	<u>Versuchsgruppe</u>		<u>Kontrollgruppe</u>	
	Klasse A	Klasse B	Klasse C	Klasse D
N =	17 Kinder	21 Kinder	19 Kinder	18 Kinder
Kinder pro Gruppeneinheit	38 Kinder mit MKT		37 Kinder ohne MKT	
Klassenstufe	2. Klasse	2. Klasse	2. Klasse	2. Klasse
Geschlecht	8 /9	10 /11	10 /9	8 /10
Geschlecht pro Gruppeneinheit	18 Jungen und 20 Mädchen		18 Jungen und 19 Mädchen	
IF-Unterstützung	3 gelegentlich	1 gelegentlich 1 immer	1 gelegentlich 1 immer	3 gelegentlich 1 immer
IF-Unterstützung pro Gruppeneinheit	4 gelegentlich und 1 immer		4 gelegentlich und 2 immer	
Aufmerksamkeitsstörung	2 /0	0 /1	2 /1	0 /0
Aufmerksamkeitsstörung pro Gruppeneinheit	2 vermutet 1 diagnostiziert		2 vermutet 1 diagnostiziert	
<i>Anmerkungen: N = Gruppengrösse, Geschlecht (Jungen/Mädchen), IF-Unterstützung (gelegentlich/immer), Aufmerksamkeitsstörung (vermutet/diagnostiziert)</i>				

Bei der Lehrerbefragung wurden alle Kinder durch zwei Lehrpersonen eingestuft. Dabei handelte es sich um die Klassenlehrpersonen und eine zweite Lehrkraft der Klasse. Bei den zweitbefragten Lehrpersonen waren dies in den Versuchsgruppen die Teamteachinglehrpersonen der Klassen sowie in den Kontrollgruppen die Schulische Heilpädagogin und der Schulische Heilpädagoge. Sie unterrichteten die Kinder zwischen zwei bis neun Lektionen pro Woche. Alle involvierten Lehrkräfte kannten die Schülerinnen und Schüler, welche sie einstufen mussten, seit der ersten Klasse.

Wie in Kapitel 1.3, S. 2, erwähnt, wird das MKT in den zwei Versuchsklassen durch deren Schulische Heilpädagogin und eine Assistentin durchgeführt. Beide verfügen seit dem Frühling 2012 über die Trainerausbildung für das MKT. Es konnte daher von einer professionellen Durchführung des Trainings ausgegangen werden.

5.3.3 Forschungsvorgehen

Da der Durchführungszeitpunkt des MKT durch die Schule vorgegeben war, mussten die Autorinnen ihr Forschungsvorgehen nach dem Zeitplan der Schule richten. Um die Forschung wie geplant betreiben zu können, wurde der folgende Ablauf schon vor Beginn des Schuljahres mit allen Beteiligten besprochen.

Tabelle 4: Übersicht des Forschungsvorgehens

Wann	Unterrichtsebene	Forschungsebene
Woche 25	Abmachungen mit den Klassenlehrpersonen der Versuchsgruppe und der Schulischen Heilpädagogin	Testen und Anpassen des Fragebogens für die Lehrpersonen
Woche 28		Testen und Anpassen des Fragebogens für die Kinder
Sommerferien	Austausch mit der Schulischen Heilpädagogin und der Assistentin, die das MKT durchführten	
Woche 34		1. Durchführung des DL-KG (VG & KG) 1. Befragung der Lehrpersonen (VG & KG) 1. Befragung der Kinder (VG) <i>Die drei Erhebungen fanden bei den Kindern der Versuchsgruppe vor der ersten Trainingseinheit statt.</i>
Wochen 34-39	Durchführung des MKT, durch die Schulische Heilpädagogin mit Unterstützung der Assistentin	Beobachtungen im Unterricht
Woche 40		2. Durchführung des DL-KG (VG & KG) 2. Befragung der Lehrpersonen (VG & KG) 2. Befragung der Kinder (VG) Ausfüllen des Feedbackbogens zum MKT durch die Kinder der VG
Woche 46		Fokussiertes Interview mit den Klassenlehrpersonen der VG als Interpretationshilfe
<i>Anmerkungen: VG = Versuchsgruppe, KG = Kontrollgruppe</i>		

6 Beschreibung der Durchführungen

Das Kapitel 6 beschreibt die Durchführung des MKT und der Datenerhebungen.

6.1 Durchführung des Marburger Konzentrationstrainings

In den folgenden Unterkapiteln werden die Durchführung der Trainingseinheiten und des Elternabends beschrieben.

6.1.1 Trainingseinheiten

Die für die vorliegende Masterarbeit relevanten Trainingseinheiten wurden von der Schulischen Heilpädagogin der Klassen (Trainerin) in Zusammenarbeit mit ihrer Assistentin vorbereitet und durchgeführt. Die Autorinnen waren bei der Planung der Trainingseinheiten anwesend und konnten sich so über die Lektionsabläufe informieren. Zudem besuchten die Autorinnen wöchentlich bei beiden Versuchsklassen je eine Trainingsgruppe (Gruppe A und B), um strukturierte Beobachtungen zu machen und diese schriftlich festzuhalten (Beobachtungspunkte: siehe Anhang 6, S. 108, Beobachtungsprotokoll: siehe Anhang 7, S. 109). Ausgenommen war die erste Trainingswoche, da die Verfasserinnen während den Trainings in anderen Klassen den Durchstreichtest und die Kinderbefragung I durchführten.

6.1.1.1 Organisation der Trainingseinheiten

Das Training wurde dem Konzept entsprechend in sechs Trainingseinheiten (Trainings-sitzungen) durchgeführt. Diese orientierten sich ausschliesslich am Manual des MKT (Krowatschek, Krowatschek & Reid, 2011). Die detaillierte Übersicht der Trainingseinheiten (Planung) mit den Beschreibungen der verschiedenen Übungen kann im Anhang 8, S. 125, eingesehen werden.

Um der empfohlenen Gruppengrösse zu entsprechen, wurde das wöchentliche Training in zwei aufeinanderfolgenden Halbklassenlektionen durchgeführt. Zudem wurde die Heilpädagogin (Trainerin) von einer Assistentin unterstützt.

Die Klassenlehrpersonen lasen im Vorfeld des Trainings das Manual. Sie waren bei mindestens einer ihrer Halbklassengruppen als Beobachterinnen bei der MKT-Durchführung anwesend. So konnten sie das Training und dessen Methoden in der praktischen Umsetzung kennenlernen.

6.1.1.2 Beobachtungen der Trainingseinheiten, Interpretationen, Schlussfolgerungen

In der folgenden Darstellung werden die Beobachtungen, Interpretationen und Schlussfolgerungen zu den verschiedenen Beobachtungspunkten zusammenfassend dargestellt. Die ausführlichen Beobachtungsprotokolle zu den einzelnen Trainingseinheiten befinden sich im Anhang 7, S. 109.

Wie war die Stimmung in den Trainingseinheiten? (siehe Anhang 7, S. 109, jeweils Punkt A)

Beobachtungen:

- Die Autorin, welche die Gruppe A besuchte, nahm in allen Trainings eine durchwegs positive Stimmung wahr. Vorfreude auf das Training zeigte sich in dieser Gruppe dadurch, dass die Kinder immer wieder bereits vor Lektionsbeginn vor/im Trainingszimmer auftauchten.
- Die Gruppe B war eine sehr lebendige Gruppe. Auch in dieser Gruppe war die Grundstimmung positiv. Es gab jedoch zu Beginn des Trainings bei der Übung "Strichmuster fortsetzen" Unstimmigkeiten, da einige Kinder fanden, dass sie durch andere zu oft unterbrochen würden. Auch gab es vereinzelt Kinder, welche die Übungen als anstrengend bezeichneten.

Interpretation/Schlussfolgerung:

- Gruppe A: Das Training schien der Mehrheit der Kinder gut zu gefallen. Die "Chemie" unter den Kindern sowie mit der Trainerin/der Assistentin stimmte.
- Trotz vereinzelter Unstimmigkeiten in der Gruppe schienen die Kinder sich immer wieder für die Übungen motivieren zu können. Die geschickte Art der Trainerin, wie sie in diesen Situationen reagierte, trug massgebend dazu bei.

Wie verhielten sich die Kinder bei den dynamischen Spielen? (siehe Anhang 7, S. 109, jeweils Punkt B)

Beobachtungen:

- Bei allen Spielen machten die Kinder aktiv mit. In der Gruppe B brauchte es bei zwei Spielen eine Anlaufphase, bis alle voll dabei waren. Oft fieberten die Kinder, welche gerade nicht an der Reihe waren, mit den Spielern mit. Dabei wurde viel und herzlich gelacht. Es konnten immer wieder Kinder gehört werden, welche sich sehr positiv zu den Spielen äusserten.

Interpretation/Schlussfolgerung:

- Es machte den Eindruck, dass die dynamischen Spiele der Mehrheit der Kinder sehr viel Spass bereiteten.

Wie verhielten sich die Kinder bei den Entspannungsgeschichten? (siehe Anhang 7, S. 109, jeweils Punkt C)

Beobachtungen:

- Als die Trainerin jeweils das Buch in die Hand nahm, kam es in der Gruppe A mehrfach zu begeisterten Äusserungen. Die Kinder konnten mit der Zeit während des Vorlesens ruhig sitzen, die Augen geschlossen halten und tief atmen. Zudem konnte in den Gesichtern einiger Kinder beobachtet werden, wie sie emotional in der Geschichte mitlebten.

Interpretation/Schlussfolgerung:

- Es gelang den Kindern gut, sich auf die Geschichte und die Entspannung einzulassen. Die Abenteuer des Hundes Fly schienen für die Kinder spannend zu sein und ihnen zu gefallen.

Wie verhielten sich die Kinder bei den ersten Übungen zum Inneren Sprechen (Strichmuster fortsetzen)? (siehe Anhang 7, S. 109, jeweils Punkt D)

Beobachtungen:

- Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten der Kinder, sich und andere verbal anzuleiten, konnte beobachtet werden, dass die Kinder von Beginn weg auf den Auftrag ausgerichtet arbeiteten. Niemand gab auf, bevor die Muster beendet waren.
- In der Gruppe B kam es bei dieser Übung einmal zu Unstimmigkeiten. Beim gemeinsamen Üben mochten einige Kinder nicht immer auf die anderen warten, die aus dem Rhythmus gefallen waren.

Interpretation/Schlussfolgerung:

- Es wurde sehr intensiv gearbeitet und die Kinder bemühten sich, die kennengelernten Strategien anzuwenden.
- Das MKT-Konzept sieht das gemeinsame Üben der verbalen Selbstinstruktion über mehrere Trainingseinheiten vor, um das Ziel des Inneren Sprechens zu erreichen. Es scheint, dass diese Übungsform für einige dieser Gruppe zu lange dauerte. Es könnte Sinn machen, sich in einem solchen Fall vom Konzept zu lösen und den Kindern freizustellen, ob sie in der Gruppe gemeinsam oder selbstständig üben möchten.

Wie verhielten sich die Kinder bei den Kim-Spielen? (siehe Anhang 7, S. 109, jeweils Punkt E)

Beobachtungen:

- Beim Lösen der Kim-Spiele war es oft sehr ruhig. Die Kinder waren jeweils auf den Auftrag fokussiert. Es kam sogar vor, dass die eine Gruppe die Pausenglocke ignorierte und weiterarbeiten wollte. Bei der gemeinsamen Auflösung streckten viele Kinder begeistert auf und wollten einen Beitrag leisten.

Interpretation/Schlussfolgerung:

- Die Kinder schienen sich gerne mit den Kim-Spielen auseinander zu setzen. Sie konnten sich richtiggehend in diese Herausforderungen vertiefen.

Wie verhielten sich die Kinder bei den zweiten Übungen zum Inneren Sprechen (Konzentriert läuft's wie geschmiert)? (siehe Anhang 7, S. 109, jeweils Punkt F)

Beobachtungen:

- Den Autorinnen war bei den Übungen "Konzentriert läuft's wie geschmiert" aufgefallen, dass sich die Kinder durch nichts von ihrer Arbeit ablenken liessen. Weder durch Lärm auf dem Gang noch durch Sitznachbarn, welche bereits mit der Aufgabe fertig waren, liessen sie sich stören.
- Es gab Kinder, welche meinten, dass die Übungen ziemlich anstrengend und schwierig seien.

• Interpretation/Schlussfolgerung:

- Auch mit diesen Übungen setzten sich die Kinder aus der Sicht der Autorinnen intensiv auseinander. Es schien, dass die Selbstinstruktion (Flüstern) die Kinder unterstützte, auf die eigene Arbeit ausgerichtet zu bleiben.
- Einige Kinder fanden die Übungen "Konzentriert läuft's wie geschmiert" anspruchsvoll.

Gab es besondere Ereignisse? (siehe Anhang 7, S. 109, jeweils Punkt G)

Beobachtungen:

- Im Zentrum aller Trainingseinheiten stand die Vermittlung der folgenden sieben Schritte, wie planvoll an eine schriftliche Aufgaben herangegangen und dabei die Konzentration hochgehalten werden kann:

1. Arbeitsplatz einrichten: Was brauche ich zum Lösen der Aufgabe?
2. Name auf das Arbeitsblatt schreiben
3. Auftrag selbstständig lesen
4. Sich fragen: Was muss ich tun?
5. Sich selber beim Arbeiten anleiten (Inneres Sprechen)
6. Ergebnisse selber nachkontrollieren
7. Sich selber loben

Die Trainerin führte dazu in der vierten Trainingseinheit eine selbst kreierte Symboltafel ein, welche die sieben Schritte bildlich darstellte (siehe Anhang 9, S. 131). Die Kinder konnten sie zum Lösen der Aufgaben nutzen. Die Symboltafel wurde auch den Klassenlehrpersonen zur Verfügung gestellt, um sie für den Unterricht nutzen zu können.

- Für die letzten beiden Trainingseinheiten wurde das Training in einer neuen Sitzordnung durchgeführt. Der Gruppentisch wurde aufgehoben und die Pulte wurden so gestellt, wie es sich die Kinder aus dem Klassenzimmer gewohnt waren.
- In keiner der besuchten Trainingseinheiten kam es zu einem Vorfall, in welchem Kinder den Unterricht so störten, dass es zu einem Time-out hätte kommen müssen. Alle arbeiteten mit.

Interpretation/Schlussfolgerung:

- Die Heilpädagogin (Trainerin) hatte nach eigener Aussage die Erfahrung gemacht, dass sich Kinder Inhalte besser merken können, wenn diese über verschiedene Kanäle vermittelt werden. Eine Tafel, welche auffällig auf dem Pult positioniert sei, unterstütze die Kinder, an die Schritte zu denken. Die Autorinnen schliessen daraus, dass die Heilpädagogin die fehlende Visualisierung als eine Lücke des Trainings empfand.

- Die Heilpädagogin erklärte den Autorinnen, dass sie durch die neue Sitzordnung eine dem Klassenunterricht ähnlichere Situation schaffen wollte. Zudem könne bei der neuen Sitzordnung besser beobachtet werden, ob die eingeübten Strategien auch selbstständig angewendet werden könnten. Ein Abschauen und Nachahmen sei weniger möglich.
- Die Kinder scheinen gewillt zu sein, auch Neues und teilweise Anstrengendes auszuprobieren. Die Grundhaltung gegenüber dem Training scheint daher positiv zu sein.

Gab es Schlüsselmomente/Knackpunkte? (siehe Anhang 7, S. 109, jeweils Punkt H)

Beobachtungen:

- Aus Sicht der Autorinnen war das Gespräch mit den Kindern in der dritten und vierten Trainingseinheit über die Bedeutung des Inneren Sprechens ein Schlüsselmoment. Daraufhin gelang es den Kindern deutlich besser, sich auf das Innere Sprechen (Flüstern) einzulassen.
- In der letzten Trainingseinheit fragten die Autorinnen die Klassenlehrpersonen, wie sie die Symboltafel im Klassenunterricht nutzten. Die Lehrperson der Klasse A meinte, sie habe die Tafel ausgedruckt, laminiert und wolle, diese nun auf die Pulte der Kinder kleben sowie jedem Kind eine ins Hausaufgabenmäppchen legen. Damit gearbeitet hätten sie noch nicht. Die Lehrperson der Klasse B antwortete, dass sie die Tafel noch nicht eingesetzt habe, sich aber vorstelle, nach den Herbstferien damit zu beginnen. Sie plane, den Kindern Aufträge gelegentlich nur noch schriftlich zu erteilen und erwarte, dass sie dann die erworbenen Strategien anwenden.

Interpretation/Schlussfolgerung:

- Das Gespräch über die Bedeutung des Inneren Sprechens sehen die Autorinnen als Grund für das bessere Gelingen, da die Kinder den Sinn der Übung erkannten.
- Die Klassenlehrpersonen scheinen vorzuhaben, die eingeübten Strategien in ihren Unterricht einfließen zu lassen. Dies aber erst nach dem Training.

Konnten die Kinder sich und andere beim schrittweisen Arbeiten verbal anleiten? (siehe Anhang 7, S. 109, jeweils Punkt I)

Beobachtungen:

- Zu Beginn des Trainings fiel den Kindern das verbale Anleiten nicht leicht. Sie tendierten dazu, andere zu schnell zu leiten und das eigene Anleiten im Flüsterton verstummte immer wieder. Mit der Zeit konnten sie das Tempo jedoch den anderen anpassen. In den letzten Trainingseinheiten brauchte es nicht einmal mehr Aufforderungen der Trainerin/der Assistentin zur Selbstinstruktion. Man hörte alle Kinder flüstern und sah, wie sich ihre Lippen bewegten.

Interpretation/Schlussfolgerung:

- Die laute/halblaute verbale Selbstinstruktion war für die Kinder neu. Diese musste über mehrere Trainingseinheiten erlernt werden.

Konnten die Kinder die Strategien (1. Arbeitsplatz einrichten, 2. Name aufs Blatt schreiben, 3. Aufgabenstellung lesen, 4. Erklären, was man tun soll, 5. Sich schrittweise anleiten, 6. Lösung kontrollieren, 7. Sich loben) ohne Anleitung der Trainerin/der Assistentin anwenden? (siehe Anhang 7, S. 109, jeweils Punkt J)

Beobachtungen:

- Das Aneignen der Strategien war ein Prozess, welcher sich über die sechs Trainingseinheiten erstreckte. Erst in den letzten zwei Einheiten wurden die Kinder aufgefordert, die Strategien selbstständig anzuwenden. In beiden Gruppen konnten alle Kinder im letzten Training die sieben Schritte aufzählen. Das Anwenden dieser konnte bis zum Ende der Trainingseinheiten bei allen beobachtet werden.

Interpretation/Schlussfolgerung:

- Alle Kinder kannten nach den Trainings die sieben vermittelten Strategien, um planvoll an eine Arbeit heranzugehen und dabei die Konzentration hochzuhalten. Sie konnten diese benennen und im Training anwenden. Die Frage ist nun, ob sie die Strategien auch in anderen Settings als dem MKT nutzen, in welchen die Anwendung dieser nicht explizit im Zentrum steht.

Gelang es der Trainerin/der Assistentin, sich an das Konzept zu halten (z. B. Planung, Einsatz von Lob, Ignorieren mit positivem Modell)? (siehe Anhang 7, S. 109, jeweils Punkt K)

Beobachtungen:

- Die Trainerin und die Assistentin lobten die Kinder individuell für jede Anwendung der einzuübenden Strategien und des erwünschten Verhaltens. Zu beobachten war, dass sie das Ignorieren mit positivem Modell nutzten, um auf erwünschtes Verhalten wie ruhiges Sitzen bei der Entspannungsgeschichte oder optimal eingerichtete Arbeitsplätze hinzuweisen. Dies geschah in Situationen, in welchen einzelne Kinder das gewünschte Verhalten noch nicht zeigten.
- Das MKT-Manual enthält keine bildliche Darstellung der zu vermittelnden Strategien. Die Symboltafel wurde von der Heilpädagogin (Trainerin) entwickelt und eingeführt. Es konnte beobachtet werden, wie einige Kinder die Tafel nutzten, um zu überprüfen, ob sie an alle Schritte gedacht haben.

Interpretation/Schlussfolgerung:

- Der Trainerin und der Assistentin gelang es sehr gut, sich in den Trainingseinheiten an das Konzept des MKT bezüglich Verhaltensmodifikation zu halten. Das ausgesprochene Lob und das Ignorieren mit positivem Modell wirkten bei beiden sehr natürlich.
- Die Autorinnen erachten den Einsatz der Symboltafel als sehr hilfreich. Sie hat die Funktion einer Erinnerungshilfe, welche gut auch im Klassenzimmer und zu Hause genutzt werden kann.

Welche Reaktionen waren bei den Kindern bezüglich des Lobes und des Verstärkerplans zu beobachten? (siehe Anhang 7, S. 109, jeweils Punkt L)

Beobachtungen:

- Es liess sich bei mehreren Kindern beobachten, dass sie auf ausgesprochenes Lob mit einem Lächeln reagierten. Einige Kinder holten sich das Lob richtiggehend ab, in dem sie aufstreckten und gleich sagten, dass sie alle Schritte gemacht und auch alles selber nachkontrolliert hätten. Dabei wurde die Trainerin/Assistentin erwartungsvoll angesehen.
- Nach den Übungen fragten die Kinder jeweils rasch, wie viele Punkte sie ausmalen dürften. Danach zählten einige, wie viele Punkte sie schon gesammelt hatten. Einzelne Kinder äusserten sich in den Trainings spontan, dass ihnen der Punkteplan gefalle.

- Als es an das Einlösen der Punktepläne ging, waren alle Kinder schnell bei der Kiste. Strahlend lasen sie die kleinen Geschenke aus. Es kam zu Äusserungen, dass sie sich dies nun verdient hätten und sie sich Mühe gegeben hätten bei den Übungen.

Interpretation/Schlussfolgerung:

- Das Lob der Trainerin und der Assistentin schien für die Kinder eine Bedeutung zu haben, welche sie positiv stimmte und ihnen Sicherheit gab. Dies ist eine gute Voraussetzung für eine Grundstimmung, die das Lernen günstig beeinflusst.
- Die Kinder zeigten grosse Freude am Sammeln der Punkte. Das Erreichen der maximalen Punktezahl schien ihnen sehr wichtig zu sein. Die Autorinnen erhielten den Eindruck, dass sich alle Kinder besonders Mühe gaben, das Verhalten zu zeigen, für welches Punkte verteilt wurden.
- Auch das Einlösen der Punkte hat den Kindern grosse Freude zubereitet. Es schien, dass sie die Geschenke als Belohnung für ihre Bemühungen verstanden.

6.1.2 Elternabend

Die einzige Abweichung vom MKT-Konzept fand in Bezug auf den Elternabend statt. Von Krowatschek et al. wurde vorgesehen, dass zwei bis fünf Elternabende durchgeführt werden (vgl. Krowatschek et al., 2011, S. 62 ff.). In Richterswil fand jedoch nur ein Elternabend statt. Dieser wurde von der Schulischen Heilpädagogin (Trainerin) in Zusammenarbeit mit den Autorinnen geplant und durchgeführt. Anhand von Folien (siehe Anhang 10, S. 132) wurden die folgenden Themen besprochen:

- Welche Faktoren beeinflussen die Konzentration negativ?
- Was möchte das Marburger Konzentrationstraining vermitteln?
- Wie sind die Trainingseinheiten aufgebaut und was beabsichtigen die einzelnen Übungen (Ziele)?
- Wie können die in der Schule eingeübten Strategien auch zu Hause genutzt und weiter geübt werden?
- Welche Faktoren beeinflussen die Konzentration somit positiv?
- Welche Orientierungswerte gibt es bezüglich Konzentrationsspannen in verschiedenen Altersstufen?

Die besprochenen Themen werden auch von Krowatschek et al. (ebd.) als wichtige Inhalte für Elternabende genannt (siehe Kapitel 3.4.6, S. 25). Aufgrund Zeitknappheit wurden die Selbsterfahrung der Eltern beim Lösen einer Übung "Konzentriert läuft's wie geschmiert", Tipps zum Loben von Kindern sowie die Erläuterungen, wie Punktepläne zu Hause eingesetzt werden können, weggelassen.

Aus Sicht der Autorinnen sind die Weglassungen nicht von grosser Bedeutung. Sie erachten es als wichtiger, dass die Eltern die Bedeutung der Strategien, welche mit den Kindern eingeübt wurden, kennenlernen. Den Eltern wurde zudem deutlich aufgezeigt, dass es sehr hilfreich ist, wenn sie ihre Kinder auch zu Hause dabei unterstützen, die eingeübten Strategien zu nutzen.

6.2 Durchführung der Datenerhebungen

In den folgenden Unterkapiteln werden die Durchführung der Lehrerbefragung, des DL-KG und der Kinderbefragung beschrieben.

6.2.1 Befragung der Lehrpersonen

Den Lehrpersonen wurde der erste Fragebogen vor den Sommerferien verteilt. Die Autorinnen führten mit allen ein kurzes Gespräch, gingen mit ihnen den Fragebogen durch und besprachen die einzustufenden Aussagen. Es zeigte sich, dass das Verständnis der Aussagen bezüglich des Inhalts keine Schwierigkeiten bereitete. Die Autorinnen machten die Lehrpersonen auf den Wechsel von positiven und negativen Formulierungen aufmerksam. Die meisten beschlossen, den Bogen so auszufüllen, dass sie erst eine Aussage auswählten, diese für alle Kinder beantworteten und erst dann zur nächsten wechselten. Zudem wurden die Lehrpersonen auf einem Informationsblatt auf folgende Punkte aufmerksam gemacht:

- Sie sollten darauf achten, für jedes Kind alle sechs Aussagen zu bearbeiten.
- Nur auf dem Zettel für die erste Befragung: Auf den zur Verfügung stehenden Linien sollten sie, neben weiteren Beobachtungen zur Konzentration des Kindes, auch festhalten, falls ein Kind die Diagnose Aufmerksamkeitsstörung bekommen hatte oder eine solche Störung vermutet wurde.
- Nur auf dem Zettel für die zweite Befragung: Auf den zur Verfügung stehenden Linien sollten Beobachtungen zu Veränderungen im Bereich der Konzentration und des Arbeitsverhaltens bei Einzelarbeiten während des MKT festgehalten werden. Die Autorinnen wiesen auf ihr Interesse an Informationen über allgemeine Veränderungen und insbesondere solchen, welche die Lehrpersonen auf das MKT zurückführen, hin.
- Es wurde der Termin für die Rückgabe der Bogen an die Autorinnen aufgeführt.

Die Organisation der Lehrerbefragung klappte sehr gut und alle Bogen kamen termingerecht und vollständig ausgefüllt zu den Autorinnen zurück. Von vier der acht Lehrpersonen kam die Rückmeldung, dass sie es bevorzugt hätten, wenn alle Fragen positiv oder negativ formuliert gewesen wären. Sie berichteten zudem, dass das Ausfüllen sehr anstrengend war.

6.2.2 Standardisierter Test (DL-KG)

Der DL-KG wurde mit den Kindern vor der ersten sowie nach der letzten Trainingssitzung durchgeführt. Im Vorfeld wurden die Eltern anhand eines Briefes von den Autorinnen über dessen Einsatz und den Umgang mit den Daten informiert (siehe Anhang 11, S. 136). Den Test bearbeiteten die Kinder in einem ihnen vertrauten Schulzimmer.

Um einerseits die Kinder besser beobachten zu können und andererseits überprüfen zu können, ob alle, die für die Auswertung wichtigen Intervallzeichen richtig setzen, wurde der Test in Halbklassen durchgeführt.

Bei der Instruktion für den Test hielten sich die Autorinnen streng an die Handanweisung des

DL-KG (vgl. Kleber et al., 1999, S. 29 f. -> siehe Anhang 12, S. 137). Das Manual lässt der Testleitung jedoch Freiraum, wie sie die Einführung in die Aufgabenstellung gestaltet. Empfohlen wird die Einbettung in eine Geschichte eines Zauberers, welche bei den Kindern ein möglichst hohes Motivationsniveau erzeugen soll (vgl. Kleber et al., 1999, S. 28). So kreierten die Autorinnen eine eigene Einstiegsgeschichte eines Zauberers "Rerebuaz". Zur Einstimmung konnten die Kinder anhand eines Bildes und des Namens (rückwärts gelesen: Zauberer) herausfinden, was das abgebildete Kind wohl kann, was sie nicht können. Danach erzählten die Autorinnen, dass Rerebuaz jeden Abend alle Dinge, die er an einem Tag verzaubert, in sein Zauberbuch zeichnet und anschliessend mit Strichen und Punkten sortiert (siehe Anhang 13, S. 138).

Durch die klare Einführung kam es zu wenig Fragen bezüglich der Aufgabenstellung und es konnte schnell mit dem Test begonnen werden. Während der 21-minütigen Testlaufzeit wurde beobachtet, dass einige Kinder ermüdeten. Teilweise wurde ihre Körperhaltung schlaffer, sie streckten sich oder gaben leise Geräusche von sich.

Im Anschluss an die erste Testdurchführung zeigten die Autorinnen den Kindern in der verbleibenden Zeit der Lektion einen Zaubertrick und verteilten ihnen eine Anleitung dessen. Sie kündeten den Kindern zudem an, dass sie nach sechs Wochen noch einmal kommen würden. Die Kinder müssten dann Rerebuaz nochmals helfen, weil dieser mit seiner Arbeit sonst nicht fertig würde. Dann dürften die Kinder den Autorinnen den kennengelernten oder einen eigenen Zaubertrick vorzeigen.

Bei der zweiten Durchführung des Tests schienen die Kinder diesem gegenüber trotz der grossen Anstrengung, die es zur Bearbeitung benötigte, positiv eingestellt zu sein. Sie hörten erneut aufmerksam der etwas verkürzten Einleitung (siehe Anhang 14, S. 139) zu und setzten sich wiederum ruhig mit dem Test auseinander. Von aussen betrachtet liess sich dem Test gegenüber keine Abneigung beobachten und es kam zu keinen negativen Äusserungen. Der Abschluss der zweiten Durchführung wurde, je nach Bedürfnis der Gruppe, mit dem Vorzeigen von Zaubertricks durch die Kinder und/oder einem neuen Zaubertrick der Autorinnen gestaltet. Zudem erhielten die Kinder eine kleine Belohnung (Sugus).

6.2.3 Befragung der Kinder

Die Kinderbefragung I fand vor der ersten Trainingssitzung statt. Die Kinderbefragung II sowie der Feedbackbogen zum MKT wurden von den Kindern am Ende der letzten Trainingseinheit ausgefüllt. Zur Einführung eines Fragebogens gehören nach Atteslander (2008, S. 147) die Informationen, „... wer für die Befragung verantwortlich ist, warum die Untersuchung durchgeführt wird [und] welches Interesse der Befragte selbst an der Beantwortung des Fragebogens hat.... Der Hinweis, dass die Antworten anonym verwendet werden, darf nicht fehlen“. Im vorliegenden Fall wurde den Kindern aufgezeigt, dass von den Klassenlehrpersonen, der Schulischen Heilpädagogin sowie von Aussenstehenden keine Aussagen auf sie zurückgeführt werden können.

An diese Vorgehensweise hielten sich die Autorinnen und betonten, wie wichtig es sei, dass die Kinder ihre ehrliche Meinung äusserten.

Die Kinderbefragungen fanden in Halbklassengruppen statt. Um den Kindern das Ausfüllen zu erleichtern, wurden ihnen die Aussagen Schritt für Schritt vorgelesen. Dabei deckten sie die später zu beantwortenden Aussagen mit einem weissen Blatt ab. Zur Veranschaulichung der Aussagen der Befragungen und des Feedbackbogens wurden Materialien des MKT verwendet. Durch die aufmerksame Beobachtung aller Schülerinnen und Schüler, konnten diejenigen, welche Mühe hatten, dem gemeinsamen Ausfüllen zu folgen, eruiert und unterstützt werden.

Zu beobachten war, dass bei der ersten Befragung der Kinder mehr Fragen bezüglich des Ausfüllens gestellt wurden, als bei der zweiten. Zudem stellten die Autorinnen bei beiden Befragungen fest, dass viele Kinder ihre Kreuze mehrfach radierten und nochmals neu positionierten.

7 Statistische Begriffe und Berechnungsverfahren

In diesem Kapitel werden Begriffe der Statistik erläutert und die damit zusammenhängenden Berechnungsverfahren erklärt. Bei der Darstellung der Forschungsergebnisse in Kapitel 8, S. 55, werden die Kenntnisse dieser Definitionen und Verfahren vorausgesetzt.

Die Berechnungsverfahren für den standardisierten Test (DL-KG) sind in dessen Handbuch vorgegeben und werden im folgenden Kapitel, dargelegt. Da der Test die Gütekriterien gemäss Kleber et al. erfüllt, werden diese in der vorliegenden Arbeit nicht erneut analysiert. Die Lehrerbefragung hingegen muss auf deren Gütekriterien untersucht werden. Zu diesem Zweck werden in Kapitel 7.2, S. 52, die statistischen Verfahren zur Berechnung dieser erklärt.

7.1 Standardisierter Test (DL-KG)

Wie in Kapitel 5.2.2, S. 34, beschrieben, handelte es sich beim DL-KG um einen normierten Durchstreichtest, dessen Durchführung und Auswertung im Handbuch "Differentieller Leistungstest-KG" von Kleber et al. (1999) detailliert beschrieben werden. Der Test liefert folgende drei Werte zu:

- die Menge der bearbeiteten Zeichen (Quantität)
- die Qualität der Arbeit
- die Gleichmässigkeit der bearbeiteten Zeichen pro Intervall

Im Folgenden werden die Berechnungen für die Qualität und die Gleichmässigkeit dargelegt. Da die Menge der bearbeiteten Zeichen lediglich ausgezählt werden muss, erübrigen sich weitere Erklärungen zu diesem Faktor.

7.1.1 Beurteilung der Qualität

Die Qualität der Arbeit wird mit dem Faktor $F\%T$ angegeben. Dabei wird die Summe der Fehler auf die Summe der bearbeiteten Zeichen relativiert (vgl. Kleber et al., 1999, S. 34).

$$F\%T = \frac{\sum(F1 + F2) * 100}{\sum GZI}$$

F1 = Fehler Typ 1 (Symbol nicht markiert)

F2 = Fehler Typ 2 (Symbol irrtümlich markiert)

GZI = Bearbeitete Zeichen pro Intervall

F%T = Prozentualer Fehleranteil pro bearbeitete Zeichen

7.1.2 Beurteilung der Gleichmässigkeit

Beim standardisierten Test interessiert bezüglich der Konzentration nicht die absolute Leistung, sondern die Gleichmässigkeit der Leistung, die mit dem Faktor SB%/GZ angegeben wird. Der Faktor basiert auf der Schwankungsbreite (SBGZ) der Zeichen pro Intervall (GZI) (vgl. Kleber et al., 1999, S. 34).

$$SB\%/GZ = \frac{SBGZ * 100}{\sum GZI}$$

GZI = Bearbeitete Zeichen pro Intervall

SBGZ = $GZI_{max} - GZI_{min}$ (Schwankungsbreite)

SB%/GZ = Prozentuale Schwankungsbreite pro bearbeitete Zeichen

7.2 Statistische Verfahren zur Sicherstellung der Gütekriterien

Die Validität wie auch die Reliabilität wurden in dieser Arbeit mit der Berechnung der Korrelation überprüft. Zur Sicherstellung der Reliabilität wurde zusätzlich die Faktorenanalyse und für die Validität Signifikanzanalysen genutzt. Um bei signifikanten Ergebnissen die Effektivität, also die Grösse eines Unterschieds, messen zu können, wird zum Schluss die Berechnung der Effektstärke erläutert.

7.2.1 Korrelation

„Eine Korrelation ... spiegelt den Zusammenhang zwischen zwei Variablen (oder Merkmalen) wider: das heisst, ob die Ausprägung einer Variablen (X) mit der Ausprägung einer anderen Variablen (Y) korrespondiert“ (Bühner & Ziegler, 2009, S. 582).

In dieser Arbeit wurde die Korrelation z. B. benutzt, um die Validität der Lehrerbefragung zu überprüfen. Der Korrelationskoeffizient (r) kann Werte von -1 bis +1 annehmen. Die Autorinnen verwendeten für die Korrelationsberechnung das Microsoft Excel.

7.2.2 Faktorenanalyse

Die Faktorenanalyse nach der Theorie von Faes (2012) weist nach, ob bekannte Faktoren von einem gemeinsamen unbekanntem Faktor abhängen. Damit kann geprüft werden, ob die Fragen eines Fragebogens valide sind. In dieser Arbeit wird das Verfahren zur Prüfung der Fragen verwendet, welche die Lehrpersonen pro Kind beantwortet haben. Diese sollten die Konzentration erfassen und müssten somit von diesem Faktor abhängig sein. Die Ausgangsgrösse bilde-

ten die Punktzahlen, welche die Lehrpersonen für die Fragen vergeben hatten. Pro Frage und Kind wurden die Mittelwerte (MW) beider Lehrpersonen gebildet und in die Spalten MW 1 bis MW 6 der folgenden Tabelle eingetragen.

Tabelle 5: Ausschnitt aus der Datenerfassungsmaske zur Korrelationsberechnung

Frage 1	Frage 2	Frage 3	Frage 4	Frage 5	Frage 6	Kind	Frage 1	Frage 2	Frage 3	Frage 4	Frage 5	Frage 5	
MW 1	MW 2	MW 3	MW 4	MW 5	MW 6		N1	N2	N3	N4	N5	N6	
							1						
							2						
						3							
						36							
						37							
						38							

Nun wurden für die Spalten MW 1 bis MW 6 die Mittelwerte (M_x) und die Standardabweichungen (S_x) berechnet. Mit diesen Faktoren und der folgenden Formel von Faes (2012) wurden die Werte N_x in den normierten Spalten N1 bis N6 berechnet.

$$N_x = \frac{M_x - M_s}{S_x}$$

N_x = Normierter Wert pro Kind (Zeile)

M_s = Mittelwert pro Frage (Spalte)

S_x = Standardabweichung pro Frage (Spalte)

Danach wurden die Korrelationskoeffizienten berechnet, indem jede der Spalten N1 bis N6 mit jeder anderen Spalte verglichen wurde. Die Resultate wurden anschliessend in die folgende Korrelationsmatrix eingetragen.

Tabelle 6: Muster einer Korrelationsmatrix

	N1	N2	N3	N4	N5	N6
N1	1.00	X.X	X.X	X.X	X.X	X.X
N2	X.X	1.00	X.X	X.X	X.X	X.X
N3	X.X	X.X	1.00	X.X	X.X	X.X
N4	X.X	X.X	X.X	1.00	X.X	X.X
N5	X.X	X.X	X.X	X.X	1.00	X.X
N6	X.X	X.X	X.X	X.X	X.X	1.00

Da der Vergleich zweier Spalten in beiden Richtungen den gleichen Korrelationskoeffizienten ergibt, spiegeln sich die Werte an der Diagonalen der Matrix. Korrelationskoeffizienten > 0.7 bedeuten, dass die Resultate in hohem Mass von einem gemeinsamen Faktor abhängen.

Bei der Anwendung des Verfahrens auf die von den Lehrpersonen pro Kind beantworteten Fragen, wird dieser Faktor die Konzentration sein.

7.2.3 Signifikanzanalyse mit dem T-Test

Signifikanzanalysen sind da, um festzustellen, ob Unterschiede von Messgrößen oder Variablen bedeutsam sind. Es wird von signifikanten Unterschieden gesprochen, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass sie zufällig entstanden sind, gering ist (vgl. Myers, 2008, S. 44).

In der vorliegenden Arbeit wurde der T-Test des Programms Microsoft Excel zur Berechnung der Signifikanz verwendet. Dabei wird aufgrund der Varianz die Wahrscheinlichkeit der Nullhypothese (H₀ = es wird von keinem Unterschied ausgegangen) berechnet. Wenn der T-Wert kleiner als 5 % ist, nennt man den Unterschied statistisch signifikant (T < 0,05; entspricht dem 5 %-Signifikanzniveau) (vgl. ebd.). „Das bedeutet nichts anderes, als dass der Unterschied, den wir beobachtet haben, wahrscheinlich nicht auf eine zufällige Variation zwischen den Stichproben zurückzuführen ist“ (ebd.).

7.2.4 Signifikanzanalyse mit dem 4-Quadranten-Test

Die Kinder der Versuchs- und Kontrollgruppe wurden in Untergruppen mit positiver und negativer Veränderung (Vergleich der Werte der ersten und zweiten Messung) eingeteilt. Durch eine solche Gruppierung konnte das Verfahren des 4-Quadranten-Tests zur Bestimmung der Signifikanz verwendet werden. Der damit berechnete p-Wert gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der die Ergebnisse zufällig zustande gekommen sind. Auch bei diesem Test gilt: Ist der p-Wert kleiner als 5 %, nennt man den Unterschied statistisch signifikant (p < 0,05; entspricht dem 5 % - Signifikanzniveau).

	positive Veränderung	negative Veränderung	
Versuchsgruppe	a	b	a+b
Kontrollgruppe	c	d	c+d
	a+c	b+d	N=a+b+c+d

$$p = \frac{1}{2} \times 10^{\frac{-X^2}{3,84}}$$

(Dubben, 2006)

7.2.5 Berechnung der Effektstärke

„Effektstärken geben grundsätzlich an, wie stark ein beobachteter Effekt ist“ (Bühner & Ziegler, 2009, S. 173). Die Berechnung der Effektstärke dient den Autorinnen dazu, die praktische Be-

deutsamkeit der Veränderungen zu beurteilen. Sie ist bei der Betrachtung von Ergebnissen aus Signifikanztests unverzichtbar (vgl. ebd., S. 174).

Der Effekt des MKT wurde durch den Vergleich der Resultate der Versuchsgruppe und der Kontrollgruppe errechnet.

Für dieses Berechnungsverfahren wurden die Formeln von Cohen (vgl. Fröhlich & Pieter, 2012, S. 141) verwendet.

Zuerst wurden die Standardabweichungen nach folgender Formel berechnet:

$$S_{EG} \text{ bzw. } S_{KG} = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$$

S_{EG} = Standardabweichung der Versuchsgruppe (Experimentalgruppe)

S_{KG} = Standardabweichung der Kontrollgruppe

\bar{X} = Mittelwert der Daten

X = Wert

n = Anzahl Elemente

Daraus liess sich der Streufaktor s berechnen:

$$s = \frac{\sqrt{S_{EG}^2 + S_{KG}^2}}{2}$$

s = Streufaktor

Die Effektstärke wurde anschliessend nach folgender Formel berechnet:

$$d = \frac{(\bar{X}_{EG} - \bar{X}_{KG})}{s}$$

d = Effektstärke nach Cohen

\bar{X}_{EG} = Durchschnitt der Gleichmässigkeit der Versuchsgruppe, (Experimentalgruppe)

\bar{X}_{KG} = Durchschnitt der Gleichmässigkeit der Kontrollgruppe

s = Streufaktor

8 Darstellung der Forschungsergebnisse

Die Reihenfolge, der in diesem Kapitel dargestellten Forschungsergebnisse, orientiert sich an den Forschungsfragen dieser Arbeit. Diese sowie die Inhalte der Befragungsinstrumente werden an entsprechender Stelle nochmals aufgeführt, um sie dem Leser wieder präsent zu machen.

Werte, welche auf Berechnungen mit Microsoft Excel beruhen, wurden übernommen, ohne dass explizit darauf verwiesen wird.

Für ein besseres Verständnis der Ausführungen dieses Kapitels werden im folgenden Unterkapitel zunächst die verwendeten Abkürzungen erläutert.

8.1 Systematik der Beschriftung von Tabellen und Grafiken

In der folgenden Tabelle werden die verwendeten Abkürzungen und deren Kombinationen an einigen Beispielen erläutert. Sämtliche Abkürzungen sind im Abkürzungsverzeichnis, S. 95, enthalten.

Tabelle 7: Systematik der Beschriftung

A, B, C und D	Klassen A, B, C und D
Differenz	Differenz der Werte von M1 und M2
G	Gleichmässigkeit: prozentuale Schwankung der Leistung beim DL-KG
G-M1	Gleichmässigkeit in M1
Kinder	Selbstbeurteilung der Kinder (Kinderbefragung I/II)
Kinder-M2	Selbstbeurteilung der Kinder in M2
LP1	Klassenlehrperson
LP2	zweitbefragte Lehrperson
LP1A	Klassenlehrperson der Klasse A
LP2C	zweitbefragte Lehrperson der Klasse C
M1	Messpunkt 1 (vor dem MKT)
M2	Messpunkt 2 (nach dem MKT)
M	Menge: Summe aller bearbeiteten Zeichen beim DL-KG
M-M1	Menge in M1
Q	Qualität: prozentuale Anzahl der Fehler beim DL-KG
Q-M2	Qualität in M2

Differenzen beziehen sich in dieser Arbeit immer auf die in M1 und M2 erfassten Werte. Negative Differenzen entsprechen einer negativen Veränderung.

Alle negativen Werte sowie ungenügende Faktoren für Korrelationen und Signifikanz werden jeweils rot dargestellt.

8.2 Forschungsfrage I

In den folgenden Kapiteln werden die Berechnungen zur Beantwortung der Forschungsfrage I beschrieben.

Forschungsfrage I	
Wie effektiv ist das Marburger Konzentrationstraining im Einsatz in der zweiten Regelklasse?	
Unterfrage 1	Wie gross ist der Effekt auf das Verhalten der Zweitklässler bei der Einzelarbeit, welches auf Konzentration hinweist, aus der Perspektive zweier Lehrpersonen?
Unterfrage 2	Welche Veränderungen lassen sich bezüglich Qualität, Quantität und Gleichmässigkeit bei konzentrierter Tätigkeit durch einen Durchstreichtest, eingesetzt vor und nach der Durchführung des MKT, erfassen?

Zur Beantwortung der Unterfrage 1 wurde die Lehrerbefragung eingesetzt. Bei dieser war es nötig, die Validität der Fragen zu ermitteln (siehe Kapitel 8.2.1.1, S. 57). Des Weiteren wurden

die Ergebnisse der Lehrerbefragung gemeinsam mit jenen des DL-KG mittels Korrelationen auf ihre Reliabilität untersucht (siehe Kapitel 8.2.3, S. 60). Um die Effektivität des MKT ermitteln zu können, musste vorgängig die Signifikanz der Ergebnisse berechnet werden (siehe Kapitel 8.2.4, S. 61 und 8.2.5, S. 63).

Um die Unterfrage 2 beantworten zu können, musste zunächst der DL-KG bezüglich der Qualität, der Menge der bearbeiteten Zeichen (Quantität) und der Gleichmässigkeit ausgewertet werden (siehe Kapitel 8.2.2, S. 59).

Für Auswertungen wie die Reliabilitäts- und Signifikanzprüfung war es sinnvoll, die Lehrerbefragung und den DL-KG zusammenzunehmen. Denn dies ermöglicht den Vergleich der Perspektive der Lehrpersonen mit den Veränderungen, welche der standardisierte Test gemessen hat.

8.2.1 Lehrerbefragung

Wie bereits erläutert, wurden die vier an der Untersuchung beteiligten Klassen mit A, B, C und D bezeichnet. Die Klassen A und B bildeten die Versuchs-, die Klassen C und D die Kontrollgruppe. Für jede Klasse wurden zwei Lehrpersonen befragt. Insgesamt nahmen somit acht Lehrpersonen an der Befragung teil. Das Verhalten der Kinder, welches auf Konzentration hinweist, wurde mit den untenstehenden Fragen (Aussagen) erhoben. Den sechs Antwortmöglichkeiten wurden Punktwerte von 1-6 zugeordnet. Dabei wurden die Fragen 2, 5 und 8 umgepolt. Ein hoher Punktwert bedeutet eine deutliche Ausprägung des beschriebenen Verhaltens.

1. Das Kind macht bei Einzelarbeiten häufig Flüchtigkeitsfehler oder beachtet Einzelheiten nicht.
2. Das Kind hat bei Einzelarbeiten keine Schwierigkeiten, die Konzentration längere Zeit aufrechtzuerhalten.
3. Das Kind kann häufig Einzelarbeiten nicht vollständig durchführen/nicht zu Ende bringen.
4. Das Kind hat keine Schwierigkeiten, sich bei Einzelarbeiten zu organisieren/planvoll vorzugehen.
5. Das Kind lässt sich bei Einzelarbeiten durch seine Umgebung (äussere Reize) kaum ablenken.
6. Das Kind hat eine Abneigung gegen Einzelarbeiten, bei denen es sich länger konzentrieren und anstrengen muss; vermeidet diese Aufgaben oder macht sie nur widerwillig.

8.2.1.1 Validität der Messdaten aus der Lehrerbefragung

Jedes Kind wurde unabhängig durch zwei Lehrpersonen beurteilt. Der erste Eindruck der Daten ergab, dass die beiden Lehrpersonen teilweise kontroverse Resultate geliefert hatten. Daher war die Bildung von Durchschnittswerten nicht angebracht und die Ergebnisse wurden pro Lehrpersonen und für jede Klasse separat ausgewertet.

Zur Bewertung der Validität wurden pro Lehrperson und Frage die Korrelation zwischen M1 und M2 ermittelt. Dazu wurden die Daten der Kontrollgruppe verwendet, weil vorausgesetzt werden

darf, dass sich die Werte dieser Gruppe zwischen den Messpunkten nicht wesentlich verändert hatten. Die Auswertung ergab folgende Korrelationskoeffizienten:

Tabelle 8: Korrelation der Antworten pro Frage und Lehrperson (Lehrerbefragung)

Lehrperson	Frage 1	Frage 2	Frage 3	Frage 4	Frage 5	Frage 6
LP1C	0.695	0.847	0.888	0.861	0.956	0.836
LP2C	0.630	0.872	0.878	0.766	0.805	0.755
LP1D	0.459	0.780	0.909	0.837	0.352	0.789
LP2D	0.517	0.828	0.919	0.697	0.380	0.802

Korrelationskoeffizienten < 0.5 weisen auf einen schwachen linearen Zusammenhang hin. Im Handbuch des DL-KG wird die Validität von Lehrerbeurteilungen bezüglich der Konzentration kritisch beurteilt (vgl. Kleber et al., 1999, S. 7). Daher haben sich die Autorinnen entschieden, für ihre Arbeit nur Daten mit einem Korrelationskoeffizienten > 0.7 zu verwenden. Die Resultate der Fragen 1 und 5 liegen unter dieser Grenze und wurden daher nicht weiter für Berechnungen verwendet.

8.2.1.2 Faktorenanalyse der Lehrerbefragung

Um die Validität der Fragen des Lehrerfragebogens abschliessend beurteilen zu können, wurden sie einer Faktorenanalyse unterzogen. Nach der Theorie von Faes (2012) weist die Faktorenanalyse nach, ob bekannte Faktoren von einem gemeinsamen unbekanntem Faktor abhängen. Gemäss den Erklärungen in Kapitel 7.2.2, S. 52, ergab sich die folgende Matrix.

Tabelle 9: Korrelationsmatrix der Faktorenanalyse (Lehrerbefragung)

	N2	N3	N4	N6
N2	1.00	0.82	0.72	0.80
N3	0.82	1.00	0.81	0.79
N4	0.72	0.81	1.00	0.65
N6	0.80	0.79	0.65	1.00

Das Resultat ist erfreulich, da alle Korrelationskoeffizienten > 0.7 sind. Alle Resultate hängen in hohem Mass von einem gemeinsamen Faktor ab. Wie eingangs erwähnt, wird dies mit hoher Wahrscheinlichkeit die Konzentration sein. Es darf davon ausgegangen werden, dass die Antworten der Fragen 2, 3, 4 und 6 valide sind und somit zur weiteren Bearbeitung zugelassen werden können.

8.2.2 Standardisierter Test (DL-KG)

Gemäss des Handbuchs des DL-KG arbeitet konzentriert, wer über alle Intervalle mit gleichmässiger Leistung und hoher Qualität arbeitet (vgl. Kleber et al., 1999, S. 9). Die Bewertung der absoluten Leistungsfähigkeit ist problematisch, weil aufgrund einer hohen Leistung wohl auf eine hohe Konzentration geschlossen werden darf, der Umkehrschluss aber nicht gilt (vgl. ebd., S. 7). Der Indikator Menge (Quantität) hat demnach nicht zwingend mit der Konzentration zu tun. Da die Kinder im DL-KG zudem durchwegs wenige Fehler gemacht hatten, liefert der Test für die Qualität Werte, die in der Regel kleiner als 1 % sind. Die Differenzen, die sich zwischen den Ergebnissen des M1 und M2 ergaben, sind daher vernachlässigbar. Folglich kann aus dem DL-KG nur die Gleichmässigkeit als Indikator zur Beurteilung der Konzentration verwendet werden. Der Vollständigkeit wegen wurden in den meisten Tabellen und Grafiken dieser Arbeit trotzdem alle Werte des Tests aufgeführt.

Die folgende Abbildung zeigt die Differenz der Testergebnisse jedes Kindes der Klasse A in skaliert Form. Da die Werte der Menge (M) sehr gross sind, wurden sie zur Darstellung mit dem Faktor 0.2 verkleinert. Gleichzeitig sind die Werte der Qualität (Q) sehr klein. Sie wurden daher zur Darstellung mit dem Faktor 15 vergrössert.

Abbildung 7: Differenzen der drei Werte des DL-KG, Klasse A, skaliert, (eigene Grafik)

Eine grössere Darstellung der Ergebnisse für die Klasse A und die Abbildungen für die Klassen B, C und D befinden sich in den folgenden Anhängen:

Anhang 15: Differenzen der drei Werte des DL-KG, Klasse A, skaliert, (eigene Grafik), S. 140

Anhang 16: Differenzen der drei Werte des DL-KG, Klasse B, skaliert, (eigene Grafik), S. 141

Anhang 17: Differenzen der drei Werte des DL-KG, Klasse C, skaliert, (eigene Grafik), S. 142

Anhang 18: Differenzen der drei Werte des DL-KG, Klasse D, skaliert, (eigene Grafik), S. 143

Aus der oberen Grafik lässt sich lesen, dass nur die Kinder 2, 5, 6, 7, 9 und 17 in allen drei Messbereichen positive Resultate erreichten. Die anderen Kinder haben sehr unterschiedliche Resultate erzielt.

Bei der Klasse B erzielten 12 Kinder in allen drei Messbereichen positive Ergebnisse. In der Klasse C hingegen war es nur ein Kind und in der Klasse D keines.

Um die grossen Unterschiede zwischen den Klassen darstellen zu können, werden in der folgenden Tabelle deren Mittelwerte dargestellt. Dabei ist zu beachten, dass ausreissende Resultate den Klassendurchschnitt massiv beeinflussen und damit die Aussagekraft der Mittelwerte mindern. Die ausreissenden Resultate ergeben in der statistischen Berechnung eine grosse Standardabweichung und in der Folge eine ungenügende Signifikanz (siehe Kapitel 8.2.4, S. 61).

Tabelle 10: Differenzen der drei Werte des DL-KG (in Punkten), alle Klassen

Werte	Versuchsgruppe		Kontrollgruppe	
	Klasse A	Klasse B	Klasse C	Klasse D
Menge (M)	0.472	9.181	4.065	7.707
Qualität (Q)	0.180	0.177	- 0.026	- 0.081
Gleichmässigkeit (G)	0.050	1.018	- 0.220	0.296

Alle drei Werte des DL-KG zeigen sehr grosse Unterschiede pro Klasse. Die Gleichmässigkeit (G), die auf Konzentration hinweist, schwankt in den Klassen der Versuchsgruppe besonders stark.

8.2.3 Reliabilität der Messdaten (Lehrerbefragung und Test)

Für die folgende Prüfung wurden die Ergebnisse der Lehrerbefragung und des DL-KG gemeinsam betrachtet, um den Vergleich der beiden Verfahren zu ermöglichen. Die Korrelationen zwischen den beiden Datenquellen wurden pro Klasse in je eine eigene Korrelationsmatrix eingetragen. Da Korrelationen in beiden Richtungen gleiche Werte ergeben, entsteht eine symmetrische Matrix. Die grau ausgefüllten Felder sind nicht von Interesse. Es ist nicht sinnvoll, Vergleiche anzustellen, bei denen die Messpunkte und die Lehrpersonen unterschiedlich sind.

Die untenstehende Korrelationsmatrix zeigt die Ergebnisse der Klasse A (bezüglich DL-KG: Einschränkung auf Gleichmässigkeit).

Tabelle 11: Korrelationskoeffizienten der Messwerte (Klasse A)

Korrelationen Klasse A						
	LP1A-M1	LP1A-M2	LP2A-M1	LP2A-M2	G-M1	G-M2
LP1A-M1		0.796	0.768		0.036	
LP1A-M2	0.796			0.627		-0.020
LP2A-M1	0.768			0.693	0.045	
LP2A-M2		0.627	0.693			-0.250
G-M1	0.036		0.045			-0.236
G-M2		-0.020		-0.250	-0.236	

Eine grössere Darstellung der Tabelle für die Klasse A und diejenigen für die Klassen B, C und D befinden sich in den folgenden Anhängen:

Anhang 19: Korrelationskoeffizienten der Messwerte, Klassen A und B, S. 144

Anhang 20: Korrelationskoeffizienten der Messwerte, Klassen C und D, S. 145

Die Auswertung der vier Matrizen zeigt, dass die Bewertungen der Lehrpersonen untereinander, mit einer Ausnahme in der Klasse B, gut korrelieren. Auch die Korrelationen zwischen M1 und M2 ergeben pro Lehrperson gute Werte.

Durchwegs ungenügend sind jedoch die Korrelationen zwischen den Daten der Lehrpersonen und des DL-KG. Auch die Daten der ersten und zweiten Messung des standardisierten Tests korrelieren ungenügend.

Massgebend für die Beurteilung der Reliabilität der Testresultate sind insbesondere die Klassen C und D. Sie gehören der Kontrollgruppe an und haben sich bezüglich der Konzentration zwischen M1 und M2 kaum markant verändert. Dennoch weisen sie eine ungenügende Korrelation auf. Die Reliabilität der aus dem DL-KG stammenden Daten genügt daher nicht.

Daraus kann geschlossen werden, dass die Kinder im ersten und im zweiten Test sehr unterschiedlich gearbeitet haben.

8.2.4 Signifikanz der Messdaten (Lehrerbefragung und Test)

Um herauszufinden, ob die gemessenen Veränderungen bezüglich der Konzentration aus der Lehrerbefragung und dem DL-KG zufällig entstanden sind, wurde eine Signifikanzprüfung vorgenommen. In der Spalte "Differenz" der untenstehenden Tabelle werden die durchschnittlichen Differenzen der Bewertungen zwischen der ersten und der zweiten Befragung der Lehrpersonen sowie der Ergebnisse des DL-KG (Menge, Qualität und Gleichmässigkeit) eingetragen. Daneben werden die Werte der Signifikanz aufgeführt.

Diese wurden, wie in Kapitel 7.2.3, S. 54, erläutert, mit dem T-Test berechnet. Für Werte von $T > 0.05$ kann die Nullhypothese nicht ausgeschlossen werden. Dies bedeutet, dass die ermittelten Differenzen auch zufällig sein können.

Der Vollständigkeit halber werden in den untenstehenden Tabellen neben den Werten der Lehrerbefragungen (in Punkte) auch alle Werte des DL-KG (in %) aufgeführt. Zur Beurteilung der Konzentration werden jedoch nur die Resultate der Lehrerbefragungen und die der Gleichmässigkeit aus dem DL-KG verwendet (Begründung siehe Kapitel 8.2.2, S. 59).

Tabelle 12: Signifikanz der Daten der Klasse A (Versuchsgruppe)

Klasse A	Differenz	Signifikanz T
Lehrerbefragung LP1A	-4.067	0.019
Lehrerbefragung LP2A	-0.800	0.700
M (Menge)	1.347	0.901
Q (Qualität)	-0.180	0.001
G (Gleichmässigkeit)	-0.050	0.875

Die Lehrerbefragung und der Wert der Gleichmässigkeit aus dem DL-KG zeigen eine negative Veränderung der Konzentration. Nur die Resultate der LP1A weisen eine genügende Signifikanz auf.

Tabelle 13: Signifikanz der Daten der Klasse B (Versuchsgruppe)

Klasse B	Differenz	Signifikanz T
Lehrerbefragung LP1B	-1.524	0.376
Lehrerbefragung LP2B	0.381	0.750
M (Menge)	27.110	0.005
Q (Qualität)	0.177	0.007
G (Gleichmässigkeit)	1.018	0.009

Die Veränderungen der Konzentration wurden von den Lehrpersonen der Klasse B unterschiedlich beurteilt, wobei beide Resultate nicht signifikant sind. Im DL-KG wurde eine positive Veränderung der Gleichmässigkeit gemessen. Diese ist signifikant.

Tabelle 14: Signifikanz der Daten der Klasse C (Kontrollgruppe)

Klasse C	Differenz	Signifikanz T
Lehrerbefragung LP1C	1.421	0.438
Lehrerbefragung LP2C	0.421	0.814
M (Menge)	10.421	0.290
Q (Qualität)	-0.026	0.865
G (Gleichmässigkeit)	-0.220	0.502

Tabelle 15: Signifikanz der Daten der Klasse D (Kontrollgruppe)

Klasse D	Differenz	Signifikanz T
Lehrerbefragung LP1D	0.688	0.771
Lehrerbefragung LP2D	0.750	0.749
M (Menge)	20.681	0.115
Q (Qualität)	-0.081	0.564
G (Gleichmässigkeit)	0.296	0.535

Die beiden obenstehenden Tabellen mit den Werten der Kontrollgruppe weisen bei den Lehrerbefragungen positive Veränderungen der Konzentration aus. Bei den Werten der Gleichmässigkeit unterscheiden sich die beiden Klassen. Die Klasse D zeigt eine positive und die Klasse C eine negative Veränderung. Alle Resultate können aber aufgrund der ungenügenden Signifikanz auch zufällig entstanden sein.

Die statistischen Berechnungen bis hierhin ergeben Resultate, die auf keine eindeutige Wirksamkeit des MKT hinweisen.

8.2.5 Effektstärke der Messdaten (Lehrerbefragung und Test)

Die statistische Auswertung ergibt, dass die in M1 und M2 erfassten Daten des DL-KG und der Lehrerbefragung eine ungenügende Signifikanz aufweisen. Es wäre daher nicht zulässig, aufgrund dieser Daten die Effektstärke des Konzentrationstrainings zu berechnen.

Worin die Gründe für die ungenügende Signifikanz liegen, kann aus der statistischen Auswertung nicht erkannt werden. Wollte man auf diesem Weg zu einem abschliessenden Urteil gelangen, müsste die Datenbasis verbreitert werden, was im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht möglich war.

8.2.6 Weitere Untersuchungen

Da die erhobenen Daten aufgrund ungenügender Signifikanz keine Berechnungen über die Effektivität des Konzentrationstrainings zulassen, haben die Autorinnen zusätzliche Auswertungen erstellt. Dies geschah mit dem Ziel, die Gründe der ungenügenden Signifikanz zu erkennen und möglicherweise Tendenzen festzustellen.

8.2.6.1 Zusätzliche Auswertungen der Lehrerbefragungen

Die Lehrpersonen haben, wie erläutert, die Konzentration der Kinder anhand von sechs Fragen (Aussagen) beurteilt. Die Resultate von zwei Fragen waren nicht valide und sind daher ausgeschieden (siehe Kapitel 8.2.1.1, S. 57). Pro Kind konnten die Lehrpersonen somit 4 bis 24 Punkte vergeben. Jede Klasse hatte zwei Lehrpersonen, deren Beurteilungen in den folgenden Grafiken grün und rot dargestellt werden - in heller Farbe jeweils die Ergebnisse zu M1 und in dunkler Farbe die Ergebnisse zu M2.

Abbildung 8: Ergebnisse der Lehrerbefragung, Klasse A (eigene Grafik)

Zur Beurteilung des Effektes des MKT sind die Differenzen zwischen M1 und M2 massgebend. Daher werden sie in der folgenden Grafik für die Klasse A dargestellt. Werte über der x-Achse bedeuten positive, Werte darunter negative Veränderungen bezüglich den Verhaltensweisen, welche auf Konzentration hinweisen.

Abbildung 9: Differenzen der Lehrerbefragungen, Klasse A (eigene Grafik)

Grosse Abbildungen für die Klasse A und diejenigen für die Klassen B, C und D befinden sich in den folgenden Anhängen:

- Anhang 21: Erste und zweite Lehrerbefragung, Klasse A, in Punkten (eigene Grafik), S. 146
- Anhang 22: Erste und zweite Lehrerbefragung, Klasse B, in Punkten (eigene Grafik), S. 147
- Anhang 23: Erste und zweite Lehrerbefragung, Klasse C, in Punkten (eigene Grafik), S. 148
- Anhang 24: Erste und zweite Lehrerbefragung, Klasse D, in Punkten (eigene Grafik), S. 149

Es fällt auf, dass die Kinder 2, 8, 9, 12 und 17 der Klasse A von den Lehrpersonen gegensätzlich beurteilt wurden (5 von 15 Kindern). In der Klasse B wurden 8 von 20 Kindern gegensätzlich beurteilt. Es lässt sich zudem erkennen, dass die Differenzen in der Versuchsgruppe tendenziell grösser sind, als in der Kontrollgruppe. In der Klasse C wurden 5 von 18 Kindern gegensätzlich beurteilt, während in der Klasse D keine gegensätzlichen Beurteilungen erfasst wurden. Weil die Klassen C und D zur Kontrollgruppe gehören, müssen ihre Differenzen weitgehend der Toleranz des Messverfahrens zugeordnet werden.

In der folgenden Tabelle werden die Differenzen der Mittelwerte aus der Lehrerbefragung aller Klassen dargestellt.

Tabelle 16: Differenzen der Mittelwerte bei der Lehrerbefragung (alle Klassen)

Lehrpersonen	Differenzen der Mittelwerte in Punkten	Differenzen LP1 zu LP2	Mittelwerte der VG und KG	Differenz der Mittelwerte (VG zu KG)
LP1A	-4.067	-3.267	-1.503	2.3225
LP2A	-0.800			
LP1B	-1.524	-1.524		
LP2B	0.381			
LP1C	1.421	1.000	0.820	
LP2C	0.421			
LP1D	0.688	-0.062		
LP2D	0.750			

Werden die Mittelwert der zwei Lehrpersonen einer Klasse miteinander verglichen, so fällt Folgendes auf: Die Lehrperson LP1A hat in M2 durchschnittlich 4.067 Punkte und die Lehrperson LP2A 0.8 Punkte weniger verteilt. Dies ergibt für diese Klasse eine sehr grosse Differenz. Diese ist in der Klasse B ebenfalls gross. Bei den Klassen der Kontrollgruppe ist sie kleiner.

Der Tabelle ist weiter zu entnehmen, dass die Klassen der Kontrollgruppe im Gegensatz zu jenen der Versuchsgruppe kleinere Differenzen der Mittelwerte ausweisen. Auffallend ist, dass der Mittelwert der Versuchsgruppe eine negative Differenz ausweist. Bei der Kontrollgruppe ist die Differenz der Mittelwerte hingegen leicht positiv.

Grafisch dargestellt ergibt sich folgendes Bild (Versuchsgruppe rot, Kontrollgruppe blau):

Abbildung 10: Differenzen der Mittelwerte der Lehrerbefragungen, alle Klassen (eigene Grafik)

Auffällig sind die negativen Werte der Versuchsgruppe im Vergleich zu den positiven Ergebnissen der Kontrollgruppe. Weil dieses Resultat erstaunt, wurde ausgezählt, wie viele Kinder eine bessere, schlechtere oder gleichbleibende Bewertung der Lehrpersonen erhalten hatten.

Tabelle 17: Anzahl Kinder mit und ohne Veränderung (Lehrerbefragung nach Lehrpersonen)

Lehrpersonen	positive Veränderung	gleichbleibend	negative Veränderung
LP1A	1	1	13
LP2A	5	3	7
LP1B	4	6	10
LP2B	12	0	8
LP1C	9	8	2
LP2C	8	4	7
LP1D	6	5	5
LP2D	6	5	5

Zur optischen Beurteilung werden die obenstehenden Daten auch grafisch dargestellt:

Abbildung 11: Anzahl Kinder mit und ohne Veränderung, Lehrerbefragung (eigene Grafik)

Da die drei gebildeten Gruppen (positive/negative/keine Veränderung) ungefähr gleich stark vertreten sind, wird in der folgenden Tabelle die prozentuale Verteilung auf die Versuchs- und Kontrollgruppe dargestellt.

Tabelle 18: Anteil Kinder mit und ohne Veränderung (Lehrerbefragung nach VG/KG)

	positive Veränderung	keine Veränderung	negative Veränderung
Versuchsgruppe	31.43 %	14.29 %	54.29 %
Kontrollgruppe	41.43 %	31.43 %	27.14 %
Alle 4 Klassen	36.43 %	22.86 %	40.71 %

Auffällig ist, dass die Versuchsgruppe kleinere positive Veränderungen und wesentlich grössere negative Veränderungen verzeichnet als die Kontrollgruppe.

Alle bisher erstellten Auswertungen der Lehrerbefragung haben zu keinen eindeutigen Resultaten geführt, welche Schlüsse zum Effekt des MKT zulassen würden. Letztlich bleibt noch die zusätzliche Überprüfung der Ergebnisse des DL-KG, die aufgrund von auffälligen Resultaten einiger Kinder durchgeführt wurde.

8.2.6.2 Arbeitsverlauf ausgewählter Kinder im standardisierten Test

Da die bisherigen Resultate keine Schlüsse zur Beurteilung des Effektes des MKT zulassen, haben die Autorinnen den Arbeitsverlauf der zufällig ausgewählten Kinder 8, 11, 12, und 14 im Detail untersucht. Als Beispiel wird hier die Grafik mit dem Arbeitsverlauf des Kindes Nummer 14 bei der ersten und der zweiten Testdurchführung gezeigt.

Differenzierter Leistungstest - KG

Kind: 14
 Klasse: A
 Sex: m
 IF: kein
 Gruppe: Versuchsgruppe

Auswertung 1

Auswertung 2

Abbildung 12: Detaillierte Arbeitsverläufe des Kindes 14, DL-KG (eigene Grafik)

Das Kind 14 steigerte seine Leistung während beiden Tests kontinuierlich. Dies ist deutlich an der schwarz eingezeichneten Trendlinie zu erkennen. Bei der Auswertung des DL-KG ergibt dies eine grosse Schwankungsbreite. Diese wird gemäss der Definition im Handbuch des DL-

KG als geringe Konzentration gewertet. Die Autorinnen denken jedoch, dass dieser Verlauf weniger mit der Konzentration sondern mehr mit dem Naturell des Kindes zusammenhängt. Falls dies zutrifft, würde der Test dieses Kind falsch bewerten.

Die Abbildungen für das Kind 14 und diejenigen für die Kinder 8, 11, und 12 befinden sich in den folgenden Anhängen:

Anhang 25: Detaillierte Arbeitsverläufe des Kindes 8, DL-KG (eigene Grafik), S. 150

Anhang 26: Detaillierte Arbeitsverläufe des Kindes 11, DL-KG (eigene Grafik), S. 151

Anhang 27: Detaillierte Arbeitsverläufe des Kindes 12, DL-KG (eigene Grafik), S. 152

Anhang 28: Detaillierte Arbeitsverläufe des Kindes 14, DL-KG (eigene Grafik), S. 153

Die Kinder 11 und 14 zeigen Resultate, welche die Autorinnen mit dem Warming-Up-Phänomen begründen (vgl. Kleber et al., 1999, S. 49). Dieses Phänomen besagt, dass die Kinder sich während eines Tests kontinuierlich in ihrer Leistung steigern. Beim DL-KG ergeben sich somit grosse Schwankungen bezüglich der Gleichmässigkeit der Leistung in den Intervallen (Menge der bearbeiteten Zeichen). Dieses Ergebnis wird wohl zu unrecht einer tiefen Konzentration zugeschrieben. Die Kinder 8 und 12 weisen im Arbeitsablauf Schwankungen auf, die auch die Autorinnen als Ergebnisse geringer Konzentration werten.

Eine ausführliche Interpretation der Resultate zur Forschungsfrage I erfolgt in Kapitel 9, S. 79.

8.3 Forschungsfrage II

Um die Forschungsfrage II und deren Unterfragen beantworten zu können, wurde eine Selbstbeurteilung der Kinder mittels Fragebogen durchgeführt.

Forschungsfrage II	
Inwiefern verändert sich durch das Marburger Konzentrationstraining der Einsatz, der im Training eingeübten Strategien nach Einschätzung der Kinder?	
Unterfrage 1	Wie häufig setzen die Kinder aus ihrer Sicht die Strategien, welche im MKT eingeübt werden, vor und nach dem Training ein?
Unterfrage 2	Welche Veränderungen können im Vergleich der Daten aus den Erhebungen vor und nach dem Training festgestellt werden.

Mit den folgenden Fragen (Aussagen) wurde erfasst, wie die Kinder die Strategien einsetzten, die ihnen im Training vermittelt wurden.

1. Ich schreibe, nachdem mir das Arbeitsblatt ausgeteilt wurde, als Erstes meinen Namen darauf.
2. Ich lese die Aufgabenstellung von Arbeitsblättern, bevor ich mit dem Arbeiten beginne.
3. Ich spreche beim Lösen von Arbeitsblättern mit mir und sage mir, was ich als Nächstes tun muss.
4. Ich kontrolliere meine Arbeiten, ob alles richtig ist, bevor ich sie weglege.
5. Ich lobe mich, wenn ich etwas gut gemacht habe.

Für jede der Aussagen konnte eine von vier Häufigkeitsangaben angekreuzt werden. Diesen wurden Punktzahlen von 1 bis 4 zugeordnet. Jedes Kind konnte so zwischen 5 und 20 Punkte erreichen.

Kreuze die für dich passende Antwort an:				
	☹	☹	☺	☺
1. Ich schreibe, nachdem mir das Arbeitsblatt ausgeteilt wurde, als Erstes meinen Namen darauf.	nie	manchmal	meistens	immer
2. Ich lese die Aufgabenstellungen auf Arbeitsblättern, bevor ich mit dem Arbeiten beginne.	nie	manchmal	meistens	immer

Abbildung 13: Ausschnitt aus dem Kinderfragebogen (eigene Darstellung)

Im folgenden Kapitel werden die Antworten der Kinder ausgewertet und dargestellt.

8.3.1 Anwendung der im MKT vermittelten Strategien

Wie erwähnt, konnte ein Kind pro Frage maximal vier Punkte vergeben. Die 38 Kinder der Versuchsgruppe konnten somit gesamthaft pro Frage maximal 152 Punkte erreichen. Die folgende Tabelle zeigt die kumulierten Ergebnisse pro Frage zum Zeitpunkt der beiden Messungen sowie die Differenzen.

Tabelle 19: Anwendung der vermittelten Strategien (Kinderbefragung)

	Frage 1	Frage 2	Frage 3	Frage 4	Frage 5
Punkte M1	120	100	85	99	64
Punkte M2	119	120	131	107	85
Differenz Punkte	-1	20	46	8	21
Differenz %	-0.65	13.2	30.3	5.3	13.8

Gemäss der Selbstbeurteilung setzten die Kinder die fünf Strategien schon vor dem Konzentrationstraining oft ein. Durch das MKT haben sie laut ihren Angaben die Anwendung der Strategien gesteigert. Eine Ausnahme bildet die Frage 1, die nach der Beschriftung der Arbeitsblätter mit dem eigenen Namen fragt. Die grösste Zunahme verzeichnet die Frage 3, die nach dem Selbstgespräch beim Lösen von Aufgaben fragt. Die folgende Abbildung stellt zur optischen Verdeutlichung die Veränderungen grafisch dar.

Abbildung 14: Anwendung der Strategien aus der Sicht der Kinder (eigene Grafik)

Die maximale Differenz, welche sich pro Kind zwischen M1 und M2 ergeben könnte, beträgt 15 Punkte. Die folgende Grafik zeigt die Differenzen in der Anwendung der Strategien pro Kind. Die mittlere Zunahme beträgt 2.3 Punkte, was einer Steigerung um 15.3 % entspricht.

Abbildung 15: Differenz M2 zu M1 der Anwendung der Strategien (eigene Grafik)

Die folgende Auswertung zeigt, wie oft die vier Stufen "immer, meistens, manchmal, nie" pro Frage angegeben wurden. Da der Fragebogen von allen Kindern vollständig ausgefüllt wurde, ergeben sich pro Frage total immer 38 Punkte. Die Resultate der ersten und der zweiten Befragung wurden in zwei separaten Tabellen eingetragen.

Tabelle 20: Häufigkeit der Antworten bei der ersten Kinderbefragung

Antworten	Frage 1	Frage 2	Frage 3	Frage 4	Frage 5
immer	16	8	7	7	2
meistens	13	11	6	14	5
manchmal	8	16	14	12	10
nie	1	3	11	5	21

Tabelle 21: Häufigkeit der Antworten bei der zweiten Kinderbefragung

Antworten	Frage 1	Frage 2	Frage 3	Frage 4	Frage 5
immer	10	14	20	7	6
meistens	23	17	15	20	8
manchmal	5	6	3	8	13
nie	0	1	0	3	11

Zur optischen Verdeutlichung werden die Ergebnisse aus den Tabellen in folgender Darstellung abgebildet. Diese zeigt, wie häufig die Stufen "immer, meistens, manchmal, nie" pro Frage und Messpunkt vermerkt wurden. Auffällig ist die Zunahme bei den Stufen "meistens" und "immer".

Abbildung 16: Häufigkeit der Antworten bei den Kinderbefragungen in M1 und M2 (eigene Grafik)

8.4 Zusammenfassung und Vergleich der Messresultate

Die vorliegende Arbeit umfasst folgende Datengruppen:

1. Lehrerbefragung zur Konzentration (Klassenlehrpersonen): LP1A, LP1B, LP1C und LP1D
2. Lehrerbefragung zur Konzentration (zweitbefragte Lehrpersonen): LP2A, LP2B, LP2C und LP2D
3. Standardisierter Test (DL-KG): Qualität, Menge, Gleichmässigkeit
4. Kinderbefragung bezüglich der Anwendung der eingeübten Strategien (Selbsteinschätzung)
5. Kinderbefragung über das MKT (Feedback)

Aus den Fragebogen für die Lehrpersonen und Kinder sowie den Tests entstanden rund 3'000 Daten, die in eine Excel-Tabelle übertragen und danach ausgewertet wurden. Dabei handelt es sich um sehr unterschiedliche Datengruppen, die zudem aus unterschiedlichen Datenquellen stammen. Diese Voraussetzung schloss aus, dass die vielen Faktoren zu einem einzigen Koeffizienten als Mass zur Berechnung des Effektes des MKT verrechnet werden konnten. In diesem Kapitel werden nun die sehr unterschiedlichen Datengruppen standardisiert oder skaliert dargestellt, um sie optisch miteinander vergleichbar zu machen.

Bei der Befragung der Kinder über das MKT (Feedback), ging es um das Einholen der Kindermeinung zum Programm und nicht um eine Erfassung der Konzentration. Deshalb werden diese Daten nicht in die folgenden Darstellungen integriert. Die Ergebnisse aus den Feedbackbögen werden in Kapitel 8.5, S. 77, separat aufgeführt.

8.4.1 Erläuterungen zur grafischen Darstellung der standardisierten Daten

Um die unterschiedlichen Datengruppen in einer Grafik darstellen zu können, wurden die Daten standardisiert. Das Verfahren wird auch als Z-Transformation bezeichnet und bewirkt, dass der Mittelwert der Datengruppe gleich null wird. Damit liegen in der grafischen Darstellung die Mittelwerte aller Datengruppen auf der x-Achse. Ein Wert unter der x-Achse bedeutet, dass dieser Wert unter dem Durchschnitt seiner Datengruppe liegt. Dies im Gegensatz zu den übrigen in dieser Arbeit verwendeten Grafiken. Dort zeigen die Werte unter der x-Achse, dass die Resultate einer negativen Differenz entsprechen.

8.4.2 Messwerte aller Datengruppen (standardisiert)

In der untenstehenden Grafik wurde die LP1A grün und die LP2A rot dargestellt. Zudem wurden die drei Werte des Tests (Qualität, Menge, Gleichmässigkeit) sowie die Selbsteinschätzung der Kinder in die Grafik aufgenommen. Die hellen Farbtöne stellen die Werte aus M1 und die dunklen Farbtöne, die aus M2 dar.

Bezüglich der Qualität muss beachtet werden, dass der Mittelwert nur 0.246 % beträgt. Die in der folgenden Grafik dargestellten Werte sind daher vernachlässigbar klein und werden nur durch die Standardisierung sichtbar.

Abbildung 17: Alle Messwerte der Klasse A, standardisiert (eigene Grafik)

Eine grössere Darstellung der Messwerte der Klasse A und die Abbildungen für die Klassen B, C und D befinden sich in den folgenden Anhängen:

Anhang 29: Alle Messwerte, Klasse A, standardisiert (eigene Grafik), S. 154

Anhang 30: Alle Messwerte, Klasse B, standardisiert (eigene Grafik), S. 155

Anhang 31: Alle Messwerte, Klasse C, standardisiert (eigene Grafik), S. 156

Anhang 32: Alle Messwerte, Klasse D, standardisiert (eigene Grafik), S. 157

Diese Grafiken zeigen, dass die Streubreite der Resultate gross ist, was die mangelnde Signifikanz ebenfalls ausweist. Wenn Kinder, die über oder unter dem Durchschnitt liegen, bezüglich der verschiedenen Messwerte eine einheitliche Tendenz aufweisen würden, liesse sich eine solche in der Grafik erkennen. Dies ist jedoch nicht der Fall.

8.4.3 Differenz pro Datengruppe (standardisiert)

Da standardisierte Darstellungen für statistische Auswertungen üblich sind, werden in diesem Kapitel auch die Differenzen zwischen M1 und M2 standardisiert dargestellt. Wie bereits erläutert, liegen in standardisierten Darstellungen die Mittelwerte (in diesem Fall der Differenzen) pro Datengruppe auf der x-Achse. Werte unter der x-Achse sind Differenzen, welche unter dem Durchschnitt liegen.

Abbildung 18: Differenz pro Datengruppe, Klasse A, standardisiert (eigene Grafik)

Grössere Abbildungen für Klassen A, B, C und D befinden sich in den folgenden Anhängen:

Anhang 33: Differenz pro Datengruppe, Klasse A, standardisiert (eigene Grafik), S. 158

Anhang 34: Differenz pro Datengruppe, Klasse B, standardisiert (eigene Grafik), S. 159

Anhang 35: Differenz pro Datengruppe, Klasse C, standardisiert (eigene Grafik), S. 160

Anhang 36: Differenz pro Datengruppe, Klasse D, standardisiert (eigene Grafik), S. 161

Die Grafik zeigt die Differenzen der einzelnen Datengruppen zwischen M1 und M2 pro Kind. Da es sich um standardisierte Werte handelt, ist es ersichtlich, wie sich die Ergebnisse für jedes Kind zum Klassendurchschnitt verhalten. Kinder mit Werten über der x-Achse erhöhen den Klassendurchschnitt, Kinder darunter senken ihn. Diese Auswertung zeigt, dass auch die Streubreite der Differenzen gross ist. Es sind keine Tendenzen ersichtlich, so dass sich keine generellen Aussagen machen lassen.

Neben der standardisierten Darstellung, die den Vergleich zwischen allen Datengruppen ermöglicht, soll auch dargestellt werden, welche Kinder positive, negative oder gleichbleibende

Resultate erzielen. Dazu eignet sich die im folgenden Unterkapitel abgebildete skalierte Darstellung.

8.4.4 Differenz pro Datengruppe (skaliert)

Die Effekte des Konzentrationstrainings lassen sich durch die Differenzen der in M1 und M2 gemessenen Werte beurteilen. Die statistische Auswertung hat jedoch gezeigt, dass die Signifikanz der Veränderungen zu klein ist, um den Zufall auszuschliessen. Um eine optische Beurteilung dennoch zu ermöglichen, werden die Differenzen pro Datengruppe in diesem Kapitel skaliert abgebildet. Zur Darstellung werden die sehr kleinen Werte der Qualität mit dem Faktor 15 vergrössert und die sehr grossen Werte der Menge mit dem Faktor 0.2 verkleinert. So kann im Balkendiagramm die Veränderung pro Datengruppe zwischen den Kindern einer oder verschiedener Klassen verglichen werden, nicht aber die Länge der Balken verschiedener Datengruppen. Negative Werte bedeuten hier einen Rückschritt und liegen daher unter der x-Achse, Fortschritte liegen darüber.

Abbildung 19: Differenz pro Datengruppe, Klasse A, skaliert (eigene Grafik)

Der Massstab dieser Abbildung ist für die Klasse A nicht optimal, aber dennoch sinnvoll, weil sich mit diesem Massstab auch die Maximalwerte der anderen Klassen darstellen lassen, was den Vergleich der Klassen ermöglicht.

Grössere Abbildungen für die Klassen A, B, C und D befinden sich in den folgenden Anhängen:

- Anhang 37: Differenz pro Datengruppe, Klasse A, skaliert (eigene Grafik), S. 162
- Anhang 38: Differenz pro Datengruppe, Klasse B, skaliert (eigene Grafik), S. 163
- Anhang 39: Differenz pro Datengruppe, Klasse C, skaliert (eigene Grafik), S. 164
- Anhang 40: Differenz pro Datengruppe, Klasse D, skaliert (eigene Grafik), S. 165

Die Darstellung des Kindes 1 zeigt beispielsweise, dass es von beiden Lehrpersonen in M2 deutlich schlechter beurteilt wurde. Aus dem DL-KG ergab sich, dass es mehr Zeichen bearbei-

tete und die Gleichmässigkeit verbesserte, sich aber in der Qualität verschlechterte. In der Eigenbeurteilung hatte es dennoch angegeben, die eingeübten Strategien häufiger zu verwenden. Bei Kind 16 fällt auf, dass eine Lehrperson keine Veränderung, die andere jedoch eine massive Verschlechterung feststellte. Gleichzeitig steigerte das Kind die Menge bearbeiteter Zeichen im Test, die Qualität blieb gleich und die Gleichmässigkeit wurde leicht verbessert. Das Kind selbst beurteilte die Häufigkeit der Verwendung der eingeübten Strategien in M2 als deutlich erhöht. Die Betrachtung dieser kontroversen Resultate macht deutlich, weshalb es nicht möglich ist, aus diesen Daten mit statistischen Methoden den Effekt des MKT zu berechnen.

In der folgenden Grafik sind nur jene Werte dargestellt, die auf die Konzentration hinweisen (Lehrerbefragung und Gleichmässigkeit aus dem DL-KG).

Abbildung 20: Differenzen der relevanten Datengruppen, Klasse A, skaliert (eigene Grafik)

Grössere Abbildungen für die Klassen A, B, C und D befinden sich in den folgenden Anhängen:

Anhang 41: Differenzen der relevanten Datengruppen, Klasse A, skaliert (eigene Grafik), S. 166

Anhang 42: Differenzen der relevanten Datengruppen, Klasse B, skaliert (eigene Grafik), S. 167

Anhang 43: Differenzen der relevanten Datengruppen, Klasse C, skaliert (eigene Grafik), S. 168

Anhang 44: Differenzen der relevanten Datengruppen, Klasse D, skaliert (eigene Grafik), S. 169

Der Grafik lässt sich entnehmen, dass die Kinder 11 und 14 in allen drei Bereichen eine gleichgerichtete Tendenz aufweisen. In der Klasse B sind es die Kinder 23, 29 und 36, wobei die ersten beiden in allen drei Bereichen eine negative, das Kind 36 eine positive Tendenz ausweisen. In der Klasse C ergab sich nur bei einem Kind eine einheitliche, positiv gerichtete Tendenz. In der Klasse D sind es sechs Kinder, je drei mit positiver und drei mit negativer Tendenz.

Zur Beantwortung der Forschungsfrage I werden in den folgenden Tabellen die Differenzen der relevanten Datengruppen (Lehrerbefragung und Gleichmässigkeit) auch als Prozentwerte dargestellt.

Tabelle 22: Differenzen der relevanten Datengruppen in %, Klasse A

Klasse A	Differenzen in %	Signifikanz
Lehrerbefragung LP1A	-20.34	0.021
Lehrerbefragung LP2A	-4.00	0.700
G (Gleichmässigkeit)	0.050	0.875

Tabelle 23: Differenzen der relevanten Datengruppen in %, Klasse B

Klasse B	Differenzen in %	Signifikanz
Lehrerbefragung LP1B	-7.62	0.376
Lehrerbefragung LP2B	1.91	0.750
G (Gleichmässigkeit)	1.018	0.009

Tabelle 24: Differenzen der relevanten Datengruppen in %, Klasse C

Klasse C	Differenzen in %	Signifikanz
Lehrerbefragung LP1C	7.11	0.438
Lehrerbefragung LP2C	2.11	0.814
G (Gleichmässigkeit)	-0.220	0.502

Tabelle 25: Differenzen der relevanten Datengruppen in %, Klasse D

Klasse D	Differenzen in %	Signifikanz
Lehrerbefragung LP1D	3.44	0.771
Lehrerbefragung LP2D	3.75	0.749
G (Gleichmässigkeit)	0.296	0.535

8.5 Forschungsfrage III

Bei der Forschungsfrage III wurden die Kinder der Versuchsgruppe mittels eines Feedbackbogens über ihre Beurteilung des Konzentrationstrainings befragt.

Forschungsfrage III	
Welchen Eindruck hinterliess das Marburger Konzentrationstraining bei den Kindern?	
Unterfrage 1	Wie viel Spass bereitete den Kindern das Training?
Unterfrage 2	Wie gerne mochten sie die einzelnen Elemente des Trainings?
Unterfrage 3	Würden sie gerne weiterhin mit dem MKT arbeiten?
Unterfrage 4	Empfinden sie das Innere Sprechen als nützlich für das Aufrechterhalten der Konzentration?

Der Feedbackbogen wurde nach dem Abschluss des Trainings ausgefüllt. Dabei kennzeichneten die Kinder für jede Aussage den für sie zutreffenden Smiley.

Kreuze nun an wie zutreffend die Aussage für dich ist:	Trifft	--	-	+	++ zu
1. Wenn ich beim Lösen von Aufgaben mit mir spreche, hilft mir das, mich zu konzentrieren.					
2. Mir machten die Trainingslektionen total Spass.					
3. Ich fand die gemeinsamen Einstiegsspiele total lässig.					

Abbildung 21: Ausschnitt aus dem Feedbackbogen (eigene Darstellung)

Folgende Fragen (Aussagen) wurden von den Kindern nach dem Training eingestuft:

1. Wenn ich beim Lösen von Aufgaben mit mir spreche, hilft mir das, mich zu konzentrieren.
2. Mir machten die Trainingslektionen total Spass.
3. Ich fand die gemeinsamen Einstiegsspiele total lässig.
4. Ich liebe die Geschichten mit der Fly.
5. Die Übungen "Strichmuster fortsetzen" habe ich sehr gern gemacht.
6. Die Kimspiele machten grossen Spass.
7. Die Aufgaben "Konzentriert läuft es wie geschmiert" habe ich sehr gern gemacht.
8. Beim Lösen der Arbeitsblätter habe ich gerne geübt, mit mir selbst zu sprechen.
9. Ich fände es total lässig, wenn die Trainingslektionen noch weiter gehen würden.

Die folgende Auflistung zeigt die Zusammenhänge der Kinderantworten mit den Unterfragen der Forschungsfrage III auf:

Die Antworten zu 1 lieferten Informationen zur Unterfrage 4.

Die Antworten zu 2 und 8 lieferten Informationen zur Unterfrage 1.

Die Antworten zu 3-7 lieferten Informationen zur Unterfrage 2.

Die Antworten zu 9 lieferten Informationen zur Unterfrage 3.

8.5.1 Häufigkeit der Antworten (Feedbackbogen)

Jedes Kind konnte für jede der neun Fragen (Aussagen) nur ein Antwortfeld ankreuzen. So ergaben sich für jede Frage total 38 Nennungen. Die folgende Tabelle zeigt, wie oft die verschiedenen Antworten zu jeder Frage angekreuzt wurden.

Tabelle 26: Häufigkeit der Antworten (Feedbackbogen)

Antworten	Frage 1	Frage 2	Frage 3	Frage 4	Frage 5	Frage 6	Frage 7	Frage 8	Frage 9
Trifft voll und ganz zu	20	20	28	26	19	22	19	11	23
Trifft eher zu	15	16	5	8	12	12	11	14	13
Trifft eher nicht zu	3	2	4	4	7	2	7	9	1
Trifft überhaupt nicht zu	0	0	1	0	0	2	1	4	1

Der Inhalt dieser Tabelle wird im Folgenden zur optischen Beurteilung grafisch dargestellt.

Abbildung 22: Feedbackbogen, Häufigkeit der Antworten (eigene Grafik)

Es fällt auf, dass fast bei allen Fragen die Hälfte oder mehr der Kinder die Höchstbewertung vergab. Die meisten Höchstbewertungen erhielten die Fragen drei und vier, welche die Kinder befragten, wie gerne sie die Einstiegsspiele und die Entspannungsgeschichten mochten. Die Frage 8, ob die Kinder beim Lösen der Aufgabenblätter gerne geübt haben mit sich selber zu sprechen, wurde am wenigsten positiv bewertet. Negative Bewertungen gab es sehr wenige.

9 Diskussion und Zusammenfassung

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus den statistischen Berechnungen zusammengefasst. Darauf folgt eine Diskussion der Ergebnisse mit Bezug zu aktueller Fachliteratur. Anschliessend werden die Forschungsfragen beantwortet und das Forschungsvorgehen reflektiert.

9.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die folgende Tabelle zeigt zusammenfassend die zentralen Ergebnisse der drei Datenquellen dieser Studie. Die Aussagen stützen sich auf die Ausführungen in Kapitel 8, S. 55.

Tabelle 27: Zusammenfassung der Ergebnisse

Datenquellen	Ergebnisse
Lehrerbefragung	In der Lehrerbefragung wurden vier Verhaltensweisen der Kinder ermittelt, welche auf ihre Konzentration hinweisen. Dabei interessierte insbesondere die Differenz zwischen den Messpunkten M1 und M2. Die statistische Auswertung ergab für die Versuchsgruppe Differenzen zwischen minus 20.34 % und plus 1.91 % (siehe Tabelle 22, S. 77, und Tabelle 23, S. 77). Zudem beeinflussten in der Versuchsgruppe ausreis-

	<p>sende Resultate die Durchschnittswerte und widersprachen sich die Beurteilungen der beiden pro Klasse zuständigen Lehrpersonen bei 13 von 33 Kindern. Die statistische Auswertung ergab, dass die Resultate mit einer Ausnahme nicht signifikant sind. Diese Ausnahme bildet die Bewertung der Lehrperson LP1A, die für M2 eine um 20.34 % gesunkene Punktezahl auswies. Dieses signifikant negative Resultat ist nicht zu erklären. Es kann zusammengefasst werden, dass die Lehrerbefragung keinen Schluss zulässt.</p>
Standardisierter Test (DL-KG)	<p>Zur Beurteilung der Konzentration sind die Faktoren Qualität und Gleichmässigkeit massgebend. Die Qualität, die mit dem prozentualen Anteil der Fehler gemessen wurde, war durchgehend sehr hoch. Viele Kinder lieferten in M1 und M2 fehlerfreie Arbeiten. Die Differenz der Qualität zwischen M1 und M2 ist daher kleiner als 0.2 %, womit die Qualität keinen Beitrag zur Beurteilung der Konzentration liefern kann. Die Gleichmässigkeit der Arbeit wurde als prozentuale Schwankung zwischen den Intervallen gemessen. Die Klasse A zeigte zwischen M1 und M2 eine vernachlässigbar kleine, positive Differenz (0.050 %), die nicht signifikant ist. Die Klasse B zeigte hingegen eine deutlich positive, signifikante Differenz von 1.018 % (siehe Tabelle 22, S. 77, und Tabelle 23, S. 77).</p>
Kinderbefragung	<p>Die im MKT eingeübten Strategien wurden bezüglich der Häufigkeit ihrer Anwendung mit den Begriffen "nie, manchmal, meistens und immer" aus Sicht der Kinder erhoben. Im Vergleich zwischen M1 und M2 hat bei allen Fragen die Antwort "nie" klar abgenommen während "meistens" stark zunahm. Die Antwort "immer" hat in den Fragen 2, 3 und 5 zugenommen, blieb bei der Frage 4 gleich und nahm bei der Frage 1 ab (siehe Tabelle 20, S. 71 und Tabelle 21, S. 71). Für die vier Antwortmöglichkeiten wurden 1-4 Punkte vergeben. Die mittlere Zunahme beträgt 2.3 Punkte, was einer positiven Veränderung um 15,3 % entspricht.</p> <p>Die Rückmeldungen der Kinder zum MKT sind zudem sehr positiv. Auch hier erfolgten die Antworten mittels einer vierstufigen Skala. Dabei wurde die Antwortmöglichkeiten "trifft überhaupt nicht zu" kaum und "trifft eher nicht zu" selten gewählt. Die Antwort mit der grössten Zustimmung wurde deutlich am häufigsten angekreuzt.</p>

9.2 Diskussion der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus den Untersuchungen dieser Arbeit diskutiert. Da zunächst unklar war, weshalb die meisten der ermittelten Differenzen nicht signifikant sind, haben die Autorinnen in Kapitel 8, S. 55, die Messdaten für alle Klassen tabellarisch und grafisch dargestellt. Daraus lassen sich begründbare Vermutungen ableiten, weshalb das MKT

keinen signifikanten Erfolg erzielt hat. Diese Vermutungen werden zusätzlich mit aktueller Fachliteratur verknüpft. Um weitere Zusammenhänge zu erkennen, führten die Autorinnen mit den Kassenlehrpersonen der Versuchsgruppe fokussierte Interviews durch (siehe Anhang 45, S. 170).

9.2.1 Diskussion der Ergebnisse in Bezug auf das Training

Das in Kapitel 3.3, S. 15, erörterte Konzept des MTK betrachten die Autorinnen für die Praxis als gut und relevant für die Konzentrationsförderung der Kinder. Sie ordnen die Gründe für den nicht messbaren Effekt den folgenden Punkten zu:

Dauer/Intensität der Intervention:

Es könnte sein, dass ein kompaktes Training über sechs Wochen, nicht ausreicht, um Strategien so zu automatisieren, dass diese in verschiedenen Situationen genutzt werden können. Gold meint, dass es beim Erwerb von Strategien zentral sei, dass nur wenige Strategien, diese aber gründlich, eingeübt werden (vgl. Gold, 2011, S. 236).

Nach Aussagen der Kassenlehrpersonen (siehe Kapitel 6.1.1.2, S. 43) wurden die Strategien zwischen den Datenerhebungen nur in den MKT-Trainingseinheiten eingeübt. Lauth meint zu diesem Thema, dass Effekte eines Trainings vor allem dann eintreten, wenn Lehrpersonen intensiv in das Training einbezogen werden und wenn die im Training vermittelten Verhaltensweisen zum Beispiel zur Selbststeuerung anregen (vgl. Lauth, 2004, S. 241 f. und 247). Er empfiehlt eine direkte Verhaltensberatung für die Lehrpersonen. „Wenn dies unterlassen wird, stellen sich oft nur anfängliche bzw. vorübergehende Erfolge ein, die nach dem Ende des Trainings alsbald wieder schwinden“ (ebd., S. 247).

Transferproblem:

Es stellt sich die Frage, ob die Kinder die Verbindung zwischen den MKT-Aufgaben und Aufgaben aus dem Schulalltag machen konnten. Wie bereits erwähnt, wurde nur in den Trainingseinheiten geübt. Die Kinder konnten die Strategien somit nicht mit Unterstützung eines Modells (Lehrperson) an Schulaufgaben einüben. Gold weist darauf hin, dass beim Einüben von Strategien ein Wechsel von Anforderungen und Aufgaben nötig ist (vgl. Gold, 2011, S. 236). Erst soll an einfachen Aufgaben geübt werden, die immer schwerer werden, bis schlussendlich an alltagsnahen Aufgaben trainiert wird (vgl. Lauth, 2004, S. 241 f.).

Alter der Kinder:

„Beim Eintritt in die Grundschule ist die Aufmerksamkeit¹⁵ des Kindes noch nicht ausgereift. Sein Verhalten ist noch stark von seinen Bedürfnissen, Affekten, Neigungen und zufälligen Interessen getragen“ (Leitner et al., 2008, S. 280). Dies könnte ein Grund sein, weshalb es den Zweitklässlern Mühe bereitete, sich auf die Anwendung der Strategien zu fokussieren und diese auch ausserhalb des Trainings anzuwenden. Lohaus, Maass und Vierhaus meinen, dass viele

¹⁵ siehe Begriffsverwendung Konzentration und Aufmerksamkeit in Kapitel 2.2

Kompetenzen erst mit 12 Jahren erworben seien, die es benötige um Strategien sinnvoll einzusetzen (vgl. Lohaus, Maass & Vierhaus, 2010, S. 116).

Das Training von Strategien in der 2. Klasse kann jedoch trotzdem sinnvoll sein.

Veränderungen in der Qualität der Strategien und dem Spektrum der Situationen, in denen sie angewendet werden, setzt sich weit über das Alter hinaus fort, in dem sie zum ersten Mal angewendet werden. Man kann Kindern Strategien früher beibringen, als sie sie normalerweise anwenden würden. Allerdings gelingt es Kindern, die ein solches Training erfahren haben, häufig nicht, die Strategien auf nachfolgende Situationen zu übertragen, und sie nutzen sie weniger effektiv als ältere Kinder. Das mag daran liegen, dass die Kinder geringeren Nutzen daraus ziehen und höhere Kosten erfahren, wenn sie die Strategien anwenden, (Siegler, 2001, S. 274)

Dies würde mit der Aussage der Kinder übereinstimmen, dass sie beim Lösen der Arbeitsblätter das "mit sich selbst sprechen" nicht gern geübt haben (siehe Tabelle 24, S. 77)

9.2.2 Diskussion der Ergebnisse in Bezug auf die Erhebungsmethoden

Die folgenden Ausführungen sind nach den drei unterschiedlichen Datenerhebungsmethoden gegliedert.

9.2.2.1 Lehrerbefragung

Die Ergebnisse der Lehrerbefragungen weisen keine signifikant positive Wirkung des MKT aus. Irritierend ist die massiv negativere Bewertung der Kinder durch die LP1A nach dem MKT. Auffällig sind zudem die widersprüchlichen Bewertungen der Lehrpersonen der Versuchsgruppe (siehe 8.2.4, S. 61 und 8.2.6.1, S. 63).

Die Autorinnen konnten durch ein fokussiertes Interview mit den Klassenlehrpersonen der Versuchsgruppe (siehe Anhang 45, S. 170) folgende Gründe für diese Ergebnisse herausfinden:

- Die Lehrpersonen haben mehr vom Training erwartet. Sie dachten, dass die Kinder die eingeübten Strategien nach dem MKT selbstständig anwenden können und haben die Kinder daher in M2 strenger beurteilt.
- Die Lehrpersonen wussten nach der ersten Lehrerbefragung, auf welche Verhaltensweisen der Kinder sie achten sollten. Diese Verhaltensweisen gewannen dadurch an Aufmerksamkeit, worauf die Lehrpersonen die Kinder entsprechend differenzierter beobachteten.

Weitere Gründe für die entstandenen Ergebnisse könnten folgende sein:

- Die nicht signifikanten Ergebnisse könnten durch Momentaufnahmen zufällig entstanden sein. Die Interviews stützen diese Vermutung (siehe Anhang 45, S. 170).
- Die widersprüchlichen Bewertungen könnten damit zu tun haben, dass sich die Kinder nicht bei allen Lehrpersonen gleich verhalten. Dies kann verschiedene Ursachen haben, auf die an dieser Stelle nicht näher eingegangen wird, da keine Beobachtungen im alltäglichen Unterricht durchgeführt wurden. Verwiesen wird nur auf die Unterstützungsmöglichkeiten bei der Unterrichtsgestaltung, wie sie in Kapitel 2.6.4, S. 13, erläutert wurden.

9.2.2.2 Standardisierter Test (DL-KG)

Die Resultate der Klasse A zeigen bezüglich der Gleichmässigkeit keine signifikante Veränderung, da die Differenz zwischen M1 und M2 mit 0.050 % verschwindend klein ist. Die Klasse B erzielte hingegen eine signifikante Steigerung mit 1.018 %. Dass die Klassen C und D im Rahmen der Messtoleranz mit minus 0.220 % und plus 0.296 % um den Nullpunkt schwanken, war zu erwarten, da sie der Kontrollgruppe angehören (siehe Tabelle 22, S. 77, bis Tabelle 25, S. 77).

Den Kindern der Versuchsgruppe schien insbesondere bei der zweiten Testdurchführung bewusst zu sein, dass es in der Testsituation darum ging, sich besonders gut zu konzentrieren. Gründe, weshalb die Kinder trotzdem sehr unterschiedliche Resultatdifferenzen (M1 zu M2) beim Test erzielten, könnten folgende sein: Kinder, die bei beiden Tests dieselben Strategien anwendeten, hielten die Testleistung. Kinder, welche die im MKT vermittelte Strategie des Inneren Sprechens verinnerlicht hatten, konnten die Gleichmässigkeit ihrer Arbeitsleistung steigern. War die Verinnerlichung jedoch noch nicht abgeschlossen, so musste diese Strategie bewusst angewendet werden, was Zeit und Energie erforderte, welche zur Lösung der Aufgabe fehlte. Gold und Hasselhorn meinen dazu, dass Strategien, welche routiniert eingesetzt werden können, weniger Kapazität des Arbeitsgedächtnisses verbrauchen (vgl. Gold & Hasselhorn, 2009, S. 90). Der Umkehrschluss wäre demzufolge, dass Strategien, welche wenig automatisiert sind, mehr Kapazität des Arbeitsgedächtnisses benötigen und damit die Leistung reduzieren können. Möglicherweise haben einige Kinder die im MKT ebenfalls eingeübte Strategie des Nachkontrollierens der eigenen Arbeit angewendet. Dies hätte während dem Test ein periodisches Innehalten im Arbeitsfluss zur Folge, was sich negativ auf die Gleichmässigkeit der Arbeitsleistung auswirken würde, welche hier als Indikator für die Konzentration verwendet wird.

9.2.2.3 Korrelation der Lehrerbefragung und des standardisierten Tests (DL-KG)

Die guten Korrelationswerte der einzelnen Lehrpersonen zeigen, dass sie die einzelnen Kinder in M1 und M2 ähnlich beurteilt haben. Dass die Resultate aus der Lehrerbefragung und der Gleichmässigkeit aus dem DL-KG nicht korrelieren, überrascht nicht, da die beiden Instrumente mit unterschiedlichen Indikatoren arbeiten. Dazu vermuten die Verfasserinnen, dass die Lehrpersonen im Allgemeinen ein anderes Verständnis von Konzentration haben, als die Autoren des DL-KG. Aus dem Interview mit der LP1A ging beispielsweise hervor, dass für sie gute Schulleistungen eines Kindes ein Indiz für eine gute Konzentration sind (siehe Anhang 45, S. 170). Aus der eigenen Schulpraxis und der Zusammenarbeit mit andern Lehrpersonen vermuten die Autorinnen, dass auch viele weitere Gegebenheiten unter den Begriff der Konzentration fallen können, beispielsweise ein zuverlässiges und speditives Arbeitsverhalten, Anstand oder unauffälliges Verhalten im Klassenverband. Diese Überlegungen decken sich auch mit der Aussage von Kleber: „Wenn aber ganz unterschiedliche Leistungsprobleme zur Diagnose Konzentrationsschwäche [Aufmerksamkeitsstörung, Anm. d. Verf.] führen, so nimmt es nicht wun-

der, wenn das Urteil von Erziehern über die Konzentriertheit ihrer Zöglinge oft nur mässig mit Leistungswerten aus Konzentrationstests korreliert“ (Kleber et al., 1999, S. 7).

Gleichzeitig könnte eine andere Ursache zur Diskrepanz der beiden Messverfahren beigetragen haben. Die Autorinnen können sich vorstellen, dass der Test Kinder, die ein Warming-Up-Phänomen zeigen, falsch beurteilt, weil sich deren Leistung vom Anfang bis zum Schluss immer besser entwickelt, wodurch sich ihre Arbeitsleistung in einem grossen Spektrum bewegt. Da jedoch die Gleichmässigkeit als Indikator für die Konzentration gilt, haben jene Kinder gemäss dem DL-KG eine schlechte Konzentration.

Ein anderes Problem sehen die Autorinnen bei der von Kleber et al. definierten Testeignung (vgl. ebd., S. 13). Gemäss den Autoren ist der DL-KG nur für Kinder angemessen, die in den ersten drei Intervallen mindestens einmal null Fehler haben. Kinder, für die der Test der vorliegenden Studie gemäss der Definition nicht angemessen war, wurden von den Berechnungen ausgeschlossen. Hierbei erstaunte die Autorinnen, dass Kinder, die in den ersten drei Intervallen je einen Fehler hatten, ausgeschlossen werden mussten, während Kinder, welche beispielsweise mit fünf Fehlern in zwei der ersten drei Intervalle als angemessen betrachtet wurden.

9.2.2.4 Kinderbefragung

Die Kinderbefragung erfasste, wie oft die Kinder die Strategien im Schulalltag nutzen. Diese Selbstbeurteilung fiel positiv aus. Die einzige Strategie, welche die Kinder aus ihrer eigenen Sicht in M2 nicht häufiger nutzten, war "als erstes den Namen auf das Blatt schreiben". Spannend ist, dass diese Strategie auch von den Klassenlehrpersonen im Interview angesprochen wurde, weil sie diesbezüglich keine grosse Veränderung im Unterricht festgestellt hatten. Es ist auch die einzige der eingeübten Strategien, deren Anwendung auch nach der Bearbeitung eines schriftlichen Auftrags klar überprüfbar ist. Daher ist sie den Klassenlehrpersonen wohl besonders aufgefallen. Die übrigen Strategien ("die Aufgabenstellung lesen", "beim Lösen der Aufgabe mit sich selbst sprechen", "die eigene Lösung nachkontrollieren", "sich loben") können nur bei direkten Beobachtungen erfasst werden.

Das positive Feedback, welches die Kinder dem MKT gaben, erscheint den Autorinnen glaubhaft, denn es deckt sich mit den Beobachtungen aus den Trainingseinheiten und den Aussagen der Klassenlehrpersonen (siehe Kapitel 6.1.1.2, S. 43, und Anhang 45, S. 170).

9.3 Beantwortung der Forschungsfragen

Das Kapitel 8, S. 55, sowie die zusammengefassten Ergebnisse (siehe Kapitel 9.1, S. 79), liefern die Antworten auf die Forschungsfragen dieser Arbeit. Im Folgenden werden diese und deren Unterfragen beantwortet.

9.3.1 Forschungsfrage I

Forschungsfrage I Wie effektiv ist das Marburger Konzentrationstraining im Einsatz in der zweiten Regelklasse?

Antwort: Aus den in dieser Arbeit erhobenen Daten lässt sich für das MKT kein Effekt nachweisen, weil die Ergebnisse nicht signifikant sind.

Unterfrage 1 Wie gross ist der Effekt auf das Verhalten der Zweitklässler bei der Einzelarbeit, welches auf Konzentration hinweist, aus der Perspektive zweier Lehrpersonen?

Antwort: Die Veränderungen wurden von den einzelnen Lehrpersonen sehr unterschiedlich wahrgenommen. Da die Daten bis auf eine Ausnahme nicht signifikant sind, machte es keinen Sinn, einen Effekt zu berechnen. Bei der erwähnten Ausnahme handelt es sich um eine deutlich schlechtere Beurteilung in M2, die nicht erklärbar ist.

Unterfrage 2 Welche Veränderungen lassen sich bezüglich Qualität, Quantität und Gleichmässigkeit bei konzentrierter Tätigkeit durch einen Durchstreichtest, eingesetzt vor und nach der Durchführung des MKT, erfassen?

Antwort: Die Veränderungen der drei Indikatoren lassen sich kaum zusammenfassen, da sie sehr unterschiedlich sind. Sie schwanken zwischen positiven und negativen Differenzen mit grossen und kleinen Werten. Die Ergebnisse der Klasse B (alle drei Indikatoren) und der Klasse A (lediglich Qualität) sind signifikant. Alle drei Werte des DL-KG zeigen zudem sehr grosse Unterschiede zwischen den Klassen. Die Gleichmässigkeit, die auf Konzentration hinweist, schwankt zwischen den Klassen der Versuchsgruppe besonders stark (siehe Tabelle 12, S. 62, und Tabelle 13, S. 62).

9.3.2 Forschungsfrage II

Forschungsfrage II Inwiefern verändert sich durch das Marburger Konzentrationstraining der Einsatz, der im Training eingeübten Strategien nach Einschätzung der Kinder?

Antwort: Der Einsatz der Strategien steigerte sich aus Sicht der Kinder im Durchschnitt um 15,3 %.

Unterfrage 1 Wie häufig setzen die Kinder aus ihrer Sicht die Strategien, welche im MKT eingeübt werden, vor und nach dem Training ein?

Antwort: Gemäss der Selbstbeurteilung setzten die Kinder die Strategien schon vor dem Training oft ein. Durch das MKT haben sie laut ihren Angaben die Anwendung der Strategien gesteigert. Eine Ausnahme

bildet die Strategie 1, welche die Beschriftung der Arbeitsblätter mit dem eigenen Namen verlangt. Hier wurde zwischen M1 und M2 kein nennenswerter Unterschied erfasst.

Unterfrage 2

Welche Veränderungen können im Vergleich der Daten aus den Erhebungen vor und nach dem Training festgestellt werden?

Antwort:

Der Vergleich der Kinderaussagen aus M1 und M2 zeigt eine Zunahme bei der Verwendung der Strategien, mit Ausnahme der Strategie 1. Sie erhielt schon in M1 die meisten Punkte der Kinder. Die grösste Zunahme verzeichnet jedoch die Strategie 3, die nach dem Selbstgespräch beim Lösen von Aufgaben fragt. Am niedrigsten bewertet wurde die Frage bezüglich dem Selbstlob, in M1 wie auch in M2 (siehe Tabelle 19, S. 70).

9.3.3 Forschungsfrage III**Forschungsfrage III**

Welchen Eindruck hinterliess das Marburger Konzentrationstraining bei den Kindern?

Antwort:

Das MKT hinterliess bei den Kindern nach eigenen Aussagen einen sehr positiven Eindruck.

Unterfrage 1

Wie viel Spass bereitete den Kindern das Training?

Antwort:

Das Training insgesamt schien den Kindern gut gefallen zu haben. Denn 94,7 % der Kinder werteten die Aussage, dass das Training total Spass machte, positiv oder eher positiv. Am wenigsten gern wurde das "mit sich selber sprechen" geübt (65,8 % positive oder eher positive Wertungen).

Unterfrage 2

Wie gerne mochten sie die einzelnen Elemente des Trainings?

Antwort:

Die einzelnen Elemente des Trainings wurden alle ähnlich gut bewertet von 79 % bis 89,5 % positiven oder eher positiven Nennungen.

Unterfrage 3

Würden sie gerne weiterhin mit dem MKT arbeiten?

Antwort:

94,7 % der Kinder gaben eine positive oder eher positive Antwort auf die Aussage, ob sie es toll fänden, wenn das Training weitergehen würde.

Unterfrage 4

Empfinden sie das Innere Sprechen als nützlich für das Aufrechterhalten der Konzentration?

Antwort:

Der Nutzen des Inneren Sprechens zur Konzentrationssteigerung wurde von 92,2 % der Kinder positiv oder eher positiv bewertet.

9.4 Schlussfolgerungen

Aus rein wissenschaftlicher Sicht sind die Resultate nicht signifikant und es lässt sich dem MKT kein Effekt zuweisen. Um zu erkennen, wie dieses Null-Resultat zustande kam, haben die Autorinnen die Ergebnisse tabellarisch sowie grafisch dargestellt und überdachten diese.

Die Analyse der entstandenen Darstellungen bestätigt das Null-Resultat der Berechnungen. Es erlaubt darüber hinaus zu erkennen, welche Faktoren das Resultat negativ beeinflusst haben. Würden offensichtlich, ausreissende Resultate eliminiert, könnte dem Konzentrationstraining ein leicht positiver Effekt zugewiesen werden. Es wäre jedoch zu erwarten, dass die Signifikanz auch nach dieser Bereinigung ungenügend bliebe, weil die Differenzen klein und die Streubreite der Resultate gross bleiben würden.

Aufgrund der erwähnten Analyse der tabellarischen und grafischen Darstellung der Resultate lässt sich ableiten, unter welchen Bedingungen signifikante, wissenschaftlich brauchbare Resultate zu erzielen wären:

Das MKT könnte mit deutlich mehr Versuchsgruppen durchgeführt werden, wobei dieselben Trainerinnen jedoch alle Versuchsgruppen schulen sollten. Um Widersprüchlichkeiten bei der Lehrerbefragung zu vermeiden, könnte die Erfolgskontrolle mit einem normierten Test mit angemessenem Bearbeitungsniveau erfolgen. Im DL-KG müsste der Schwierigkeitsgrad derart erhöht werden, dass dieser für Kinder ohne Konzentrationsschwierigkeiten passt und nur wenige Schüler 0 % Fehler erreichen. Damit würde die Qualität einen Beitrag zur Bewertung des Trainings liefern. Bei der Beurteilung der Gleichmässigkeit müsste dafür gesorgt werden, dass Warming-Up-Phänomene und Ermüdungserscheinungen nicht als mangelnde Konzentration registriert würden. Dazu müsste die Gleichmässigkeit nicht aus der absoluten Differenz der Leistungsschwankung, sondern aus der Differenz der mittleren Abweichung von der Trendlinie gerechnet werden.

Unabhängig von empirischen Untersuchungsabsichten halten die Autorinnen eine starke Einbindung des MKT in den gesamten Schulunterricht für zentral, um mit dem Training die Konzentration der Kinder zu fördern. Nach den Trainingseinheiten braucht es Übungsmöglichkeiten der Strategien im Schulalltag. Das MKT kann bereits in der 2. Klasse stattfinden, jedoch muss der Einsatz der Strategien regelmässig, intensiv und vielseitig geübt werden.

9.5 Reflexion des Forschungsvorgehens

Im Folgenden werden die drei Datenerhebungsmethoden und das Forschungsvorgehen kritisch reflektiert.

9.5.1 Lehrerbefragung

Die Autorinnen stellen sich die Frage, ob Lehrpersonen Verhaltensweisen der Kinder, welche auf Konzentration hinweisen, insbesondere wenn diese nicht extrem ausgeprägt sind (Aufmerksamkeitsstörung), vielleicht doch nicht so gut einschätzen können. Die Zitate in Kapitel 5.1.2,

S. 30, welche über die Qualität von Lehrerurteilen bezüglich der Konzentration Auskunft geben, beziehen sich auf den Vergleich von aufmerksamkeitsgestörten Kindern und solchen ohne Symptome. Die Frage bleibt wohl auch offen, denn: „Um zu einem einheitlichen Konzept der diagnostischen Kompetenz von Lehrkräften zu gelangen und ein genaueres Bild von der Genauigkeit diagnostischer Urteile zu erhalten, sind weitere Studien nötig“ (Möller, Pohlmann & Südkamp, 2008, S. 90). Um der Problematik entgegenzuwirken, müsste mit den Lehrpersonen vor dem ersten Ausfüllen des Fragebogens ein längeres Gespräch, über den Begriff "Konzentration" stattfinden. Eine entsprechende Thematisierung könnte gleichzeitig zur Folge haben, dass die Lehrpersonen ihr Augenmerk allgemein mehr auf den Bereich der Konzentration richten, wodurch ihre Antworten weniger von Momentaufnahmen geprägt wären.

Eine Schwierigkeit, welche der Fragebogen beinhaltet, war der Wechsel zwischen den positiv und negativ formulierten Aussagen. Nach den Rückmeldungen der Lehrpersonen, würden die Autorinnen den Fragebogen bei einem weiteren Einsatz gleichgerichtet formulieren, um die Befragten zu entlasten.

Zudem haben die Lehrpersonen ein unterschiedliches Normempfinden. Unbeschriftete Antwortskalen lassen einen grösseren Interpretationsspielraum zu. Vielleicht hätte eine sprachliche Skalenbezeichnung die Lehrpersonen beim präzisen Einstufen der Kinder unterstützt. „Der Vorteil liegt darin, dass die Bedeutung der Antwortstufen durch eine sprachliche Beschreibung für die Personen intersubjektiv vereinheitlicht wird“ (Benesch & Raab-Steiner, 2008, S. 56).

9.5.2 Standardisierter Test (DL-KG)

Bei der genaueren Untersuchung einiger Testresultate (siehe Anhang 25, S. 150, bis Anhang 28, S. 153) stellten die Autorinnen teilweise ein Warming-Up-Phänomen fest, welches die Resultate negativ beeinflusste. Dieses Phänomen hat wenig mit der Konzentration zu tun, sondern mit dem Naturell des getesteten Kindes. Dies ist beim Einsatz eines Tests jedoch nicht zu vermeiden und muss in Kauf genommen werden.

Bei erneutem Einsatz eines Tests wäre es den Autorinnen wichtig, die Kinder bei der Arbeit genauer zu beobachten. So könnten wenigstens teilweise Informationen über den Einsatz, beziehungsweise die Verinnerlichung der Strategien sowie über die Motivation der Kinder gewonnen werden. Für entsprechende Erhebungen wären auch Interviews mit den Kindern über ihre Arbeit im Test interessant.

9.5.3 Kinderbefragung

Wie in Kapitel 6.2.3, S. 50, beschrieben, konnte bei der Durchführung der Kinderbefragung beobachtet werden, dass die Kinder ihre Antworten oft radierten und neu positionierten. Die Autorinnen können sich folgende Gründe dafür vorstellen:

- Die Antwortauswahl "nie, manchmal, meistens, immer" war für die Kinder zu wenig verständlich. Grunert und Krüger empfehlen sogar auf die Worte "manchmal" und "oft" bei Kinderbefragungen zu verzichten (vgl. Grunert & Krüger, 2012, S. 38).
- Die Einstufung der Aussage „Ich spreche beim Lösen von Arbeitsblättern mit mir selber“ war vermutlich bei der ersten Befragung zu schwer für die Kinder, da sie sich unter der Aussage nichts Konkretes vorstellen konnten.

Die vierstufige Antwortskala schien für die Kinder jedoch geeignet, denn sie nutzten die volle Spannbreite für ihre Rückmeldungen.

Um möglichst verlässliche Aussagen über die Selbstauskünfte von Kindern machen zu können, würde sich eine Kombination mit einer Lehrerbefragung zu denselben Aussagen oder einer Unterrichtsbeobachtung eignen sowie ein Interview mit den Kindern.

9.5.4 Zeitpunkt der Datenerhebungen

Für die Autorinnen stellt sich die Frage, ob der Zeitpunkt der zweiten Datenerhebung zu früh nach der Intervention angesetzt war. Es konnte beobachtet werden, dass die Kinder die Strategien in den Trainingseinheiten anwenden und auch auswendig benennen konnten (siehe Kapitel 6.1.1.2, S. 43). Sie hatten zum Zeitpunkt der zweiten Datenerhebung jedoch noch nicht die Gelegenheit, die Strategien an alltäglichen Schulaufgaben zu trainieren. Dies wäre eine wichtige Voraussetzung gewesen, damit die Kinder die Verhaltensweisen, welche die Lehrerbefragung und der Test erfassten, bereits selbstständig hätten zeigen können (siehe Kapitel 9.2.1, S. 81). Eine dritte Datenerhebung zu einem späteren Zeitpunkt wäre hierfür eine gute Lösung.

10 Ausblick

Obwohl die Ergebnisse dieser Studie nicht für einen Einsatz des MKT sprechen, muss an den Inhalten des Programms nicht gezweifelt werden. Matthes (vgl. 2009, S. 157 f.) bezeichnet alle Strategien, welche auch im MKT eingeübt werden, als sinnvoll. Sie seien wichtige Bestandteile steuernder Selbstgespräche, welche mit den Kindern eingeübt werden sollten (vgl. ebd.). Die Autorinnen sehen das Programm deshalb als eine sinnvolle Intervention für Kinder, welche gelegentlich Konzentrationsschwierigkeiten haben. „Es kommt nicht auf die Vermittlung eines „vollständigen Inventars“ von Strategien an, sondern darauf, überhaupt eine Handlungsregulation anzubahnen. Mit einem Lerninhalt beginnend können sich allmählich allgemeine Formen herausbilden“ (ebd., S. 157). Aus Sicht der Verfasserinnen ist der springende Punkt, wie mit den im MKT eingeübten Strategien weitergearbeitet wird. Sie erachten es als zentral, dass diese auch bei schulischen Aufgaben eingeübt und mit metakognitiven Reflexionen verbunden werden. Das Konzept der Metakognition geht davon aus, dass eine Beziehung zwischen metakognitivem Bewusstsein und der Anwendung des entsprechenden Wissens besteht, welche positiv mit der Leistung korreliert (vgl. Dubs, 2009, S. 329). Die Autorinnen sehen das MKT

somit als einen ersten Schritt bei der Erarbeitung von geeigneten Arbeitsstrategien, an denen über längere Zeit gearbeitet werden muss. Denn nur so können sich diese festigen und werden transferfähig.

Die vorliegende Studie warf für die Autorinnen neue Fragen auf. Folgende Punkte wären zu erforschen:

- Welche Ergebnisse liessen sich mit folgenden Erhebungsmethoden erzielen:
 - standardisierte Beobachtungsinstrumente im Klassenunterricht
 - Interview mit den Kindern über ihre Arbeit/Anwendung der Strategien im Test
 - differenzierte Beobachtungen während dem Test durch die Versuchsleitenden
- Einfluss der Einstellungen der Lehrpersonen auf den Effekt des MKT
- Einfluss des alltägliche Klassenunterrichts und der Unterrichtsgestaltung auf den Erfolg des MKT
- Veränderungen bezüglich der Konzentration der Kinder nach einer gewissen Zeit nach dem Training
- Einfluss des Alters der Kinder auf den Effekt des MKT

Studien hierzu könnten die Basis an Erkenntnissen über das MKT erweitern und bereichern.

11 Literaturverzeichnis

Altrichter, H. & Posch, P. (1998). *Lehrer erforschen ihren Unterricht. Eine Einführung in die Methoden der Aktionsforschung* (3. Aufl.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Atteslander, P. (2008). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. Berlin: Erich Schmidt.

Bargelé, B. et al. (2010). *ADHS in der Schule*. Bad Homburg: Lilly Deutschland GmbH.

Barkley, R. (2002). *Das grosse ADHS-Handbuch für Eltern*. Bern: Verlag Hans Huber.

Bauer, J. (2002). *Das Gedächtnis des Körpers*. Frankfurt: Eichborn.

Benesch, M. & Raab-Steiner, E. (2008). *Der Fragebogen*. Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.

Berg, D. & Imhof, M. (2006). Aufmerksamkeit und Konzentration. In D. H. Rost (Hrsg.), *Handbuch Pädagogische Psychologie* (S. 41-48). Weinheim: Beltz.

Borchert, J. (2000). Verhaltenstheoretische Ansätze. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 146-158). Göttingen: Hogrefe.

Bortz, J. & Döring, N. (2005). *Forschungsmethoden und Evaluation*. Heidelberg: Springer Medizin Verlag.

Brunsting, M. (2005). *ADS lernen und verlernen. Wie Heilpädagogik helfen kann*. Luzern: Edition SZH/CSPS.

Brunsting, M. (2010). Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeits-Defizit-Störung (ADS) und integrative Schulung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Jg.16, 20-26.

Bühner, M. & Ziegler, M. (2009). *Statistik für Psychologen und Sozialwissenschaftler*. München: Pearson Studium.

Büttner, G. & Schidt-Atzert, L. (2004). Diagnostische Verfahren zur Erfassung von Aufmerksamkeit und Konzentration. In G. Büttner & L. Schmidt-Atzert (Hrsg.), *Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit* (S. 23-62). Göttingen: Hogrefe.

Döpfner, M., Görtz-Dorten & Lehmkuhl, G. (2008). *DISYPS-II. Diagnostik-System für psychische Störungen nach ICD-10 und DSM-IV für Kinder und Jugendliche – II*. Bern: Huber.

Döpfner, M., Lehmkuhl, G. & Steinhausen, H.-C. (2006). *KIDS 1 - Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS)*. Göttingen: Hogrefe.

Dreikurs, R., Grunwald, B. B. & Pepper, F. C. (2007). *Lehrer und Schüler lösen Disziplinarprobleme*. Weinheim: Beltz.

Dreisörner, T. (2004). *Zur Wirkung von Trainings bei Kindern mit Aufmerksamkeitsstörungen*. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Georg-August-Universität zu Göttingen. Internet: <http://webdoc.sub.gwdg.de/diss/2005/dreisoerner/dreisoerner.pdf> [2.5.2012].

Dubben, H. H. (2006). *Statistische Signifikanz. Fehler erster Art, P-Wert, Signifikanzniveau*. (Vorlesung 2. März 2006). Internet: http://secunda.uke.uni-hamburg.de/institute/biometrie/downloads/institut-medizinische-biometrie-epidemiologie/WS05T2_W08.pdf [2.11.2012].

Dubs, R. (2009). *Lehrerverhalten*. Zürich: Verlag SKV.

Ettrich, Ch. (1998). *Konzentrationstrainingsprogramm für Kinder. 1. und 2. Schulklasse*. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.

Faes, G. (2012). *Faktorenanalyse*. Internet: <http://www.faes.de/Basis/Basis-Lexikon/Basis-Lexikon-Multivariate/Basis-Lexikon-Faktorenanalyse/basis-lexikon-faktorenanalyse.html#Bild2> [3.11.2012].

Fröhlich, M. & Pieter, A. (2012). *Cohen's Effektstärken als Mass der Bewertung von praktischer Relevanz – Implikationen für die Praxis*. Internet: http://www.sgsm.ch/ssms_publication/file/363/Cohen_4-09.pdf [27.10.2012].

Geuenich, B., Hammelmann, I., Havas, H., Mündemann, B., Novac, K. & Solms, A. (2011). *Lerntechniken*. München: Compact Verlag.

Gold, A. (2011). *Lernschwierigkeiten*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Gold, A. & Hasselhorn, M. (2009). *Pädagogische Psychologie*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Grunert, C. & Krüger, H. (2012). Quantitative Methoden in der Kindheitsforschung. Ein Überblick. In F. Heinzel (Hrsg.), *Methoden der Kindheitsforschung* (S. 36-51). Weinheim, Basel: Beltz Juventa.

Kipling, R. (2007). *Kim*. München: Taschenbuch-Verlag.

Klauer, K. J. (2006). Forschungsmethoden. In A. Krapp & B. Weidenmann (Hrsg.), *Pädagogische Psychologie* (S. 77-98). Basel: Beltz.

Kleber, E. W. & Kleber, G. & Hans, O. (1999). *Differentieller Leistungstest-KG (DL-KG)*. Göttingen: Hogrefe.

Krowatschek, D., Albrecht, S. & Krowatschek, G. (2004). *Marburger Konzentrationstraining (MKT) für Schulkinder* (6. überarbeitete Aufl.). Dortmund: borgmann publishing.

Krowatschek, D. (2009). *177x Spass im Unterricht*. Dortmund: Borgmann Media.

Krowatschek, D., Krowatschek, G. & Reid, C. (2011). *Marburger Konzentrationstraining (MKT) für Schulkinder* (8., überarbeitete und verbesserte Aufl.). Dortmund: Borgmann Media.

Krowatschek, D. & Ried, C. (2011). *Die Fly reist um die Welt*. Dortmund: Borgmann Media.

Kühl, G. W. (2000). Aufmerksamkeit und Konzentration. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 717-727). Göttingen: Hogrefe.

Lauth, G. W. (2004). Förderung von Aufmerksamkeit und Konzentration. In G. W. Lauth, M. Grünke & J. C. Brunstein (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (S. 239-248). Göttingen: Hogrefe.

Lauth, G. W. & Mackowiak, K (2004). Unterrichtsverhalten von Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörungen. *Kindheit und Entwicklung*, 13 (3), 158-166.

Lauth, G. W. & Naumann, K. (2009). *ADHS in der Schule*. Weinheim, Basel: Belz.

Lauth, G. W. & Schlottke, P. (2009). *Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern*. Weinheim, Basel: Belz.

Leitner, W. G., Ortner, A. & Ortner, R. (2008). *Handbuch Verhaltens- und Lernschwierigkeiten*. Weinheim, Basel: Beltz.

Lohaus, A., Maass, A. & Vierhaus, M. (2010). *Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters*. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.

Matthes, G. (2009). *Individuelle Lernförderung bei Lernstörungen*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Möller, J., Pohlmann, B. & Südkamp, A. (2008). Der Simultane Klassenraum zur Untersuchung von diagnostischer Kompetenz. In E. Lanker (Hrsg.), *Pädagogische Professionalität als Gegenstand empirischer Forschung* (S. 87-98). Münster: Waxmann Verlag.

Moosbrugger, K. (2012). *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion*. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.

Myers, D. G. (2008). *Psychologie*. Heidelberg: Springer Medizin Verlag.

Petermann, U. & Menzel, S. (2000). Entspannung. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 607-617). Göttingen: Hogrefe.

Porst, R. (2011). *Fragebogen*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Raab-Steiner, E. & Benesch, M. (2008). *Der Fragebogen*. Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.

Rapp, G. (1982). *Aufmerksamkeit und Konzentration*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Scheele, B. (2006). Beobachtungslernen. In J. Funke & P. A. Frensch (Hrsg.), *Handbuch der Allgemeinen Psychologie – Kognition* (S. 240-243). Göttingen: Hogrefe.

Schmidt-Atzert, L., Büttner, G. & Bühner, M. (2004). Theoretische Aspekte von Aufmerksamkeits-/ Konzentrationsdiagnostik. In G. Büttner & L. Schmidt-Atzert (Hrsg.), *Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit* (S. 3-22). Göttingen: Hogrefe.

Siegler, R. S. (2001). *Das Denken von Kindern* (3. Aufl.). München: Oldenburg Wissenschaftsverlag.

Walther, P. & Ellinger, S. (2008). Effektivität von Förderprogrammen bei Aufmerksamkeitsstörungen und Hyperaktivität (ADS/ADHS). In Fingerle, M. & Ellinger, S. (Hrsg.), *Sonderpädagogische Förderprogramme im Vergleich* (S. 157-192). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Westhoff, K. & Hagemeister, C. (2005). *Konzentrationsdiagnostik*. Lengerich: Pabst Science Publishers.

12 Abkürzungsverzeichnis

A, B, C und D	Klassen A, B, C und D
ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
ADS	Aufmerksamkeitsdefizitstörung
DL-KG	Differentieller Leistungstest bei konzentrierter Tätigkeit im Grundschulalter
DSM-IV	Diagnostisches und Statistisches Handbuch Psychischer Störungen
FBB-ADHS	Fremdbeurteilungsbogen für Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörungen
G	Gleichmässigkeit
G-M1	Gleichmässigkeit in Messpunkt 1
G-M2	Gleichmässigkeit in Messpunkt 2
ICD-10	Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
IF	Integrative Förderung
KG	Kontrollgruppe
Kinder	Selbstbeurteilung der Kinder (Kinderbefragung I/II)
Kinder-M1	Selbstbeurteilung der Kinder in Messpunkt 1
Kinder-M2	Selbstbeurteilung der Kinder in Messpunkt 2
LP1	Klassenlehrperson
LP2	zweitbefragte Lehrperson
LP1A	Klassenlehrperson der Klasse A
LP1B	Klassenlehrperson der Klasse B
LP1C	Klassenlehrperson der Klasse C
LP1D	Klassenlehrperson der Klasse D
LP2A	zweitbefragte Lehrperson der Klasse A
LP2B	zweitbefragte Lehrperson der Klasse B
LP2C	zweitbefragte Lehrperson der Klasse C
LP2D	zweitbefragte Lehrperson der Klasse D
M	Menge (Quantität)
M1	Messpunkt 1 (vor dem Konzentrationstraining)
M2	Messpunkt 2 (nach dem Konzentrationstraining)
Max.	Maximum
Min.	Minimum
MKT	Marburger Konzentrationstraining
M-M1	Menge in Messpunkt 1
M-M2	Menge in Messpunkt 2
MW	Mittelwert
N	Probandenzahl
p	p-Wert
Q	Qualität

Q-M1	Qualität in Messpunkt 1
Q-M2	Qualität in Messpunkt 2
r	Korrelationskoeffizient
T	T-Wert
VG	Versuchsgruppe

13 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Diagnosekriterien und Beschreibungen der Störungsbilder nach DSM-IV und ICD-10.....	6
Tabelle 2: Originalaussagen aus dem FBB-ADHS und Umformulierungen.....	33
Tabelle 3: Zusammensetzung der Trainings- und Kontrollgruppe	41
Tabelle 4: Übersicht des Forschungsvorgehens	42
Tabelle 5: Ausschnitt aus der Datenerfassungsmaske zur Korrelationsberechnung.....	53
Tabelle 6: Muster einer Korrelationsmatrix.....	53
Tabelle 7: Systematik der Beschriftung	56
Tabelle 8: Korrelation der Antworten pro Frage und Lehrperson (Lehrerbefragung)	58
Tabelle 9: Korrelationsmatrix der Faktorenanalyse (Lehrerbefragung)	58
Tabelle 10: Differenzen der drei Werte des DL-KG (in Punkten), alle Klassen	60
Tabelle 11: Korrelationskoeffizienten der Messwerte (Klasse A)	61
Tabelle 12: Signifikanz der Daten der Klasse A (Versuchsgruppe)	62
Tabelle 13: Signifikanz der Daten der Klasse B (Versuchsgruppe)	62
Tabelle 14: Signifikanz der Daten der Klasse C (Kontrollgruppe).....	62
Tabelle 15: Signifikanz der Daten der Klasse D (Kontrollgruppe).....	63
Tabelle 16: Differenzen der Mittelwerte bei der Lehrerbefragung (alle Klassen).....	65
Tabelle 17: Anzahl Kinder mit und ohne Veränderung (Lehrerbefragung nach Lehrpersonen)	66
Tabelle 18: Anteil Kinder mit und ohne Veränderung (Lehrerbefragung nach VG/KG)	67
Tabelle 19: Anwendung der vermittelten Strategien (Kinderbefragung)	70
Tabelle 20: Häufigkeit der Antworten bei der ersten Kinderbefragung	71
Tabelle 21: Häufigkeit der Antworten bei der zweiten Kinderbefragung	71
Tabelle 22: Differenzen der relevanten Datengruppen in %, Klasse A	77
Tabelle 23: Differenzen der relevanten Datengruppen in %, Klasse B	77
Tabelle 24: Differenzen der relevanten Datengruppen in %, Klasse C.....	77
Tabelle 25: Differenzen der relevanten Datengruppen in %, Klasse D.....	77
Tabelle 26: Häufigkeit der Antworten (Feedbackbogen).....	78
Tabelle 27: Zusammenfassung der Ergebnisse	79

14 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Aufmerksamkeit und Konzentration als unabhängige Konstrukte	3
Abbildung 2: Überblick der Subtypen nach DSM-IV und ICD-10	7
Abbildung 3: Beispiel einer Kopfzeile der Arbeitsblätter	20
Abbildung 4: Beispiel eines Verstärkerplans	20
Abbildung 5: Beispiele von Arbeitsblättern aus dem MKT	24
Abbildung 6: Ausschnitt aus einem bearbeiteten Testbogen	37
Abbildung 7: Differenzen der drei Werte des DL-KG, Klasse A, skaliert, (eigene Grafik)	59
Abbildung 8: Ergebnisse der Lehrerbefragung, Klasse A (eigene Grafik)	64
Abbildung 9: Differenzen der Lehrerbefragungen, Klasse A (eigene Grafik)	64
Abbildung 10: Differenzen der Mittelwerte der Lehrerbefragungen, alle Klassen (eigene Grafik)	66
Abbildung 11: Anzahl Kinder mit und ohne Veränderung, Lehrerbefragung (eigene Grafik)	67
Abbildung 12: Detaillierte Arbeitsverläufe des Kindes 14, DL-KG (eigene Grafik)	68
Abbildung 13: Ausschnitt aus dem Kinderfragebogen (eigene Darstellung)	70
Abbildung 14: Anwendung der Strategien aus der Sicht der Kinder (eigene Grafik)	70
Abbildung 15: Differenz M2 zu M1 der Anwendung der Strategien (eigene Grafik)	71
Abbildung 16: Häufigkeit der Antworten bei den Kinderbefragungen in M1 und M2 (eigene Grafik)	72
Abbildung 17: Alle Messwerte der Klasse A, standardisiert (eigene Grafik)	73
Abbildung 18: Differenz pro Datengruppe, Klasse A, standardisiert (eigene Grafik)	74
Abbildung 19: Differenz pro Datengruppe, Klasse A, skaliert (eigene Grafik)	75
Abbildung 20: Differenzen der relevanten Datengruppen, Klasse A, skaliert (eigene Grafik)	76
Abbildung 21: Ausschnitt aus dem Feedbackbogen (eigene Darstellung)	78
Abbildung 22: Feedbackbogen, Häufigkeit der Antworten (eigene Grafik)	79

15 Anhangverzeichnis

Anhang 1: Lebenslauf Fabienne Hirschle	101
Anhang 2: Lebenslauf Alexandra Zöbeli	102
Anhang 3: Fragebogen I und II für die Lehrpersonen	103
Anhang 4: Kinderbefragung I und II	105
Anhang 5: Feedbackbogen	107
Anhang 6: Beobachtungspunkte	108
Anhang 7: Beobachtungsprotokolle zur Durchführung des MKT	109
Anhang 8: Übersicht der Trainingseinheiten	125
Anhang 9: Symboltafel	131
Anhang 10: Folien für den Elternabend.....	132
Anhang 11: Elternbrief Testankündigung (für die Kontrollgruppe)	136
Anhang 12: Testinstruktion des DL-KG	137
Anhang 13: Einstiegsgeschichte in die Testdurchführung I (eigener Text).....	138
Anhang 14: Einstiegsgeschichte in die Testdurchführung II (eigener Text).....	139
Anhang 15: Differenzen der drei Werte des DL-KG, Klasse A, skaliert, (eigene Grafik)	140
Anhang 16: Differenzen der drei Werte des DL-KG, Klasse B, skaliert, (eigene Grafik)	141
Anhang 17: Differenzen der drei Werte des DL-KG, Klasse C, skaliert, (eigene Grafik)	142
Anhang 18: Differenzen der drei Werte des DL-KG, Klasse D, skaliert, (eigene Grafik)	143
Anhang 19: Korrelationskoeffizienten der Messwerte, Klassen A und B	144
Anhang 20: Korrelationskoeffizienten der Messwerte, Klassen C und D.....	145
Anhang 21: Erste und zweite Lehrerbefragung, Klasse A, in Punkten (eigene Grafik)	146
Anhang 22: Erste und zweite Lehrerbefragung, Klasse B, in Punkten (eigene Grafik)	147
Anhang 23: Erste und zweite Lehrerbefragung, Klasse C, in Punkten (eigene Grafik)	148
Anhang 24: Erste und zweite Lehrerbefragung, Klasse D, in Punkten (eigene Grafik)	149
Anhang 25: Detaillierte Arbeitsverläufe des Kindes 8, DL-KG (eigene Grafik)	150
Anhang 26: Detaillierte Arbeitsverläufe des Kindes 11, DL-KG (eigene Grafik)	151
Anhang 27: Detaillierte Arbeitsverläufe des Kindes 12, DL-KG (eigene Grafik)	152
Anhang 28: Detaillierte Arbeitsverläufe des Kindes 14, DL-KG (eigene Grafik)	153
Anhang 29: Alle Messwerte, Klasse A, standardisiert (eigene Grafik).....	154
Anhang 30: Alle Messwerte, Klasse B, standardisiert (eigene Grafik).....	155
Anhang 31: Alle Messwerte, Klasse C, standardisiert (eigene Grafik)	156
Anhang 32: Alle Messwerte, Klasse D, standardisiert (eigene Grafik)	157
Anhang 33: Differenz pro Datengruppe, Klasse A, standardisiert (eigene Grafik).....	158
Anhang 34: Differenz pro Datengruppe, Klasse B, standardisiert (eigene Grafik).....	159
Anhang 35: Differenz pro Datengruppe, Klasse C, standardisiert (eigene Grafik)	160
Anhang 36: Differenz pro Datengruppe, Klasse D, standardisiert (eigene Grafik)	161
Anhang 37: Differenz pro Datengruppe, Klasse A, skaliert (eigene Grafik)	162
Anhang 38: Differenz pro Datengruppe, Klasse B, skaliert (eigene Grafik).....	163
Anhang 39: Differenz pro Datengruppe, Klasse C, skaliert (eigene Grafik).....	164
Anhang 40: Differenz pro Datengruppe, Klasse D, skaliert (eigene Grafik).....	165

Anhang 41: Differenzen der relevanten Datengruppen, Klasse A, skaliert (eigene Grafik)	166
Anhang 42: Differenzen der relevanten Datengruppen, Klasse B, skaliert (eigene Grafik)	167
Anhang 43: Differenzen der relevanten Datengruppen, Klasse C, skaliert (eigene Grafik)	168
Anhang 44: Differenzen der relevanten Datengruppen, Klasse D, skaliert (eigene Grafik)	169
Anhang 45: Interviews mit den Klassenlehrpersonen der Versuchsgruppe	170

1 Anhangverzeichnis

Anhang 3: Fragebogen I und II für die Lehrpersonen	103
Anhang 4: Kinderbefragung I und II	105
Anhang 5: Feedbackbogen	107
Anhang 6: Beobachtungspunkte	108
Anhang 7: Beobachtungsprotokolle zur Durchführung des MKT	109
Anhang 8: Übersicht der Trainingseinheiten	125
Anhang 9: Symboltafel	131
Anhang 10: Folien für den Elternabend.....	132
Anhang 11: Elternbrief Testankündigung (für die Kontrollgruppe)	136
Anhang 12: Testinstruktion des DL-KG	137
Anhang 13: Einstiegsgeschichte in die Testdurchführung I (eigener Text).....	138
Anhang 14: Einstiegsgeschichte in die Testdurchführung II (eigener Text).....	139
Anhang 15: Differenzen der drei Werte des DL-KG, Klasse A, skaliert, (eigene Grafik)	140
Anhang 16: Differenzen der drei Werte des DL-KG, Klasse B, skaliert, (eigene Grafik)	141
Anhang 17: Differenzen der drei Werte des DL-KG, Klasse C, skaliert, (eigene Grafik).....	142
Anhang 18: Differenzen der drei Werte des DL-KG, Klasse D, skaliert, (eigene Grafik).....	143
Anhang 19: Korrelationskoeffizienten der Messwerte, Klassen A und B	144
Anhang 20: Korrelationskoeffizienten der Messwerte, Klassen C und D.....	145
Anhang 21: Erste und zweite Lehrerbefragung, Klasse A, in Punkten (eigene Grafik)	146
Anhang 22: Erste und zweite Lehrerbefragung, Klasse B, in Punkten (eigene Grafik)	147
Anhang 23: Erste und zweite Lehrerbefragung, Klasse C, in Punkten (eigene Grafik)	148
Anhang 24: Erste und zweite Lehrerbefragung, Klasse D, in Punkten (eigene Grafik)	149
Anhang 25: Detaillierte Arbeitsverläufe des Kindes 8, DL-KG (eigene Grafik)	150
Anhang 26: Detaillierte Arbeitsverläufe des Kindes 11, DL-KG (eigene Grafik)	151
Anhang 27: Detaillierte Arbeitsverläufe des Kindes 12, DL-KG (eigene Grafik)	152
Anhang 28: Detaillierte Arbeitsverläufe des Kindes 14, DL-KG (eigene Grafik)	153
Anhang 29: Alle Messwerte, Klasse A, standardisiert (eigene Grafik).....	154
Anhang 30: Alle Messwerte, Klasse B, standardisiert (eigene Grafik).....	155
Anhang 31: Alle Messwerte, Klasse C, standardisiert (eigene Grafik)	156
Anhang 32: Alle Messwerte, Klasse D, standardisiert (eigene Grafik)	157
Anhang 33: Differenz pro Datengruppe, Klasse A, standardisiert (eigene Grafik).....	158
Anhang 34: Differenz pro Datengruppe, Klasse B, standardisiert (eigene Grafik).....	159
Anhang 35: Differenz pro Datengruppe, Klasse C, standardisiert (eigene Grafik)	160
Anhang 36: Differenz pro Datengruppe, Klasse D, standardisiert (eigene Grafik)	161
Anhang 37: Differenz pro Datengruppe, Klasse A, skaliert (eigene Grafik)	162
Anhang 38: Differenz pro Datengruppe, Klasse B, skaliert (eigene Grafik)	163
Anhang 39: Differenz pro Datengruppe, Klasse C, skaliert (eigene Grafik).....	164
Anhang 40: Differenz pro Datengruppe, Klasse D, skaliert (eigene Grafik).....	165

Anhang 41: Differenzen der relevanten Datengruppen, Klasse A, skaliert (eigene Grafik)	166
Anhang 42: Differenzen der relevanten Datengruppen, Klasse B, skaliert (eigene Grafik)	167
Anhang 43: Differenzen der relevanten Datengruppen, Klasse C, skaliert (eigene Grafik)	168
Anhang 44: Differenzen der relevanten Datengruppen, Klasse D, skaliert (eigene Grafik)	169
Anhang 45: Interviews mit den Klassenlehrpersonen der Versuchsgruppe	170

Anhang 3: Fragebogen I und II für die Lehrpersonen

Erste Befragung zur Konzentration der Kinder

Schüler/Schülerin: _____

Kreuze bitte für jede Beschreibung an, *wie zutreffend* sie für das Kind ist.

Das Kind macht bei Einzelarbeiten häufig Flüchtigkeitsfehler oder beachtet Einzelheiten nicht.
Trifft überhaupt nicht zu <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Trifft voll und ganz zu
Das Kind hat bei Einzelarbeiten keine Schwierigkeiten, die Konzentration längere Zeit aufrechtzuerhalten.
Trifft überhaupt nicht zu <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Trifft voll und ganz zu
Das Kind kann häufig Einzelarbeiten nicht vollständig durchführen/nicht zu Ende bringen.
Trifft überhaupt nicht zu <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Trifft voll und ganz zu
Das Kind hat keine Schwierigkeiten, sich bei Einzelarbeiten zu organisieren/planvoll vorzugehen.
Trifft überhaupt nicht zu <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Trifft voll und ganz zu
Das Kind lässt sich bei Einzelarbeiten durch seine Umgebung (äussere Reize) kaum ablenken.
Trifft überhaupt nicht zu <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Trifft voll und ganz zu
Das Kind hat eine Abneigung gegen Einzelarbeiten, bei denen es sich länger konzentrieren und anstrengen muss; Vermeidet diese Aufgaben oder macht sie nur widerwillig.
Trifft überhaupt nicht zu <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Trifft voll und ganz zu

Zusätzliche Bemerkungen bezüglich der Konzentration des Kindes:

Zweite Befragung zur Konzentration der Kinder

Schüler/Schülerin: _____

Kreuze bitte für jede Beschreibung an, *wie zutreffend* sie für das Kind ist.

Das Kind macht bei Einzelarbeiten häufig Flüchtigkeitsfehler oder beachtet Einzelheiten nicht.
Trifft überhaupt nicht zu <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Trifft voll und ganz zu
Das Kind hat bei Einzelarbeiten keine Schwierigkeiten, die Konzentration längere Zeit aufrechtzuerhalten.
Trifft überhaupt nicht zu <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Trifft voll und ganz zu
Das Kind kann häufig Einzelarbeiten nicht vollständig durchführen/nicht zu Ende bringen.
Trifft überhaupt nicht zu <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Trifft voll und ganz zu
Das Kind hat keine Schwierigkeiten, sich bei Einzelarbeiten zu organisieren/planvoll vorzugehen.
Trifft überhaupt nicht zu <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Trifft voll und ganz zu
Das Kind lässt sich bei Einzelarbeiten durch seine Umgebung (äussere Reize) kaum ablenken.
Trifft überhaupt nicht zu <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Trifft voll und ganz zu
Das Kind hat eine Abneigung gegen Einzelarbeiten, bei denen es sich länger konzentrieren und anstrengen muss; Vermeidet diese Aufgaben oder macht sie nur widerwillig.
Trifft überhaupt nicht zu <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Trifft voll und ganz zu

Zusätzliche Bemerkungen bezüglich Veränderungen im Bereich Konzentration und des allgemeinen Arbeitsverhaltens des Kindes:

Anhang 4: Kinderbefragung I und II

Kinderbefragung I

Beispiel:

Am Morgen kämme ich immer meine Haare.	nie	manchmal	meistens	immer

Kreuze die für dich passende Antwort an:

1. Ich schreibe, nachdem mir das Arbeitsblatt ausgeteilt wurde, als Erstes meinen Namen darauf.	nie	manchmal	meistens	immer
2. Ich lese die Aufgabenstellungen auf Arbeitsblättern, bevor ich mit dem Arbeiten beginne.	nie	manchmal	meistens	immer
3. Ich spreche beim Lösen von Aufgaben mit mir und sage mir, was ich als Nächstes tun muss.	nie	manchmal	meistens	immer
4. Ich kontrolliere meine Arbeiten, ob alles richtig ist, bevor ich sie weglege.	nie	manchmal	meistens	immer
5. Ich lobe mich, wenn ich etwas gut gemacht habe.	nie	manchmal	meistens	immer

Kinderbefragung II

Beispiel:

Am Morgen kämme ich immer meine Haare.	nie	manchmal	meistens	immer

Kreuze die für dich passende Antwort an:

1. Ich schreibe, nachdem mir das Arbeitsblatt ausgeteilt wurde, als Erstes meinen Namen darauf.	nie	manchmal	meistens	immer
2. Ich lese die Aufgabenstellungen auf Arbeitsblättern, bevor ich mit dem Arbeiten beginne.	nie	manchmal	meistens	immer
3. Ich spreche beim Lösen von Aufgaben mit mir und sage mir, was ich als Nächstes tun muss.	nie	manchmal	meistens	immer
4. Ich kontrolliere meine Arbeiten, ob alles richtig ist, bevor ich sie weglege.	nie	manchmal	meistens	immer
5. Ich lobe mich, wenn ich etwas gut gemacht habe.	nie	manchmal	meistens	immer

Anhang 5: Feedbackbogen

Feedbackbogen zum MKT

Beispiel:

Trifft -- - + ++ zu

Ich finde Ferien etwas total Langweiliges.				
--	---	---	---	---

Kreuze nun an wie zutreffend die Aussage für dich ist:

Trifft -- - + ++ zu

1. Wenn ich beim Lösen von Aufgaben mit mir spreche, hilft mir das, mich zu konzentrieren.				
2. Mir machten die Trainingslektionen total Spass.				
3. Ich fand die gemeinsamen Einstiegsspiele total lässig.				
4. Ich liebe die Geschichten mit der Fly.				
5. Die Übungen "Strichmuster fortsetzen" habe ich sehr gerne gemacht.				
6. Die Kimspiele machten grossen Spass.				
7. Die Aufgaben "Konzentriert läuft es wie geschmiert" habe ich sehr gerne gemacht.				
8. Beim Lösen der Arbeitsblätter habe ich gerne geübt, mit mir selbst zu sprechen.				
9. Ich fände es total lässig, wenn die Trainingslektionen noch weiter gehen würden.				

Anhang 6: Beobachtungspunkte

Beobachtungspunkte für die Trainingseinheiten

- A Wie war die Stimmung im Training?
- B Wie verhielten sich die Kinder beim dynamischen Spiel?
- C Wie verhielten sich die Kinder bei der Entspannungsgeschichte?
- D Wie verhielten sich die Kinder bei der ersten Übung zum Inneren Sprechen (Strichmuster fortsetzen)?
- E Wie verhielten sich die Kinder beim Kim-Spiel?
- F Wie verhielten sich die Kinder bei der zweiten Übung zum Inneren Sprechen (Konzentriert läuft's wie geschmiert)?
- G Gab es besondere Ereignisse?
- H Gab es Schlüsselmomente/Knackpunkte?
- I Konnten die Kinder sich und andere beim schrittweisen Arbeiten verbal anleiten?
- J Konnten sie die Strategien (1. Arbeitsplatz einrichten, 2. Name aufs Blatt schreiben, 3. Aufgabenstellung lesen, 4. Erklären, was man tun soll, 5. Sich schrittweise anleiten, 6. Lösung kontrollieren, 7. Sich loben) ohne Anleitung der Trainerin/der Assistentin anwenden?
- K Gelang es der Trainerin/der Assistentin, sich an das Konzept zu halten (z. B. Planung, Einsatz von Lob, Ignorieren mit positivem Modell)?
- L Welche Reaktionen sind bei den Kindern bezüglich des Lobes und des Verstärkerplans zu beobachten?

Anhang 7: Beobachtungsprotokolle zur Durchführung des MKT

Beobachtungsprotokolle

Trainingseinheit 1: Woche 34

Die Autorinnen konnten an keiner der ersten Trainingseinheiten anwesend sein, da sie in diesen Zeitfenstern die Durchstreichtests bei den jeweils anderen Klassen durchführten.

Trainingseinheit 2: Trainingsgruppe der Klasse A, Woche 35

- A Die Kinder kamen nach dem Läuten schnell ins Schulzimmer gestürzt. Die Stimmung blieb bei den Kindern über die beiden Lektionen durchgehend sehr positiv.
- B Ein Kind kannte ein ähnliches Spiel aus dem Zirkus und rief spontan: „Juppi, das isch lässig!“ Alle haben aufmerksam mitgemacht.
- C Als die Trainerin das Buch der Fly in die Hand nahm, riefen einige Kinder begeistert „Die Fly!“. Allen Kindern gelang es, die Augen zu schliessen. Diese wurden nur zwischen- durch kurz geöffnet. Ein Kind liess sich vom Sitzbänklein auf den Boden gleiten und legte sich auf die Füsse eines anderen Kindes.
- D Bei der ersten Übung zum Inneren Sprechen waren die Kinder sehr ruhig. Es fiel ihnen noch schwer, leise mitzusprechen, wenn die Trainerin oder ein Kind die Schritte vorsprach. Die Kinder, welche vorsprechen dürfen, tendieren noch dazu, dies etwas schnell zu tun. Ein Kind verlor beim Weiterführen des Strichmusters den Anschluss. Die Trainerin setzte sich neben es und unterstützte es, indem sie mit dem Finger auf das Muster zeigte, dorthin wo alle gerade waren.
- E Auch beim Suchen der Figuren und Gegenstände auf dem Wimmelbild, war es sehr still und alle Kinder beschäftigten sich intensiv mit der Aufgabe. Trotzdem, dass sie nahe beieinander sassen, schaute jedes Kind für sich. Als die Gruppe gemeinsam die Lösungen sammelte, streckten die Kinder begeistert und wollten unbedingt drankommen, um die entdeckten Personen und Gegenstände zu beschreiben.
- F Beim Bearbeiten der zweiten Übung zum Inneren Sprechen war erneut zu beobachten, dass die Kinder noch Mühe hatten, sich leise anzuleiten. Wurden sie jedoch dazu aufgefordert, klappte es gut. Jedes Kind schaute nur auf seine eigene Arbeit.
- I Die verbale Anleitung einer Gruppe funktionierte. Wie bereits erwähnt, tendierten einige Kinder dazu, dies etwas schnell zu tun.
Die eigene, leise verbale Anleitung machten erst wenige Kinder nach der ersten Auf-

tragserklärung. Es brauchte eine regelmässige Aufforderung dazu.

- J Die Kinder konnten im Plenum die einzelnen Schritte für die Bearbeitung eines schriftlichen Auftrages zusammentragen und benennen. In dieser Trainingseinheit mussten sie die Schritte noch nicht von sich aus selbstständig anwenden.
- K Der Trainerin und der Assistentin gelang es sehr gut, sich an das Konzept des MKT zu halten. Sie lobten die Kinder für jeden Schritt. Es kam nur zu einer Situation, bei welcher sie das Ignorieren mit positivem Modell anwenden mussten. Es gelang ihnen, so ein Kind bei der Entspannungsgeschichte schnell wieder auf das Sitzbänkchen zurückzuführen, welches ansonsten ein anderes Kind von der Geschichte abgelenkt hätte („Toll, dass einige Kinder so schön auf dem Bänkli sitzen.“).
- L Es liess sich bei mehreren Kindern beobachten, dass sie auf das ausgesprochene Lob mit einem Lächeln reagierten.
- Die Kinder zeigten grosse Freude am Sammeln der Punkte. Sie fragten am Ende der Übungen schnell nach, wie viele Punkte sie ausmalen dürften. Ein Kind meinte begeistert: „Wir haben schon 12!“

Trainingseinheit 2: Trainingsgruppe der Klasse B, Woche 35

- A Schon vor dem Schulhaus fragten einige Kinder: „Machen wir heute wieder das Training? Und gibt es wieder eine Geschichte von dem Hund?“ Als die Lektion begann setzten sich die Kinder sofort im Kreis auf die Bänke und schauten die Trainerin erwartungsvoll an. Die Grundstimmung der Kinder war gut.
- B Die Kinder waren gespannt und hörten der Anleitung des Spiels aufmerksam zu. Zu Beginn wirkten einige Kinder unsicher und stellten Verständnisfragen. Dann spielten alle Kinder mit. Die Herausforderung, nicht auf die Fehlanweisungen der Trainerin hereinzufallen, war gross. Einige Kinder machten Fehler. Die Trainerin motivierte sie aber stets und liess die ersten zwei Durchläufe als Proberunden gelten, so dass alle Kinder gleich wieder mitmachen konnten, was diese mit Freude taten.
- C Es war ganz still und die Kinder hörten gut zu. Nach etwa zwei Minuten rutschten einige Kinder auf ihren Sitzplätzen hin und her, blinzelten und zwei Kinder tuschelten kurz zusammen. Die Trainerin machte daraufhin eine Sprechpause. Das reichte, um die Kinder wieder zur Ruhe zu bringen. Dann konnte die Geschichte störungsfrei weiter erzählt werden. Später legte sich ein Mädchen rücklings auf die Bank, war aber still, sodass ihre veränderte Position den Unterricht nicht störte. Fünf Kinder sasssen mit geschlossenen Augen da und horchten der Geschichte gespannt. Ihrer Mimik liess sich entnehmen, wie sie der Geschichte nachfühlten.

- D Zu Beginn wurde die Übung noch einmal von der Trainerin vorgesprochen. Die Kinder folgten ihr aufmerksam. Als die Trainerin sie aufforderte, leise vor sich hinzuflüstern, taten sie dies. Dann gab die Trainerin die Leitung einem Kind weiter. Die Regeln schienen klar, jedoch konnten einige Kinder kaum folgen, weil das Sprechtempo sehr hoch war. Während die Trainerin zur langsamen Instruktion aufforderte, half die Assistentin den einzelnen Kindern nachzukommen. Als das zweite Kind die Leitung übernahm, konnten alle folgen. Dennoch musste immer wieder auf das Tempo aufmerksam gemacht werden. Bis zum Schluss konnten alle 12 Kinder einmal selber das Fortführen des Strichmusters anleiten.
- E Beim selbstständigen Suchen der Figuren im Wimmelbild war es sehr ruhig. Beim Zusammentragen der Lösung machten die Kinder angeregt mit, betonten ihren Eifer beim Aufstrecken mit der Stimme und schauten gegenseitig, ob ihre Sitznachbarn auch auf das richtige Bild zeigten. Wenn nicht, halfen sie ihnen dabei.
- F Die Kinder arbeiteten in einer Selbstverständlichkeit. Die Trainerin machte zu Beginn auf ein langsames Sprechtempo aufmerksam, dann konnten alle Kinder folgen. Ganz zu Beginn der Übung fehlte das vor sich Hinflüstern. Als die Trainerin darauf aufmerksam machte, setzten die Kinder sofort ein. Ein Junge meinte: „Die sind ächt schwierig! Da muäs mer guät ufpassä.“
- I Oftmals sprachen die Kinder bei der verbalen Anleitung anderer sehr schnell, so dass nicht alle Kinder dem Tempo folgen konnten. Zur Selbstinstruktionen mussten einzelne Kinder durch die Trainerin und die Assistentin immer wieder angeregt werden.
- J Die Kinder folgten den Anleitungen der Trainerin und der Mitschüler. Sie mussten die Strategien noch nicht selbstständig anwenden. Es fiel auf, dass einige Kinder ihre Namen schon vor der Aufforderung auf das Papier schrieben.
- K Die Trainerin und die Assistentin hielten sich genau an das Konzept.
- L Nach Lob wirkten die Kinder zufrieden und es wurde gelächelt. Das Hervorholen der Verstärkerpläne löste bei den Kindern grosse Begeisterung aus. Es wurde eifrig gemalt und gezählt. Ein Junge meinte: „Schad gits nöd immer Pünkt!“

Trainingseinheit 3: Trainingsgruppe der Klasse A, Woche 36

- A Einige Kinder standen vor dem Läuten bereits vor dem Schulzimmer, in welchem das MKT durchgeführt wurde, obwohl sie sich im Klassenzimmer hätten besammeln sollen. Die Stimmung war über die gesamte Trainingseinheit sehr gut.
- B Die Kinder am Spielrand fieberten begeistert mit, während des Hahnenkampfs. Alle lachten. Als es um die Wahl der nächsten zwei Hähne ging, streckten sie wild, um an die

- Reihe zu kommen. Auf die Frage der Trainerin am Ende des Spiels, wie es ihnen gefallen hätte, meinten die Kinder: „Super!“ und „Können wir es nochmals spielen“.
- C Die Trainerin startete, indem sie die Kinder auf das Ziel der Entspannungsgeschichte aufmerksam machte: Augen schliessen und ruhig sitzen. Alle neun Kinder der Gruppe hielten die Augen geschlossen bis ans Ende der Geschichte. Man hörte sogar einige tief atmen. Ein Kind meinte am Schluss: „Das war mega schön!“
- D Die erste Übung zum Inneren Sprechen startete die Trainerin mit dem Hinweis, dass es sehr wichtig sei, dass die Kinder bei der Übung immer mitflüstern sollten und sagen, was sie gerade tun müssten. Sie fragte die Kinder, wieso das wohl so wichtig sei. Ein Kind meinte: „Damit man mitdenkt und da ist, wo man sein sollte.“
- Nach diesem Hinweis liess sich beobachten, dass fünf Kinder bei der Bearbeitung des ersten Strichmusters vor sich hinflüsterten. Nach einer zweiten Aufforderung und dem vormachen, wie das Flüstern tönen kann, gelingt es der ganzen Gruppe für den Rest der Übung hörbar zu flüstern.
- Die Strichmuster auf der zweiten Seite waren etwas anspruchsvoller. Ein Kind äusserte sich spontan beim Wenden des Blattes: „Jeh! Jetzt wird’s ja richtig kompliziert.“
- Nur noch zwei Kinder mussten beim Vorsprechen für die Gruppe etwas gebremst werden.
- Aus der Sicht der Autorin waren die Kinder bei der Bearbeitung der Aufgabe sehr fokussiert und aufmerksam.
- E Die Trainerin verteilte das Labyrinth und forderte die Kinder auf, mit der Bearbeitung zu starten. Sie verzichteten auf den Hinweis, welches die einzuübenden Schritte sind. Alle Kinder schrieben das Blatt sofort mit ihren Namen an, was die Trainerin lobte. Danach liess sich beobachten, dass alle mit dem Lesen des Auftrages begannen. Gemeinsam wurde besprochen, was zu tun war. Die Kinder bearbeiteten das Labyrinth ruhig und aufmerksam. Am Ende der Aufgaben fragte ein Kind, ob sie nicht auch noch einen zusätzlichen Weg für die Fly eintragen dürften.
- F Die Kinder fanden schnell die drei Unterschiede, welche die Bilder voneinander unterschieden. Ein Kind sprach für zwei Bilder vor, wie es zur Lösung kam. Danach bearbeiteten die Kinder die Aufgabe selbstständig. Bereits nach der ersten Aufforderung konnte reihum gegangen werden und man hörte alle Kinder, wie sie sich durch das Flüstern anleiteten. Spannend war, dass sich kein Kind davon ablenken liess, dass andere bereits früher fertig waren.
- G Zu Beginn des Strichmusters wurde gemeinsam abgemacht, dass man sich selber melden darf durch „Stopp!“, wenn man mit dem Zeichnen nicht nachkäme. Dies gelang sehr gut und es konnte jeweils schnell wieder weitergearbeitet werden.
- Die Trainerin teilte der Klassenlehrperson mit, dass sie für das Training eine Symboltafel

vorbereiten möchte, auf welcher die eingeübten Strategien bildlich dargestellt werden. Sie habe die Erfahrung gemacht, dass sich Kinder Inhalte besser merken könnten, wenn diese über verschiedene Kanäle vermittelt würden. Eine Tafel, welche auffällig auf dem Pult positioniert wäre, unterstütze, an die Schritte zu denken. So könnte die Tafel auch im Klassenzimmer eingesetzt werden. Zudem könnte man sie nach Hause mitgeben, damit sie für die Hausaufgaben genutzt werden könnte.

- H Aus der Sicht der Autorin, war das Gespräch mit den Kindern über die Bedeutung des Inneren Sprechens ein Schlüsselmoment. Im Vergleich zur vorhergegangenen Woche gelang es den Kindern nämlich deutlich besser, sich auf das Innere Sprechen (Flüstern) einzulassen. Der Grund für dieses bessere Gelingen sieht die Autorin in dem Verständnis, welches die Kinder für die Übung erhielten.
- I Die Kinder konnten sich und andere beim Bearbeiten von Aufträgen verbal anleiten. Auch das Tempo konnten sie im Vergleich zur vorhergegangenen Woche deutlich besser auch an andere Kinder anpassen.
- J Bei den beiden Übungen zum Inneren Sprechen wurden die Bearbeitungsstrategien nochmals gemeinsam zusammengetragen. Dabei wurden alle Strategien von den Kindern genannt. Spannend war, dass ein Kind am Ende einer Zeile beim Strichmuster aufstreckte und sofort sagte: „Jetzt müssen wir aber kontrollieren ob die Linie richtig ist!“ Bei der Bearbeitung des Labyrinths liess sich beobachten, dass alle selbstständig den Namen aufschrieben und die Aufgabenstellung lasen. Zudem konnte gesehen werden, dass einige sich am Ende selber lobten, indem sie sich auf die Schulter klopfen. Es schien, dass sie dies gerne tun.
- K Der Trainerin und der Assistentin gelang es sehr gut, sich an das Konzept des MKT zu halten. Sie lobten die Kinder für jeden Schritt. Zu beobachten war, dass sie das Ignorieren mit positivem Modell nutzten, um auf optimal eingerichtete Arbeitsplätze hinzuweisen: „Super wie einige von euch ihren Arbeitsplatz so toll aufgeräumt haben!“
- L Die Autorin sah, wie die Kinder positiv auf das Lob der Trainerin für das Flüstern beim Bearbeiten des Auftrages reagierten. Sie lächelten.
Nach dem Eintragen der letzten Punkte zählten einige Kinder begeistert, wie viele sie gesammelt hatten. Ein Kind löste 20 Punkte ein.

Trainingseinheit 3: Trainingsgruppe der Klasse B, Woche 36

Die Autorinnen konnten die Klasse B in der Woche 36 nicht besuchen, da sie während der Durchführungszeiten beruflichen Verpflichtungen nachgehen mussten.

Trainingseinheit 4: Trainingsgruppe der Klasse A, Woche 37

- A Ein Kind kam in den Raum und fragte als erstes: „Isch hüt s letscht Training? Hoffentlich nöd.... Wiä vill mal dörfäd mer no cho!“
Im gesamten Training war die Stimmung sehr gut. Und die Kinder freuten sich auf die Fly: „Chunt hür wider d Fly?“
- B Die Kinder hörten bei der Erklärung des Spieles gespannt zu. Ein Schüler meinte: „Gäll mir machäd das zum Power usä la, dass mir eus dänn guät chönd konzentriärä!“ Beim Spiel wurde mit grossem Einsatz mitgemacht und viel gelacht. Einige fragten danach, ob sie das Spiel wieder einmal machen dürften.
- C Als die Trainerin die Kinder in den Kreis bat, sagte ein Kind: „Gäll, jetzt chunt eusi Fly!“ Auf die Frage der Trainerin, was man während der Geschichte tun sollte, antworteten die Kinder: Augen schliessen, ruhig sitzen, tief atmen und gut zuhören. Dies taten sie auch. Zwei Kinder öffneten zwischendurch die Augen, schlossen sie aber wieder.
- D Die Trainerin kündete an, dass in diesem Training das Muster, das letzte Mal gemeinsam fertig gezeichnet wird. In den nächsten zwei Trainings würden die Kinder die Aufgabe dann selbstständig lösen.
Alle Kinder waren während der gemeinsamen Bearbeitung auf die Arbeit gerichtet und man hörte die Kinder flüstern. Das Vorsprechtempo der Kinder war angepasst, so dass alle gut mitkamen und es zu keinen Unterbrüchen kam. Ein Schüler meinte auch spontan: „Das war ein gutes Tempo!“
Die Übung wurde durch die 11 Uhr-Pause unterbrochen. Danach wollten gleich mehrere Kinder als „Vorsprecher“ fungieren.
- E Beim Verteilen der Wimmelbilder meldete sich eine Schülerin und meinte: „Gäll jetzt müänd mer grad läsä, was mer machä mönd.“
Die Kinder streckten ruhig und geduldig auf, als sie alle Figuren gefunden hatten. Alle möchten zeigen, wo sie diese gefunden hatten und beschrieben die Orte mit Worten. Dabei hörten sie sich zu.
Die Trainerin forderte die Kinder auch auf zu erzählen, welche Tiere sie auf dem Bild fanden.
- F Nachdem die Kinder den Auftrag still gelesen hatten, streckten sie engagiert auf, um zu erklären, was als nächstes zu tun war.
Nach einer ersten Aufforderung, erklärte jeweils ein Kind für die ganze Bildreihe, wie es sich mit einem veränderten Merkmal verhielt.
Es konnte beobachtet werden, dass 8 von 9 Kindern von sich aus nach dem Herausnehmen der Kärtchen aus dem Beutel, diesen säuberlich unter das Etui oder bei Seite legten, so dass der Arbeitsplatz wieder aufgeräumt war, bevor sie mit Arbeiten begannen.

Man konnte bei allen Kindern beobachten, wie sich die Lippen bewegten und man hörte sie flüstern. Sie beschäftigten sich intensiv mit der Aufgabe. Sie liessen sich auch nicht durch Lärm auf dem Gang ablenken. Auch blieben sie auf ihre eigene Arbeit gerichtet, als Nachbarkinder bereits fertig waren und die Kärtchen zusammenräumten.

G Die Trainerin verteilte den Kindern bei der ersten Übung zum Inneren Sprechen eine Symboltafel, auf welcher die sieben Schritte, auf die bei der Bearbeitung eines Arbeitsblattes geachtet werden sollte, bildlich dargestellt waren. Gemeinsam wurden die Schritte erneut besprochen. Ein Kind fragte, ob es die Karte nach Hause nehmen dürfe. Darauf meldete sich die Klassenlehrperson und erklärte, dass jedes Kind eine solche für das Klassenzimmer und für zu Hause erhalten werde.

H Anhand der Symboltafel repetierten die Kinder, wieso sie die sieben Schritte anwenden sollten und was diese ihnen nützten.

I Das Anleiten von sich und anderen gelang allen Kindern sehr gut!

J Der Arbeitsplatz wurde von den meisten ohne Aufforderung ordentlich gehalten. Der Name wurde beim verteilten Arbeitsblatt von allen sofort aufgeschrieben. Die meisten begannen vor der Aufforderung den Auftrag zu lesen. Man hörte alle beim Lösen der Aufgaben flüstern. Auf die Frage der Trainerin, was kommt nach dem Lösen, meinten einige, sie hätten schon kontrolliert, ob alles stimme. Nach jeder Aufgabe gab es ein Kind, welches ohne Aufforderung halblaut begann sich zu loben, was die anderen mitzog.

K Von der Trainerin und der Assistentin wurde das Verhalten der Kinder viel gelobt. Kinder, welche ein Verhalten nicht zeigten, wurden indirekt durch den Hinweis auf positive Modelle dazu hingeführt.

Das Verteilen einer Tafel mit der bildlichen Darstellung der Schritte wird vom Konzept nicht vorgesehen. Es konnte beobachtet werden, wie die Kinder die Tafel nutzten, um zu überprüfen, ob sie an alle Schritte gedacht haben. Die Autorinnen erachten die Symboltafel als etwas sehr Sinnvolles. So konnte erneut auf eine weitere Weise auf die wichtigsten Schritte eingegangen werden und die Kinder haben so ein Hilfsmittel in der Hand, welches sie in verschiedenen Situationen nutzen können.

L Nach der Entspannungsgeschichte meinte ein Kind: „Gäll, wir haben es gut gemacht! Dürfen wir alle 2 Punkte ausmalen?“

Beim Ausmalen der Punkte meinte ein weiteres Kind: „Ich habe richtig schöne farbige Punkte. Die gefallen mir!“

Am Schluss des Trainings zählten die einen nach, wie viele Punkte sie nun schon gesammelt hatten. Zwei Kinder lösten 20 Punkte ein.

Trainingseinheit 4: Trainingsgruppe der Klasse B, Woche 37

- A Die Kinder setzten sich sofort an die Tische und sprachen miteinander. Die Trainerin konnte mit dem Hinweis, „Einige Kinder sitzen schon schön ruhig und schauen zu mir,“ sofort die Aufmerksamkeit auf sich lenken.
Siehe auch Punkt D.
- B Einige Kinder waren hoch motiviert, andere versuchten sich so unauffällig als möglich hinter die Gruppe zu stellen, um nicht als erste dran zu kommen. Mit der Zeit spielten aber alle Kinder angeregt mit, jubelten vor Freude und lachten laut.
- C Die Trainerin musste erneut mit dem Einsatz von Ignorieren mit positivem Modell für Ruhe sorgen. Sie erläuterte, dass die Kinder die Belohnungspunkte nur bekämen, wenn sie sich ruhig hinsetzten, der Geschichte mit geschlossenen Augen zuhörten und keine anderen Kinder bei der Ruhe stören würden. Darauf machten es sich alle Kinder bequem und wurden still. Während der Geschichte rieben sich einige Kinder die Augen und vereinzelt blinzelten kurz. Alle Kinder sassen ruhig auf den Bänken.
- D Zu Beginn des Strichmusters wurde die Vereinbarung wieder in Erinnerung gerufen, dass man sich selber melden darf, wenn man mit dem Zeichnen nicht nachkäme („Stopp!“). Zwei Kinder nutzten diese Abmachung mehrfach. Andere störten sich daran, dass der Ablauf so oft unterbrochen wurde. Die Trainerin und die Assistentin konnten den zwei Kindern jedoch sehr schnell helfen wieder aufzuschliessen. Die Trainerin sagte, dass sie keine Vorwürfe hören möchte und die wartenden Kinder ja bereits das Muster kontrollieren könnten. Darauf hin arbeiteten alle Kinder ruhig weiter und die kurzen Unterbrechungen wurden zur Kontrolle genutzt. Sie schienen nicht mehr zu stören.
Alle Kinder schrieben von sich aus ihren Namen auf das Aufgabenblatt. Bei der Arbeit flüsterten alle Kinder vor sich hin. Dabei lobten die Trainerin und die Assistentin jeden Schritt der angeleitet und gezeichnet wurde. Es konnte beobachtet werden, dass einige Kinder zwischendurch auf die Symboltafel schauten. Alle Kinder kontrollierten ihre Arbeitsschritte und lobten sich dann selber mit fröhlicher Mine. Die Trainerin musste die Kinder dazu nicht auffordern. Sie schienen gewohnt zu sein, dies zu tun.
- E Die Kinder hörten aufmerksam der Anleitung zu, welche ein Kind vorlas und suchten dann eifrig die gesuchten Dinge. Es war ganz still im Raum. Bei der Auswertung und gemeinsamen Suche am Ende des Spiels hielten die Kinder die Hände begeistert auf, um die Lösung zu nennen.
- F Ein Kind meinte beim Austeilen: „Das ist anstrengend, da muss man sich gut konzentrieren, sonst ist es falsch!“ Die Leiterin lobte, dass man es gut mache, wenn man sich konzentrieren müsse. Alle Kinder arbeiteten motiviert mit. Jeder war auf seine Arbeit fokussiert.

- G Die Trainerin führte vor der Übung „Strichmuster fortsetzen“ eine Tafel ein, auf welcher alle eingeübten sieben Schritte mit kleinen Bildern und Stichworten aufgezeigt waren. Diese wurde selber hergestellt. Es wurde mit den Kindern darüber gesprochen, wie diese genutzt werden können.
- H Danach fragte die Trainerin, wer nochmals für jeden Schritt sagen könne, weshalb man ihn machen sollte und für was er gut sei.
Sehr schön war zu beobachten, wie die Trainerin mit dem Einsatz ihrer Stimme die Kinder leitete. Beispielsweise beim Abschluss der Geschichte betonte sie das „Aufwachen“ zuerst mit ruhigen Worten, leitete zum sich Strecken an und sprach dann mit immer muntererer Stimme bis der Teil der Geschichte fertig war.
- I Die leitenden Kinder sprachen deutlich und alle andern flüsternten die Anweisungen leise vor sich hin. Dabei bewegten sie ihre Münder sehr deutlich, so dass es auf Distanz kaum zu erkennen war, welches von ihnen am Vorsprechen war. Es schien, als würde das Mitsprechen das Sprechtempo des diktierenden Kindes mitbestimmen, sodass es in einem guten Fluss war, aber nicht zu schnell wurde.
- J Als die Arbeitsblätter für das Strichmuster verteilt wurden, schrieben ausser einem Jungen alle Kinder sofort ihren Namen auf das Papier. Bei fünf Kindern konnte an der Fingerführung erkannt werden, dass sie am Lesen des Auftrages waren.
Schön war zu sehen, dass das Selbstlob mit Freude ausgeführt wurde. Dies schien andere ebenfalls anzustecken. Die Trainerin lobte die Kinder, welche den Platz gut geräumt hatten. Die Kinder, die dies noch nicht hatten, wollten auch gelobt werden und räumten daher sofort auf.
- K Die in der Trainingseinheit verteilte Symboltafel wurde von der Trainerin selber entwickelt. Im Ordner von Krowatschek findet man nichts Vergleichbares.
Das Ignorieren mit positivem Modell war in dieser Trainingseinheit oft notwendig und wurde von der Trainerin und der Assistentin sehr gut umgesetzt.
Das formulierte Lob wirkte jeweils natürlich und passend.
- L Als die Trainerin das Lob einmal erst mit Verzögerung aussprach, erhoben einige Kinder sofort den Kopf. Das stetige Loben scheint ihnen Sicherheit zu geben.
Das Anmalen der Punkte war nach allen Übungen mit viel Freude verbunden. „Jupi, jupi, jupi... Pünkt malä!“, war der Kommentar eines Mädchens. Es liess sich sogar beobachten, dass die Kinder sich danach sofort wieder sehr aufrecht an den Tisch setzten und erneut motiviert auf die nächste Übung warteten.

Trainingseinheit 5: Trainingsgruppe der Klasse A, Woche 38

- A Bereits vor dem Läuten standen alle Kinder vor dem Trainingszimmer, obwohl sie im Freien hätten warten sollen. Das erste Kind, welches ins Zimmer kam, meinte: „Konzentrationstraining... Jeee!“. Als die Trainerin die Kinder in den Kreis bat, fragte eines gleich mit Begeisterung: „Machen wir jetzt die Fly?“ Als die Flygeschichte kam, riefen sie: „Jeee!“. Bevor die Trainerin und die Assistentin die Bilder für die zweite Übung zum Inneren Sprechen verteilen konnten, meinte ein Schüler: „Gäll jetzt chunt sicher so äs cools Bild mit änärä Wüästi oder ä mä Wal?“ (Anspielung auf Flygeschichte). Die Stimmung war durch das ganze Training sehr gut.
- B Einige Kinder sprangen bei der Erklärung des Spieles vor Begeisterung auf. Bei jeder Runde wurde mitgefiebert und gelacht.
- C Zwei Kinder hatten nach der Dynamischen Übung Mühe, wieder zur Ruhe zu kommen. Die Assistentin setzte sich zwischen sie. Darauf hin schlossen auch sie die Augen und wurden ruhiger. In einigen Gesichtern konnte man erkennen, dass die Kinder die Geschichte emotional mitlebten.
- D Die Kinder erhielten zum ersten Mal den Auftrag, dass die das Arbeitsblatt selber lösen und dabei an alle Schritte denken sollten. Bei drei Kindern konnte gesehen werden, wie sie kurz auf die Symboltafel schauten.
Zwei Kinder schrieben auf der ersten Seite den Namen noch nicht auf das Blatt. Jedoch lasen alle den Auftrag. Anschliessend hörte man alle Kinder flüstern. Man konnte bei 7 von 9 Kindern beobachten, wie sie am Ende der Zeile, diese nachkontrollierten. Vier Kinder fanden dabei Fehler und korrigierten diese. Es wurde sehr intensiv gearbeitet.
- E Dieses Kim-Spiel bestand auch aus einem Arbeitsblatt. Es konnte beobachtet werden, dass nun nur noch ein Kind den Namen nicht aufschrieb. Wieder lasen alle den Auftrag. Man hörte die Kinder flüstern. Nach wenigen Minuten läutete es. Die Kinder ignorierten die Glocke und wollten weiterarbeiten. Am Ende kontrollierten alle ihre Lösung nach. Man hörte, wie Kinder leise sagten, dass alles richtig sei und sich lobten.
- F Die gesuchten Merkmale wurden nochmals gemeinsam besprochen. Danach arbeiteten die Kinder selbständig. Man hörte alle flüstern. Dabei arbeiteten die Kinder sehr fleissig und auf ihre Arbeit fokussiert. Am Ende erhielten die Kinder den Zusatzauftrag, auf einem Blatt einen Satz zum Bild aufzuschreiben. Das gleiche Kind, welches auch zuvor vergessen hatte seinen Namen aufzuschreiben, tat es diesmal auch nicht.
- G Das Zimmer wurde für die letzten zwei Trainingseinheiten neu gestaltet. Der Gruppentisch wurde aufgelöst und die Pulte im Zimmer verteilt. Dies schien die Kinder jedoch nicht zu irritieren.
- I Sie mussten in dieser Trainingseinheit keine anderen Kinder anleiten. Das eigene Anlei-

ten klappte sehr gut. Man hörte immer alle mit sich flüstern. Sie mussten auch nicht zusätzlich darauf aufmerksam gemacht werden.

Ich fragte ein Mädchen, wie das ist, wenn sie mit sich spreche. Sie meinte: „Weisch, so isch äs glich, was diä andärä machäd. Ich chan so guät schaffä.“

J Siehe Notizen bei Punkt D, E und F.

Ich fragte fünf Kinder, was sie machen, wenn sie ein Arbeitsblatt erhalten. Alle zählten mir die 7 Schritte auf.

K Die Trainerin und die Assistentin lobten die Kinder individuell für das Zeigen der Schritte.

L Die Kinder schienen sich über das Lob der Trainerin/der Assistentin zu freuen und lächelten. Einige Kinder holten sich richtiggehend das Lob ab, indem sie aufstreckten und gleich sagten, dass sie alles gemacht und auch alles kontrolliert hätten.

Es wurde nach jeder Übung gefragt, wie viele Punkte sie jetzt eintragen dürften. Dies immer bevor die Trainerin überhaupt dazu kam, etwas zu sagen. Die Punkte scheinen für die Kinder sehr wichtig zu sein. Die Kinder zählten nach dem Eintragen der Punkte, wie viele sie bereits hatten. Ein Mädchen meinte: „Das isch mini Liäblings-Chatz. Si isch u schön mit dä Pükt.“

Trainingseinheit 5: Trainingsgruppe der Klasse B, Woche 38

A Die Kinder kamen lebendig und laut plaudernd ins Zimmer. Es dauerte nicht lange, da sassen alle an den Tischen und hörten der Erklärung zu, weshalb sie in dieser Trainingseinheit allein an Tischen sitzen und nicht mehr am Gruppentisch. Mit einer Selbstverständlichkeit folgten die Kinder dem Ablauf und arbeiteten meist ruhig. Nur ein Junge brauchte zusätzliche Unterstützung, um sich leise zu verhalten. Im Laufe der Trainingseinheit gelang es auch ihm. Die Stimmung war während des gesamten Trainings gut und die Kinder schienen motiviert.

B Die Kinder horchten der Anleitung des Spiels gespannt, wechselten muntere Blicke und lachten viel beim Spielen. Es wurde mit den anderen mitgefiebert. Ein Junge meinte: „Chömär nöd no witer spilä?“

C Die Kinder sassen während der ganzen Geschichte sehr ruhig und alle hielten die Augen geschlossen. Es konnte tiefes Atmen gehört werden.

D Siehe auch Punkt J. Es war ein Raunen zu vernehmen, weil alle Kinder leise vor sich hin flüsterten. Jedes Kind schaute auf sein Blatt und arbeitete für sich. Plötzlich war von einigen Kindern zu vernehmen: „Das hab ich gut gemacht“.

E Dieses Spiel war für die Kinder anspruchsvoll und einige machten Fehler. Aber die Leiterin motivierte sie, dass es nicht schlimm sei, wenn man Fehler mache und sagte: „Super, wie ihr eure Fehler gefunden habt! So könnt ihr sie korrigieren und sie sind weg.“ Dies

- motivierte die Kinder so, dass sie fokussiert weiterarbeiteten.
- F Fast alle Kinder lasen nach dem Austeilen die Aufgabenstellung (ohne Aufforderung). Die anderen wurden durch die Trainerin und die Assistentin leise auf die Symboltafel aufmerksam gemacht. Ein Mädchen meldete sich, dass sie die Aufgabe nicht verstünde. Daraufhin wurde die Aufgabenstellung laut vorgelesen und ein weiteres Kind erklärte in eigenen Worten, was zu tun war. Dann arbeiteten alle Kinder selbstständig und ruhig im Flüsterton (alle bewegten die Lippen). Sie hoben kaum den Kopf und blieben bis zum Ende auf ihre Arbeit gerichtet. Bei allen konnte die Autorin sehen, dass sie die Kärtchen nochmals nachkontrollierten, bevor sie diese umdrehten und den Lösungssatz lasen. Danach waren bei den meisten leise Selbstlob zu vernehmen oder man sah, wie sich die Kinder auf die Schulter klopfen.
- G Die Kinder sassen nicht mehr am Gruppentisch sondern an frei stehenden Pulten, wie sie es sich aus ihrem Schulalltag gewohnt waren. Je zwei Kinder sassen nebeneinander. Am Ende des Trainings fragte ein Junge: „Kann ich Aufgabenblätter mit nach Hause nehmen? Ich mache die mega gerne.“
- I In dieser Trainingseinheit arbeiteten die Kinder selbstständig, sie flüsterten die Selbstinstruktion nur noch leise vor sich hin. Dazu mussten sie durch die Trainerin nicht aufgefordert werden. Es klappte einfach.
- J Als die Kinder die Blätter erhielten, schrieben sie sofort ihre Namen hin. Die Mehrheit der Kinder begann die Aufgabenstellung zu lesen. Drei warteten auf eine Anleitung der Trainerin. Diese lobte die Kinder, welche die Aufgabenstellung lasen, was die drei daran erinnerte. Sie begannen auch gleich zu lesen. Nun konnte ein Raunen vernommen werden und bei allen bewegten sich die Lippen. Zum Ende der Übung konnte beobachtet werden, wie die Strichmuster nachkontrolliert wurden. Zwei Kinder fanden Fehler und verbesserten diese. Drei Kinder warfen einen Blick auf die Symboltafel. Wahrscheinlich sahen sie nach, ob sie keinen Schritt vergessen hatten. Alle zeichneten dem Smily den Mund, um zu zeigen, dass sie die Aufgabe selber nachkontrolliert hatten und mit der Lösung zufrieden waren.
- K Die Trainerin sowie die Assistentin, hielten den Trainingsablauf dem Manual entsprechend ein. Der Einsatz des Lobs, sowie des Ignorierens mit positivem Modell, scheinen für beide ganz selbstverständlich zu sein. Zusätzlich arbeiteten sie mit Blickkontakt zu einzelnen Kindern. Es gelang ihnen so sehr gut, die Kinder ruhig zu leiten.
- L In vielen Situationen konnte gesehen werden, dass die Kinder mit einem Lächeln oder einer aufrechteren Sitzhaltung auf das Lob der Trainerin/der Assistentin reagierten. Die Kinder führten das Selbstlob ganz selbstverständlich aus. Einige sprachen es aus. Die anderen Kinder erklärten der Autorin auf ihr Nachfragen hin, dass sie es lieber in Gedanken täten.

Das Ausmalen der Punkte auf dem Verstärkerplan löste bei den Kindern jedesmal grosse Begeisterung aus. Nach den Übungen wurde gefragt, wie viele Punkte diese gegeben habe. Freudig holten sie jeweils ihre Pläne hervor. Nach dem Eintragen zählten einige ihre Punkte.

Trainingseinheit 6: Trainingsgruppe der Klasse A, Woche 39

- A Die Stimmung war während der ganzen Trainingseinheit sehr gut. Als die Trainerin ankündete, dass dies die letzte Trainingseinheit sei, meinten einige: „Oh, nei!“
- B Die Kinder konnten heute abstimmen, welches der bereits bekannten Spiele sie gerne spielen möchten. Die Abstimmung verlief sehr knapp aus (4:5). Da meinte ein Junge: „Äs sind ja eh beid mega lässig.“ Und die anderen pflichteten ihm bei.
Die Kinder fieberten beim „Spiegelspiel“ begeistert mit und lachten viel. Ein Mädchen meinte: „Das chönt ich immer spilä.“
- C Während der ganzen Geschichte sassen alle Kinder ruhig da und hielten die Augen geschlossen. Bei drei Kindern konnte anhand der Gesichtszüge beobachtet werden, wie sie mit der Geschichte mitlebten. Die Trainerin meinte am Ende, dass man eine Stecknadel hätte herunterfallen hören können, so ruhig seien die Kinder gesessen.
- D In dieser Trainingseinheit hatten die Kinder den Auftrag, das Strichmuster selbstständig zu bearbeiten und die Trainerin und die Assistentin würden ihnen dabei zusehen. Nach dem Austeilen schrieben alle sofort den Namen auf das Arbeitsblatt. Es konnte anhand der Fingerbewegung und des verzögerten Starts beobachtet werden, dass 8 von 9 Kindern den Auftrag lasen. Danach hörte man alle flüstern. Die Kinder arbeiteten sehr fokussiert. Es konnte gesehen werden, dass die Kinder, welche am Ende des Arbeitsblattes ankamen, mit den Augen und/oder dem Finger nachkontrollierten (alle). Bei 6 von 9 Kindern konnte beobachtet werden, wie sie sich auf die Schulter klopfen oder sich flüsternd lobten. Alle zeichneten nach Beendigung der Arbeit dem Smiley den Mund, um zu zeigen, dass sie die Arbeit kontrolliert hatten und damit zufrieden waren.
- E Beim ausgeteilten Blatt wurde von allen gleich der Name festgehalten. Die Trainerin wies das Kind, welches bei der Übung zum Inneren Spreche 1 den Auftrag nicht gelesen hatte, auf die Symboltafel hin und meinte: „Zeig mir, wie du die Schritte toll befolgen kannst.“ Dies gelang ihm auch und so lasen alle den Auftrag. Bei der Bearbeitung waren alle auf den Auftrag fokussiert. Gegen Ende der Übung konnte beobachtet werden, dass alle Kinder die Fehler nachzählten (kontrollierten). Bei der gemeinsamen Besprechung der Lösung, streckten die Kinder begeistert, um einen Beitrag leisten zu können.

- F Auch diese Übung mussten die Kinder selbstständig lösen. Es konnte wiederum gesehen werden, dass nun alle den Auftrag lasen, sich danach flüsternd anleiteten und am Ende ihre Lösung nachkontrollierten. Es fiel auf, dass der Auftrag in sehr kurzer Zeit korrekt gelöst wurde (5-7 Minuten, vorgesehen für die Übung sind sonst 10-20 Min.). Dies kann als Hinweis für eine gute Konzentration beim Lösen der Aufgabe gesehen werden. Denn es konnte wiederum beobachtet werden, wie fokussiert die Kinder bei der Bearbeitung der Aufgabe waren.
- H Die Autorin fragte die Lehrperson, ob und wie sie die Symboltafel nutze. Die Lehrperson antwortete, dass sie die Tafel ausgedruckt, laminiert und auf die Pulte der Kinder geklebt habe. Zudem hat jedes Kind eine Tafel bekommen, welche es in das Hausaufgabenmappchen gelegt hat. Sie sei aber noch nicht dazugekommen, die Tafel in den Unterricht einzubauen.
- I Das Flüstern mit sich selber beim Arbeiten klappte bei allen Übungen einwandfrei. Es brauchte keine Aufforderungen der Trainerin oder der Assistentin dazu.
- J Siehe Punkt D, E und F.
Die Autorin ging zwischen den Arbeiten bei allen Kindern kurz vorbei und fragte sie, ob sie ihr die eingeübten Schritte benennen könnten. Alle konnten dies sehr gut.
- K Die Trainerin und die Assistentin hielten sich an das Konzept und lobten die Kinder in angemessener Weise. Auf den Einsatz des Ignorierens mit positivem Modell verzichteten die Trainerin und die Assistentin bewusst, um beobachten zu können, wie die Kinder selbstständig mit den an sie herangetragenen Aufgaben umgingen.
- L Als die Kinder nach der letzten Übung die Punkte ausgemalt hatten, stürmten sie sofort in den Kreis, wo die Kiste mit den kleinen Geschenken stand. Die Trainerin sortierte die Punktepläne nach der Anzahl Punkte, welche die Kinder noch zum Einlösen hatten. Die Autorin durfte als Glücksfee fungieren und immer zwei Punktepläne ziehen. Die gezogenen Kinder durften dann aus der Kiste auslesen. Die Gesichter der Kinder strahlten dabei. Verpackungen wurden sofort aufgemacht und die Errungenschaften herausgeholt. Einige Kinder bedankten sich bei der Trainerin und der Assistentin. Ein Mädchen meinte: „Gäll, das händ mir eus verdiänt!“

Trainingseinheit 6: Trainingsgruppe der Klasse B, Woche 39

- A Die Kinder wirkten sehr motiviert, als sie ins Zimmer stürzten. Die Stimmung war während der ganzen Trainingseinheit gut.
- B Die Kinder durften abstimmen, welches Spiel sie nochmals spielen wollten. Die Wahl fiel einstimmig aus, was alle Kinder begeisterte. Sie spielten engagiert mit, auch jene die beim gleichen Spiel in der Trainingseinheit 4 erst noch zögerten. Es wurde fair gespielt und viel gelacht.

- C Die Kinder schienen sich an den Ablauf bei der Entspannungsgeschichte gewöhnt zu haben. Es sassen alle ganz ruhig auf den Bänken und hörten zu. Alle hielten die Augen geschlossen und es konnte tiefes Atmen gehört werden. Am Ende meinte ein Mädchen: „Der Wind, von dem sie beim Aufwachen sprechen, den spüre ich manchmal wirklich, so echt ist die Geschichte.“ Und ein Junge sagte: „Das war die schönste Geschichte von allen.“
- D Die Trainerin und die Assistentin nahmen eine Beobachterrolle ein, nachdem sie den Kindern mitgeteilt hatten, dass sie in dieser Trainingseinheit wieder selbstständig arbeiten durften. Siehe Punkt J. Die Kinder arbeiteten ruhig auf ihre Arbeit ausgerichtet. Kaum eines hob den Kopf während der Arbeit.
- E Die Kinder schienen am Fehlersuchbild Spass zu haben. Eifrig suchten sie die Unterschiede. Dabei war es ganz ruhig. Es wurde engagiert aufgestreckt, um die Lösung zusammenzutragen.
- F Die Kinder lasen die Aufgabe und suchten motiviert nach den Merkmalen auf den Bildern. Dann erhoben sie die Hände, um die drei Merkmale der Klasse mitzuteilen. Danach arbeiteten die Kinder wieder selbstständig. Man hörte sie flüstern und sie waren auf ihre eigene Arbeit fokussiert. Sie liessen sich nicht stören durch Kinder, welche schneller fertig waren als sie selber.
- H Während des Trainings sagte ein Mädchen plötzlich: „Wenn ich mich gut konzentriere, weiss ich auch, dass ich den Namen auf das Blatt schreiben muss, dass ich dann die Aufgabe lesen soll und wie ich die Arbeit erledigen muss! Aber heute habe ich das Korrigieren vergessen, ich glaube, ich habe mich nicht gut konzentriert!“
Die Autorin fragte die Klassenlehrperson, ob sie die eingeführte Symboltafel auch im Klassenunterricht einsetzt. Diese antwortete, dass sie die Tafel noch nicht eingesetzt habe, sich aber vorstelle, nach den Herbstferien damit zu beginnen. Sie plane den Kindern nach den Ferien Aufträge gelegentlich nur noch schriftlich zu erteilen und erwarte, dass sie dann die erworbenen Strategien anwenden.
- I Die Kinder bearbeiteten die Aufgaben schrittweise und leiteten sich dabei selber an. Dies gelang allen.
- J Als die Blätter ausgeteilt wurden, schrieben alle Kinder gleich ihren Namen hin, ohne dass die Trainerin sie daran erinnern musste. Ebenso lasen alle Kinder gleich anschliessend die Anleitung auf dem Blatt (Augen- und/oder Fingerbewegung). Man konnte alle Kinder flüstern hören oder sah, dass sie ihre Münder bewegten. Nach dem Lösen der Aufgabe war zu beobachten, wie die Kinder ihre Arbeiten korrigierten. Manche fuhren mit dem Finger dem Muster entlang, andere fokussierten die Aufgabe nur mit den Augen. Dann klopfen sich die einen mit der Hand auf die Schultern oder lobten sich im Flüsterton. Alle malten dem Gesicht oben auf dem Blatt einen Mund als Zeichen, dass sie ihre Arbeit kontrolliert und gewürdigt hatten.
Zwischen den Arbeiten ging die Autorin zu den Kindern und fragte diese einzeln, ob sie

ihr erklären könnten, was sie tun sollten, wenn sie ein Arbeitsblatt bekommen. Alle konnten ihr die sieben eingeübten Schritte aufzählen.

K In dieser Trainingseinheit brauchte es kein Ignorieren mit positivem Modell, wodurch sich die Trainerin und die Assistentin auf das Loben beschränken konnten. Dieses setzten sie oft und gezielt ein, wie es das Konzept vorsieht.

L Die Kinder schienen zu wissen, dass es für Spiele keine Punkte anzumalen gab. Dennoch fragte ein Mädchen: „Bitte, bitte, dürfen wir heute auch für das Spiel einen Punkt anmalen?“

Bezüglich des Lobs liess sich beobachten, dass speziell ein Mädchen und zwei Knaben sehr auf diese positive Rückmeldung angewiesen waren. Sie forderten das Lob richtiggehend ein, indem sie aufstreckten und mitteilen wollten, dass sie alle Strategien angewendet hätten. Erst dann konnten sie mit dem nächsten Auftrag beginnen.

Als es zum Einlösen der Punkte kam, fragte die Trainerin, wieso die Kinder denn jetzt ein Geschenk bekommen würden. Mehrere Kinder meldeten sich und meinten, dass sie sich sehr Mühe gegeben hätten beim Arbeiten und dafür jetzt etwas bekämen. Die Kinder lächelten, als sie die Geschenke auswählen durften und begannen gleich damit zu spielen oder fragten, ob sie schon etwas davon essen/trinken dürften.

Nach dem Einlösen fragte ein Junge: „Chönd mir nöd no witer Püunkt sammlä? Das isch so lässig gsi!“

Anhang 8: Übersicht der Trainingseinheiten

Übersicht Trainingseinheit 1

Struktur:	Material/Beschreibung:
Dynamische Übung	<p>Schattenboxen</p> <p>Die Kinder sassen im Kreis und stellten sich vor, dass sie mit jemandem boxen würden – Schattenboxen. Durch die Trainerinnen werden die Boxbewegungen rhythmisiert und immer schneller. Vor jeder Bewegung wurde tief eingeatmet und „Aaah“ gerufen. Die Füße und Beine wurden in einem weiteren Schritt auch einbezogen (vgl. Krowatschek, Krowatschek & Reid, 2011, S. 85).</p>
Entspannungsgeschichte	<p>Die Fly trifft Jack, den Riesenhund</p> <p>Diese Geschichte wurde dem Entspannungsgeschichtenbuch "Die Fly reist um die Welt" von Krowatschek und Reid (2011, S. 29 ff.) entnommen. Die Fly ist ein Hund, welcher die Kinder mit auf eine Fantasiereise nimmt. Während des Erzählens versuchten die Kinder die Augen geschlossen zu halten.</p>
Übung zum Inneres Sprechen I	<p>Strichmuster fortsetzen – leicht</p> <p>Es wurden die Arbeitsblätter der Seiten 107 und 109 des MKT-Manuals (Krowatschek, Krowatschek & Reid, 2011) bearbeitet.</p>
Kim-Spiel	<p>Wimmelbild – Freibad</p> <p>Mit dem Wimmelbild wurde das genaue Hinsehen geschult. Das Bild wurde dem MKT-Manual (ebd.) der Seite 149 entnommen.</p>
Übung zum Inneres Sprechen II	<p>Konzentriert geht's wie geschmiert – Autos</p> <p>Die Instruktionen zur Übung und die Vorlagen zum Suchen der Unterschiede auf den Bildern finden sich im MKT-Manual (ebd.) auf den Seiten 211 bis 214.</p>
Abschlussspiel	<p>Uhr suchen</p> <p>Es wurden zwei Gruppen gebildet. Je einem Kind aus beiden Gruppen wurden die Augen verbunden. Im Raum wurde eine laut tickende Uhr versteckt. Wer die Uhr zuerst fand, erhielt einen Punkt für seine Gruppe (vgl. Krowatschek, 2009, S. 155).</p>

Übersicht Trainingseinheit 2

Struktur:	Material/Beschreibung:
Dynamische Übung	<p>Lehmann sagt</p> <p>Die Kinder sassen im Kreis. Sie befolgten drei Kommandos: „Lehmann sagt: Daumen wickel-wackel“ (Daumen klopft auf die Oberschenkel), „Lehmann sagt: Daumen tief“ (Arme zum Boden strecken) und „Lehmann sagt: Daumen hoch“ (Arme in die Luft strecken). Wurde das „Lehmann sagt“ beim Kommando weggelassen, so durfte es nicht ausgeführt werden. Wer trotzdem handelte, musste die Arme verschränken und aussetzen (vgl. Krowatschek, Krowatschek & Reid, 2011, S. 86 f.).</p>
Entspannungsgeschichte	<p>Die Fly rettet ein Schwein</p> <p>Diese Geschichte wurde dem Entspannungsgeschichtenbuch "Die Fly reist um die Welt" von Krowatschek und Reid (2011, S. 135 ff.) entnommen.</p>
Übung zum Inneres Sprechen I	<p>Strichmuster fortsetzen – leicht</p> <p>Es wurden die Arbeitsblätter der Seiten 111 und 113 des MKT-Manuals (Krowatschek, Krowatschek & Reid, 2011) bearbeitet.</p>
Kim-Spiel	<p>Wimmelbild – Auf dem Land</p> <p>Mit dem Wimmelbild wurde das genaue Hinsehen geschult. Das Bild wurde dem MKT-Manual (ebd.) der Seite 147 entnommen.</p>
Übung zum Inneres Sprechen II	<p>Konzentriert geht`s wie geschmiert – Haus</p> <p>Die Instruktionen zur Übung und die Vorlagen zum Suchen der Unterschiede auf den Bildern finden sich im MKT-Manual (ebd.) auf den Seiten 223 bis 226.</p>
Abschlussspiel	<p>Stille Post</p> <p>Die Kinder standen in einem Kreis. Ein Kind dachte sich ein Wort aus und flüsterte es dem Nachbarn ins Ohr. Dieser flüsterte es dem nächsten zu und so weiter. Das letzte Kind durfte das Wort, welches bei ihm ankam, laut sagen (vgl. Krowatschek, 2009, S. 55).</p>

Übersicht Trainingseinheit 3

Struktur:	Material/Beschreibung:
Dynamische Übung	<p>Hahnenkampf</p> <p>Zwei Kinder standen sich in einem abgegrenzten Spielfeld gegenüber und hatten ein Bein angezogen. Sie versuchten sich gegenseitig entweder aus dem Spielfeld zu drängen oder den anderen durch Anstossen zu zwingen, auf beide Beine zu stehen (vgl. Krowatschek, Krowatschek & Reid, 2011, S. 88).</p>
Entspannungsgeschichte	<p>Die Fly rettet ein Lama</p> <p>Diese Geschichte wurde dem Entspannungsgeschichtenbuch "Die Fly reist um die Welt" von Krowatschek und Reid (2011, S. 35 ff.) entnommen.</p>
Übung zum Inneres Sprechen I	<p>Strichmuster fortsetzen – mittelschwer</p> <p>Es wurden die Arbeitsblätter der Seiten 117 und 119 des MKT-Manuals (Krowatschek, Krowatschek & Reid, 2011) bearbeitet.</p>
Kim-Spiel	<p>Labyrinth: Fussball – mittel</p> <p>Mit dem Labyrinth wurde das genaue Hinsehen geschult. Das Bild wurde dem MKT-Manual (ebd.) der Seite 165 entnommen.</p>
Übung zum Inneres Sprechen II	<p>Konzentriert geht's wie geschmiert – Fly in Rakete</p> <p>Die Instruktionen zur Übung und die Vorlagen zum Suchen der Unterschiede auf den Bildern finden sich im MKT-Manual (ebd.) auf den Seiten 215 bis 218.</p>
Abschlussspiel	<p>Kleine Rätsel über Tiere</p> <p>Die Trainerin benannte verschiedene Laute die Tiere machen und die Kinder rätselten, von welchem Tier der Laut stammt. Sie notierten ihre Lösungen auf einem Zettel. Wer am meisten richtige Antworten gefunden hatte war Sieger (vgl. Krowatschek, 2009, S. 29).</p>

Übersicht Trainingseinheit 4

Struktur:	Material/Beschreibung:
Dynamische Übung	<p>Spiegelspiel</p> <p>Zwei Kinder standen sich gegenüber. Zwischen ihnen auf dem Boden lag ein Tuch. Das eine war der Spieler, das andere das Spiegelbild. Der Spieler machte Bewegungen vor, welche das Spiegelbild nachahmen musste. In einem günstigen Moment schnappte der Spieler das Tuch und rannte damit zu einem abgemachten Zielort. Das Spiegelbild versuchte den Spieler noch vor der Ziellinie zu schnappen (vgl. Krowatschek, Krowatschek & Reid, 2011, S. 89).</p>
Entspannungsgeschichte	<p>Die Fly verbringt einen Tag im Disneyland</p> <p>Diese Geschichte wurde dem Entspannungsgeschichtenbuch "Die Fly reist um die Welt" von Krowatschek und Reid (2011, S. 187 ff.) entnommen.</p>
Übung zum Inneres Sprechen I	<p>Strichmuster fortsetzen – mittelschwer</p> <p>Es wurden die Arbeitsblätter der Seiten 121 und 123 des MKT-Manuals (Krowatschek, Krowatschek & Reid, 2011) bearbeitet.</p>
Kim-Spiel	<p>Wimmelbild – Jahrmarkt</p> <p>Mit dem Wimmelbild wurde das genaue Hinsehen geschult. Das Bild wurde dem MKT-Manual (ebd.) der Seite 155 entnommen.</p>
Übung zum Inneres Sprechen II	<p>Konzentriert geht's wie geschmiert – Clown</p> <p>Die Instruktionen zur Übung und die Vorlagen zum Suchen der Unterschiede auf den Bildern finden sich im MKT-Manual (ebd.) auf den Seiten 227 bis 230.</p>
Abschlussspiel	<p>Schwarze Kunst</p> <p>Die Trainerin instruierte im Vorfeld ein Kind (Gehilfe), dass sie zusammen einen Zaubertrick zeigen würden und wie dieser funktioniert. Der Gehilfe wurde in den Gang geschickt. In der Gruppe wurde ein Gegenstand im Zimmer ausgewählt, welcher der Gehilfe als der "Ausgewählte" erkennen sollte. Der Gehilfe kam wieder in den Raum und die Trainerin zeigte auf verschiedene Gegenstände. Da der Gehilfe instruiert war, dass vor dem ausgewählten Gegenstand auf etwas Schwarzes gezeigt wird, findet er den ausgewählten Gegenstand. Danach durften die Kinder in Zweiergruppen Abmachungen treffen und den Trick vorzeigen (vgl. Krowatschek, 2009, S. 54).</p>

Übersicht Trainingseinheit 5

Struktur:	Material/Beschreibung:
Dynamische Übung	<p>Japanisch knobeln</p> <p>Zwei Kinder standen sich gegenüber. Die Trainerin gab das Kommando „Verbeugen“, „Drehen“ und „Spiel“. Auf das letzte Kommando mussten die Kinder eine der folgenden Figuren theatralisch darstellen: der Löwe (zeigte Krallen und fauchte), der Jäger (zog die Flinte und rief „peng“) und die Oma (stand nach vorne gebeugt und fuchtelte mit einem Stock). Wer gewonnen hatte, entschied folgende Regel: Jäger besiegt den Löwen, Löwe besiegt die Oma und Oma besiegt den Jäger (vgl. Krowatschek, Krowatschek & Reid, 2011, S. 90).</p>
Entspannungsgeschichte	<p>Die Fly findet einen Wal in der Wüste</p> <p>Diese Geschichte wurde dem Entspannungsgeschichtenbuch "Die Fly reist um die Welt" von Krowatschek und Reid (2011, S. 161 ff.) entnommen.</p>
Übung zum Inneres Sprechen I	<p>Strichmuster fortsetzen – mittelschwer und schwer</p> <p>Es wurden die Arbeitsblätter der Seiten 125 und 127 des MKT-Manuals (Krowatschek, Krowatschek & Reid, 2011) bearbeitet.</p>
Kim-Spiel	<p>Raumlage – Schildkröte im Liegestuhl</p> <p>Mit dieser Übung wurde das genaue Hinsehen geschult. Die Kinder mussten alle Schildkröten die nach links schauten suchen und durchstreichen. Das Arbeitsblatt wurde dem MKT-Manual (ebd.) der Seite 205 entnommen.</p>
Übung zum Inneres Sprechen II	<p>Konzentriert geht's wie geschmiert – Angler</p> <p>Die Instruktionen zur Übung und die Vorlagen zum Suchen der Unterschiede auf den Bildern finden sich im MKT-Manual (ebd.) auf den Seiten 247 bis 250.</p>
Abschlussspiel	<p>Hund und Knochen</p> <p>Ein Kind (Hund) sass mit verbundenen Augen auf einem Stuhl in der Mitte eines Kreises. Unter dem Stuhl lag ein Bonbon (Knochen). Jeweils ein Kind aus dem Kreis versuchte dem Hund den Knochen zu stehlen. Konnte der Hund mit seinen Armen oder einem Fuss den Dieb berühren, behielt er den Knochen. Ansonsten durfte der Dieb die Beute behalten (vgl. Krowatschek, 2009, S. 101).</p>

Übersicht Trainingseinheit 6

Struktur:	Material/Beschreibung:
Dynamische Übung	Die Kinder durften aus den kennengelernten Spielen der vorhergegangenen Trainingseinheiten eines auswählen (Schattenboxen, Lehmann sagt, Hahnenkampf, Spiegelspiel, Japanisch knobeln).
Entspannungsgeschichte	Die Fly sieht ein schottisches Hundegespenst Diese Geschichte wurde dem Entspannungsgeschichtenbuch "Die Fly reist um die Welt" von Krowatschek und Reid (2011, S. 77 ff.) entnommen.
Übung zum Inneres Sprechen I	Strichmuster fortsetzen – schwer Es wurden die Arbeitsblätter der Seiten 129 und 131 des MKT-Manuals (Krowatschek, Krowatschek & Reid, 2011) bearbeitet.
Kim-Spiel	Suchbild – Schaukel Mit dem Fehlersuchbild wurde das genaue Hinsehen geschult. Das Bild wurde dem MKT-Manual (ebd.) der Seite 173 entnommen.
Übung zum Inneres Sprechen II	Konzentriert geht`s wie geschmiert – Sheriff Die Instruktionen zur Übung und die Vorlagen zum Suchen der Unterschiede auf den Bildern finden sich im MKT-Manual (ebd.) auf den Seiten 231 bis 234.
	An Stelle des Abschlussspiels wurden die in den Trainings gesammelten Punkte eingelöst.

Anhang 9: Symboltafel

1. Arbeitsplatz einrichten

2. Name

Name

3. Auftrag lesen

4. Was muss ich tun?

5. Sich selber beim Arbeiten anleiten!

6. Kontrolle

7. Sich loben

**Wer sich gut konzentrieren kann, erzielt
bessere Leistungen!**

Faktoren welche Konzentration negativ beeinflussen:

- Müdigkeit, Ermüdung
- Anspannung: Stress, Druck
- Gedanken: Vorfälle, Leistungsängste
- Ablenkungsreize: Geräusche, Lärm
- Motivation: Interesse, Erwartungen
- ineffiziente Arbeitstechniken: planloses Vorgehen

Das Marburger Konzentrationstraining vermittelt Arbeitsstrategien, wie man planvoll an schriftliche Arbeiten herangehen und dabei die Konzentration hoch halten kann.

Marburger Konzentrationstraining

6 Trainingseinheiten: 90 Minuten

1. Dynamische Übung

Grobmotorisches Spiel -> fordern gute Atmung, Sauerstoff hilft dem Hirn sich besser zu konzentrieren

2. Entspannungsgeschichte

Fantasiereisen -> Anspannungen lösen, Ruhe ist eine Grundvoraussetzung für gute Konzentration

3. Übungen zum Inneren Sprechen I

Einüben der Arbeitsstrategien:

1. Welches Material brauche ich zum Arbeiten?
2. Name auf das Blatt
3. Aufgabenstellung lesen
4. In eigenen Worten wiederholen, was zu tun ist.
(1. Schritt der Verarbeitung)
5. Sich schrittweise anleiten durch Sprechen mit sich selber.
(Hilft Gedanken auf Arbeit gerichtet zu lassen und anderes ausblenden)
6. Selber kontrollieren
7. Sich loben
(Selbsteinschätzung trainieren und Stolz für eigene Leistung entwickeln)

4. KIM-Spiele

Übungen zur Förderung der Wahrnehmung und Merkfähigkeit
-> Gut funktionierende Sinnesorgane sind die Voraussetzung, um aufmerksam sein zu können.

5. Übungen zum Inneren Sprechen II

6. Abschlusspiel

Die Strategien können auch für die Hausaufgabensituation genutzt werden.

So können Sie Ihr Kind unterstützen:

1. Hausaufgaben selber hervorheben lassen
-> Das Kind schaut, welches Material es zum Lösen der Aufgaben braucht!
2. Lassen Sie sich die Aufgabenstellung laut vorlesen.
3. Das Kind soll Ihnen erklären, was es tun muss.
-> Wird dem Kind einfach gesagt, was es tun muss, lernt es nicht sich selber zu helfen.
4. Lassen Sie sich Schritt für Schritt vorsprechen, wie das Kind beim Lösen der Aufgabe vorgeht.
-> weitere Übung sich selber anzuleiten
5. Loben Sie das Kind für jeden Schritt, den es Ihnen erläutert.
-> Dies motiviert das Kind, das Innere Sprechen weiter anzuwenden.
6. Klappt dies gut, können Sie den Raum verlassen.
-> So kann das Kind das selbstständige Arbeiten trainieren.
7. Sie können fragen: „Hast du die Lösung kontrolliert?“

Allgemeine Informationen zu Konzentration

Faktoren, welche Konzentration negativ beeinflussen:

- Ermüdung
- Anspannung: Stress, Druck
- Gedanken: Vorfälle, Leistungsängste
- Ablenkungsreize: Geräusche, Lärm
- Motivation: Interesse, Erwartungen
- ineffiziente Arbeitstechniken: planloses Vorgehen

Faktoren, welche Konzentration positiv beeinflussen:

- Üben von Arbeitstechniken: planvolles Vorgehen, Inneres Sprechen
- ruhiger, ordentlicher Arbeitsplatz
- regelmässige Bewegung
- Erholung (Spiel), Pausen, genügend Schlaf

Konzentrationsspanne (Orientierungswerte):

6-8	Jahre	10-15 Minuten
8-10	Jahre	20-25 Minuten
10-12	Jahre	25-35 Minuten
>12	Jahre	35 Minuten

? Fragen ?

Anhang 11: Elternbrief Testankündigung (für die Kontrollgruppe)

Liebe Eltern

Ich möchte mich Ihnen kurz vorstellen. Seit zwei Jahren absolviere ich das Studium an der Hochschule für Heilpädagogik und arbeite berufsbegleitend in Richterswil als Schulische Heilpädagogin. Nun befinde ich mich in meinem Abschluss und schreibe zusammen mit einer Studienkollegin eine Masterarbeit über das Marburger Konzentrationstraining (MKT). Dies ist, wie der Name es verrät, ein Programm zur Steigerung der Konzentrationsfähigkeit der Kinder.

Im Rahmen unserer Untersuchung möchten wir herausfinden, was das Programm bei den Kindern alles auszulösen vermag. Unter anderem werden wir auch einen Durchstreichtest (Wahrnehmungsübung, 21 Min.) in der Klasse Ihres Kindes einsetzen, um Veränderungen bezüglich der Menge, Güte und Gleichmässigkeit einer Leistung, die Konzentration fordert, erfassen zu können. Diesen Test setzten wir nach den Sommerferien sowohl bei Klassen ein, welche das MKT durchführen, als auch bei der Klasse Ihres Kindes, die es zurzeit nicht einsetzt. So kann ein Vergleich der Gruppen gemacht werden und es entstehen wertvolle Daten. Diese werden anonym erfasst, da es um Erkenntnisse bezüglich des MKT geht und nicht um einzelne Kinder. Anschliessend werden die Bogen vernichtet. Die neu gewonnenen Informationen werden allen Heilpädagoginnen der Gemeinde vorgestellt, so dass aus den Erkenntnissen möglichst viele Kinder profitieren können.

Ich danke für Ihre Kenntnisnahme und grüsse sie herzlich

Fabienne Hirsche

Anhang 12: Testinstruktion des DL-KG

Quelle: Kleber, Kleber & Hans, 1999, S. 29 f.

Ich habe euch einige Seiten aus dem Buch des grossen Zauberers mitgebracht. Mit denen wollen wir es genau so machen, wie es der grosse Zauberer getan hat. Dazu bekommt jeder einen Filzstift und ein Heft mit Blättern mit verschiedenen Bildern darauf. Zu jedem Bild macht ihr wie der Zauberer einen Punkt. Es gibt aber drei Zeichen die bekommen keinen Punkt. Die müssen wir durchstreichen. Damit ihr sie genau erkennen könnt, habe ich sie hier [nochmals] aufgemalt.

Zeigt mit dem Finger, wo auf dem Streifen die verzauberten Zeichen sind, die einen Strich bekommen. Wer kann mir [nochmals] sagen, welche Bilder einen Strich bekommen?

Das Durchstreichen und Punkte-Setzen macht Spass.

Ihr sollt das jetzt auch einmal machen. Aber nur in den zwei oberen Linien auf dem Blatt.

Wer kann mir sagen, was der Zauberer als erstes gesehen hat? – Was bekommt das Bild? etc. Wer die beiden Linien fertig hat, legt den Stift hin.

An jedem Abend macht der Zauberer einen Kreis um das letzte Bild. Immer wenn ich „Kreis“ sage, bedeutet das: Jetzt ist ein Tag bei dem Zauberer zu Ende. Das Zeichen, bei dem ihr gerade seid, bekommt dann einen Kreis.

Also: Punkte setzen oder Durchstreichen, und wenn ich „Kreis“ sage, machen wir einen Kreis, da wo wir gerade sind. Vergesst aber nicht: Das Bild im Kreis muss auch einen Punkt oder einen Strich bekommen. Wir machen nach dem Kreis immer gleich weiter. Wer eine Reihe fertig hat, fängt in der nächsten wieder vorne an. Möchte noch jemand etwas wissen? Also los!

Kreis, und weiter! (5 Probekreise)

Dreht jetzt das kleine Heft um. Da haben wir mehrere Seiten. Auf den Seiten macht ihr Punkte oder ihr streicht durch, genau wie ihr es eben geübt habt. Wenn ich „Kreis“ sage, macht ihr um das Zeichen einen Kreis. Ihr sollt dabei aber nicht sprechen oder stören. Wir wollen sehen, wer nachher am meisten geschafft hat. Ihr dürft aber kein Zeichen und keine Reihe auslassen. Wir fangen gleich mit der ersten Reihe an, wer ein Blatt fertig hat, macht auf dem nächsten weiter. Ihr arbeitet so lange, bis ich halt sage. Achtung, fertig los!

Anhang 13: Einstiegsgeschichte in die Testdurchführung I (eigener Text)

Wir möchten euch einen Zauberer vorstellen -> Bild. Er ist so alt wie ihr und heisst "Rerebuaz". Was denkt ihr, was kann er, was ihr nicht könnt? Vielleicht findet ihr es heraus, wenn ihr das Bild oder seinen Namen ganz genau anschaut. Genau, Rerebuaz rückwärts gelesen heisst Zauberer. Seine Eltern haben nämlich schon früh gemerkt, dass ihr Kind magische Kräfte hat.

Also Rerebuaz liebt es zu zaubern. Besonders gut kann er Bäume, Haarkämme und Stühle in schöne, neue Dinge verzaubern. Alles, was er verzaubert, zeichnet er in ein grosses Zauberbuch, damit er immer nachschauen kann, wie fleissig er war. Seine Lieblingsgegenstände: der Baum, der Haarkamm und der Stuhl streicht er in seinem Buch jeweils durch und die anderen Dinge bekommen nur einen Punkt. Das sieht dann so aus.

-> grosse Karte (Wandtafel)

Jeden Abend, bevor er sein grosses Buch zuklappt, macht er um das letzte Bild einen Kreis. So kann er nämlich auch noch später nachschauen, wie viele Dinge er an einem Tag verzaubert hat. -> Vorzeigen an Wandtafel, Kreis nicht an Linienende machen (egal wo)!

In seinem Buch sieht es also so aus wie auf diesem Streifen. -> Karte verteilen

Zeigt mal mit dem Finger, wo auf diesem Streifen die Lieblingsgegenstände von Rerebuaz zu sehen sind. Was macht er am Abend mit diesen Gegenständen in seinem Buch?

Also, auf der 1. Linie, der Baum wird durchgestrichen, das Velo bekommt einen Punkt, das Trotti auch, der Mond auch, die Blume auch, der Stuhl bekommt wieder einen Strich etc.

Wie sieht es auf der nächsten, der mittleren Linie aus? (Halbe Zeile mündlich)

Anhang 14: Einstiegsgeschichte in die Testdurchführung II (eigener Text)

Jetzt seid ihr schon eine ganze Weile Zweitklässler und habt schon wieder einiges gelernt. Rerebuaz ist auch in die Zauberschule gegangen und hat nun gelernt Blumen, Bürsten und Tische zu verzaubern. Aus diesen Dingen kann er jetzt alles zaubern, was er will. Was würdet ihr aus diesen Dingen zaubern?

Rerebuaz zeichnet immer noch alles, was er verzaubert hat, in sein grosses Zauberbuch, damit er immer nachschauen kann, wie fleissig er war. Wer hat gut zugehört? Was sind wohl jetzt seine Lieblingsgegenstände, die er verzaubert?

Genau, es sind: die Blume, die Bürste und der Tisch. Diese streicht er in seinem Buch jeweils durch und die anderen Dinge bekommen nur einen Punkt. Das sieht dann so aus. -> grosse Karte (Wandtafel)

Wer weiss noch, was er jeden Abend macht?

Genau: Jeden Abend, bevor er sein grosses Buch zuklappt, macht er um das letzte Bild einen Kreis. So kann er nämlich auch noch später nachschauen, wie viele Dinge er an einem Tag verzaubert hat. ->Vorzeigen an Wandtafel

Anhang 15: Differenzen der drei Werte des DL-KG, Klasse A, skaliert, (eigene Grafik)

Anhang 16: Differenzen der drei Werte des DL-KG, Klasse B, skaliert, (eigene Grafik)

Anhang 17: Differenzen der drei Werte des DL-KG, Klasse C, skaliert, (eigene Grafik)

Anhang 18: Differenzen der drei Werte des DL-KG, Klasse D, skaliert, (eigene Grafik)

Anhang 19: Korrelationskoeffizienten der Messwerte, Klassen A und B

Klasse A

Korrelationen Klasse A						
	LP1A-M1	LP1A-M2	LP2A-M1	LP2A-M2	G-M1	G-M2
LP1A-M1		0.796	0.768		0.036	
LP1A-M2	0.796			0.627		-0.020
LP2A-M1	0.768			0.693	0.045	
LP2A-M2		0.627	0.693			-0.250
G-M1	0.036		0.045			-0.236
G-M2		-0.020		-0.250	-0.236	

Klasse B

Korrelationen Klasse B						
	LP1B-M1	LP1B-M2	LP2B-M1	LP2B-M2	G-M1	G-M2
LP1B-M1		0.748	0.850		0.035	
LP1B-M2	0.748			0.135		0.056
LP2B-M1	0.850			0.507	0.014	
LP2B-M2		0.135	0.507			0.198
G-M1	0.035		0.014			0.564
G-M2		0.056		0.198	0.564	

Anhang 20: Korrelationskoeffizienten der Messwerte, Klassen C und D

Klasse C

Korrelationen Klasse C						
	LP1C-M1	LP1C-M2	LP2C-M1	LP2C-M2	G-M1	G-M2
LP1C-M1		0.921	0.823		-0.430	
LP1C-M2	0.921			0.910		-0.330
LP2C-M1	0.823			0.888	-0.420	
LP2C-M2		0.910	0.888			-0.280
G-M1	-0.430		-0.420			0.200
G-M2		-0.330		-0.280	0.200	

Klasse D

Korrelationen Klasse D						
	LP1D-M1	LP1D-M2	LP2D-M1	LP2D-M2	G-M1	G-M2
LP1D-M1		0.937	0.996		0.099	
LP1D-M2	0.937			0.992		-0.090
LP2D-M1	0.996			0.945	0.075	
LP2D-M2		0.992	0.945			-0.131
G-M1	0.099		0.075			0.211
G-M2		-0.090		-0.131	0.211	

Anhang 21: Erste und zweite Lehrerbefragung, Klasse A, in Punkten (eigene Grafik)

Die Differenzen der Werte von M1 und M2 der obenstehenden Grafik werden in der folgenden Darstellung separat abgebildet.

Anhang 22: Erste und zweite Lehrerbefragung, Klasse B, in Punkten (eigene Grafik)

Die Differenzen der Werte von M1 und M2 der obenstehenden Grafik werden in der folgenden Darstellung separat abgebildet.

Anhang 23: Erste und zweite Lehrerbefragung, Klasse C, in Punkten (eigene Grafik)

Die Differenzen der Werte von M1 und M2 der obenstehenden Grafik werden in der folgenden Darstellung separat abgebildet.

Anhang 24: Erste und zweite Lehrerbefragung, Klasse D, in Punkten (eigene Grafik)

Die Differenzen der Werte von M1 und M2 der obenstehenden Grafik werden in der folgenden Darstellung separat abgebildet.

Anhang 25: Detaillierte Arbeitsverläufe des Kindes 8, DL-KG (eigene Grafik)

Differenzierter Leistungstest - KG

Kind: 8
 Klasse: A
 Sex: f
 IF: kein
 Gruppe: Versuchsgruppe

Auswertung 1

Auswertung 2

Anhang 26: Detaillierte Arbeitsverläufe des Kindes 11, DL-KG (eigene Grafik)

Differenzierter Leistungstest - KG

Kind: 11
 Klasse: A
 Sex: f
 IF: kein
 Gruppe: Versuchsgruppe

Auswertung 1

Auswertung 2

Anhang 27: Detaillierte Arbeitsverläufe des Kindes 12, DL-KG (eigene Grafik)

Differenzierter Leistungstest - KG

Kind: 12
 Klasse: A
 Sex: f
 IF: kein
 Gruppe: Versuchsgruppe

Auswertung 1

Auswertung 2

Anhang 28: Detaillierte Arbeitsverläufe des Kindes 14, DL-KG (eigene Grafik)

Differenzierter Leistungstest - KG

Kind: 14
 Klasse: A
 Sex: m
 IF: kein
 Gruppe: Versuchsgruppe

Auswertung 1

Auswertung 2

Anhang 29: Alle Messwerte, Klasse A, standardisiert (eigene Grafik)

Anhang 30: Alle Messwerte, Klasse B, standardisiert (eigene Grafik)

Anhang 31: Alle Messwerte, Klasse C, standardisiert (eigene Grafik)

Anhang 32: Alle Messwerte, Klasse D, standardisiert (eigene Grafik)

Anhang 33: Differenz pro Datengruppe, Klasse A, standardisiert (eigene Grafik)

Anhang 34: Differenz pro Datengruppe, Klasse B, standardisiert (eigene Grafik)

Anhang 35: Differenz pro Datengruppe, Klasse C, standardisiert (eigene Grafik)

Anhang 36: Differenz pro Datengruppe, Klasse D, standardisiert (eigene Grafik)

Anhang 37: Differenz pro Datengruppe, Klasse A, skaliert (eigene Grafik)

Anhang 38: Differenz pro Datengruppe, Klasse B, skaliert (eigene Grafik)

Anhang 39: Differenz pro Datengruppe, Klasse C, skaliert (eigene Grafik)

Anhang 40: Differenz pro Datengruppe, Klasse D, skaliert (eigene Grafik)

Anhang 41: Differenzen der relevanten Datengruppen, Klasse A, skaliert (eigene Grafik)

Anhang 42: Differenzen der relevanten Datengruppen, Klasse B, skaliert (eigene Grafik)

Anhang 43: Differenzen der relevanten Datengruppen, Klasse C, skaliert (eigene Grafik)

Anhang 44: Differenzen der relevanten Datengruppen, Klasse D, skaliert (eigene Grafik)

Anhang 45: Interviews mit den Klassenlehrpersonen der Versuchsgruppe

Nach dem Interview wurde bei der einen Kontrollgruppe ein Excel-Berechnungsfehler gefunden. Die Korrektur veränderte die Ergebnisse massiv. Jetzt lässt sich bei der Versuchsgruppe ein Konzentrationszuwachs ($SB\%/GZ = 0.603$) feststellen, während sich die Kontrollgruppe in ihrer Leistung kaum verändert hat ($SB\%/GZ = 0.016$). Entsprechend ist die im Interview rot eingefärbte Frage hinfällig. Die Lehrpersonen wurden zu einem späteren Zeitpunkt über die korrekten Ergebnisse informiert.

Fokussiertes Interview mit der Lehrperson A1 - 16.11.12

(Tonaufnahme wurde abgelehnt)

Fragen bezüglich des Marburger Konzentrationstrainings:

- *Wie gefällt dir das MKT?*

Ich finde es eine gute Idee, allerdings finde ich den Zeitpunkt zwischen Sommer- und Herbstferien schlecht. So konnte man nach Trainingsabschluss nicht intensiv damit arbeiten und jetzt bis nach den Ferien ging bei den Kindern alles vergessen. Auch müsste das Training länger sein, vielleicht nur eine Lektion pro Woche aber dafür über längere Zeit. Der Aufbau des Trainings ist gut.

Aber eben, es ist schade, dass es vor den Ferien endete, jetzt wollen die Kinder den Zettel zur Gedankenstütze vom Pult nehmen, weil sie diesen ohnehin nicht mehr anschauen. Vor den Ferien hätte man noch sagen können „arbeitet so, wie ihr es im Training gelernt habt“, jetzt geht das leider nicht mehr.

- *Was hast du dir vom MKT erhofft?*

Ich habe mir erhofft, dass immer alle Blätter angeschrieben sind. Aber kürzlich waren wieder sechs Blätter von den Hausaufgaben nicht angeschrieben. Die Wirkung während des Trainings war gut, damals haben die Kinder mehr darauf geachtet, jetzt nicht mehr.

- *Hat das MKT deine Erwartungen erfüllt?*

Nein, ich hätte gedacht, dass die Blätter weiterhin angeschrieben werden, weil dieser Teil des Trainings ja auch in den Alltag gehört. Im Training haben die Kinder immer alles für die Konzentration gemacht, aber gleich danach in den Stunden bei mir wieder nicht.

Fragen zu den Ergebnissen aus der LP-Befragung 1 und 2:

- *Was denkst du, wie sich die Ergebnisse von der 1. zur 2. Befragung verändert haben?*

Weiss nicht. Bei gewissen Kinder kann ich mir schon Fortschritte vorstellen. Andere Kinder werden keine Veränderungen erzielt haben oder schlechter geworden sein. Ich denke, dass die Kinder sich bewusst geworden sind, was Konzentration bedeutet. Und die Befragung oder Einstufung durch mich ist halt schwierig, schliesslich hat man immer nur grad ein paar Erinnerungen eines Kindes im Kopf und teilt das Kind entsprechend diesen Erinnerungen ein. So gibt es auch Kinder die nicht auffallen, denn wenn sie nicht blöd tun, sieht man sie kaum und kann sie dann auch kaum einteilen.

- *Warum denkst du, dass das so ist?*

Gewisse Kinder hatten vermutlich schon eine gute Konzentration, da war nichts zu verbessern. Dazu ist es Ansichtssache, wann eine Konzentration gut ist und wann nicht. Gewisse Kinder haben in dieser Zeit Entwicklungsschritte gemacht, bei andern hat das Training vielleicht eher Verwirrung ausgelöst. Ich weiss es nicht, es kann ja alles sein und man weiss ohnehin nicht, warum es so ist, wie es ist.

- *Kennst du den Rosental-/Pygmalioneffekt?*

Ja, wie ging der nochmals? Ist es das mit der Vermutung auf bessere Resultate, weil ich weiss, dass daran gearbeitet wurde?

- *Allein das Wissen über eine Verbesserung der Konzentration kann zu einer positiveren Beurteilung der Kinder führen. Nun stellt sich die Frage, ob du diesen Effekt kennst und allenfalls in der zweiten Bewertung strenger bewertest, um den Rosentaleffekt zu vermeiden. Trifft das bei dir zu?*

Ja genau... Vielleicht habe ich am Schluss genauer hingeschaut und darum gedacht, dass die Kinder besser wurden, also nur weil ich besser hingeschaut habe. Das stimmt, ich habe wirklich genau hingeschaut und mit "vorher" verglichen. Je nach Erinnerung kann es besser oder schlechter geworden sein. Das ist ja auch je nach Woche unterschiedlich. Der Rosentaleffekt beeinflusste mein Ausfüllen aber höchstens unterbewusst. Ich habe mir damals keine Gedanken darüber gemacht.

- *Grafik LP im Vergleich vorher/nacher: Dieser Grafik ist zu entnehmen, dass sich die Konzentration der Kinder stark verschlechtert hat. Wie würdest du das interpretieren?*

Sind alle schlechter geworden? Hm... Es war schwierig beim Fragebogen alle Antwortstufen zu beachten. Bei den extremen Kindern habe ich das Kreuz eher bei fünf oder sechs gesetzt, das habe ich nicht als einen krassen Unterschied betrachtet. Hm... Vielleicht habe ich

strenger beurteilt, wobei ich eigentlich wollte, dass eine kleine Verbesserung herauskommt. Ich dachte, dass einzelne Kinder extrem besser geworden wären. Vielleicht habe ich ja die Fragen falsch interpretiert. Die Fragen waren echt kompliziert, hauptsächlich die mit den Verneinungen. Vielleicht habe ich die Fragen auch überhaupt falsch verstanden. Es wäre einfacher gewesen, wenn alle Fragen gleich gewesen wären. Darum habe ich dann immer eine Frage gewählt und diese für jedes Kind beantwortet und dann die nächste Frage, wieder für alle Kinder.

- *Grafik der LP im Vergleich mit DL-KG: Diese Grafik zeigt die Veränderung zwischen der 1. und 2. Lehrerbefragung und des DL-KG. Es zeigt sich, dass gemäss des Lehrerurteils die Konzentration stark abgenommen hat, bezüglich dem DL-KG jedoch auch gegensätzliche Tendenzen vorliegen. Wie würdest du das interpretieren?*

Es ist halt ein grosser Unterschied, ob man die Konzentration in einem Konzentrationstraining misst oder im normalen Unterricht.

- *Nun, es handelt sich hier um einen normierten Test, der unabhängig des Trainings durchgeführt wurde. Wie würdest du das aus dieser Sicht interpretieren?*

Ich denke, dass im Training alle Kinder sehr konzentriert waren. Vielleicht ging es ja dann gut, aber im normalen Unterricht klappte das nicht. Auch sind diese Ergebnisse hier nicht nach Uhrzeit der Durchführung unterteilt, ich könnte mir vorstellen, dass alle Kinder, die am Morgen getestet wurden, viel besser waren als jene vor dem Mittag oder am Nachmittag. Ah nein, das würde jetzt bei meiner Gruppe nicht stimmen... Also ich weiss es nicht.

- *Und welche Erklärung könnte dahinter stecken, dass die Kinder bei der Beurteilung durch die Lehrperson schlechter abgeschnitten haben als bei den Testergebnissen?*

Keine Ahnung. Ist halt immer Situationsabhängig.

- *Grafiken der Versuchsgruppe/Kontrollgruppe: Diesen Grafiken ist zu entnehmen, dass die Kinder der Versuchsgruppe widersprüchlich bewertet wurden, während sich die Kontrollgruppe gemäss Lehrerurteil und DL-KG deutlich verbessert haben. Wie würdest du das interpretieren (siehe Anhang 37, S. 162).*

Es könnte sein, dass den Kindern der Versuchsgruppe das Training abgelöscht hat und sie daher nicht mehr gleich sorgfältig arbeiteten. Hingegen die Kontrollgruppe war vielleicht freier, hemmungsloser. Ja, die Versuchsgruppe dachte vermutlich an alles, was sie im Training gelernt haben, das war zu viel, um sich zu konzentrieren, darum waren sie schlechter im Test.

- *Kind 1, 6, 7, 9, 11, 12 und 16 haben bei der 2. Befragung viel schlechter abgeschnitten. Was könnte ein möglicher Grund sein dafür?*

Kind 1 Hmm...? Nein keine Ahnung. Also es ist immer ziemlich unkonzentriert.

Kind 7 hat vermutlich ADHS. Es braucht viel Motivation, will immer spielen oder erzählt während der Stunde plötzlich, dass es ihm immer noch schwindlig sei, weil es in der Pause auf der "Trülli" gewesen sei. Es ist ein sehr schwieriges Kind im Unterricht. Das könnte die Beantwortung des Fragebogens beeinflusst haben. Leistungsmässig befindet es sich aber eher auf dem steigenden Ast. Bezüglich des Verhaltens hingegen gar nicht. Bei ihm ist es schwer zu messen, ob es beim Arbeiten konzentriert ist, weil es manchmal dazwischen abschweift.

Kind 6 arbeitet manchmal gut, manchmal läuft es aber auch nur herum. Dann geht es immer bei andern Kindern vorbei, um zu sehen wie weit sie sind. Es hatte vielleicht eine schlechte Woche, als ich es einstufen musste.

Bei Kind 9 könnte ich mir ein ADS vorstellen, weil es so verträumt und abwesend ist. Sein Gedächtnis ist ganz schlecht. Wenn es einen Satz schreiben will wie „Der Igel geht über die Strasse“, dann weiss es schon nach "Der" nicht mehr weiter. Und wenn ich ihm den Satz nochmals sage, dann kann es nur ein Wort mehr schreiben, schon fragt es wieder. Also im Deutsch hat es wirklich Schwierigkeiten und ist immer abgelenkt. In der Mathe ist es eher besser, dabei ist es weniger abwesend.

Als wir den Feuersalarm übten, fragte es drei Tage später plötzlich, was wohl gewesen wäre, wenn sein Schulthek verbrannt wäre. Immer wieder sagt es so komische Sachen, die gar nicht zum aktuellen Thema passen.

Kind 11 ist ein langsames, aber gutes und exaktes Kind. Manchmal ist es verträumt, aber dennoch motiviert. Leistungsmässig ist es gut. Bezüglich Konzentration hat es schon seine Lücken, aber dann weiss es doch immer, was die Aufgabe ist. So macht es gute Prüfungen, jedoch bei der Arbeit im Rechenheft ist es langsam und verträumt. Es ist einfach nicht effizient. Das hat dann vielleicht dazu geführt, dass ich es in der Lehrerbefragung als nicht konzentriert eingestuft habe.

Kind 12 ist ruhig, fällt nicht auf und ist daher schwer zu beurteilen. Mal plaudert es da und dort mit andern Kindern, in Prüfungen ist es aber gut. Es fragt nicht, wenn es etwas nicht versteht. Wettkämpfe existieren bei ihm nicht. Es ist ihm total egal wie weit die andern sind. Bezüglich der Konzentration wäre eine Verbesserung schon möglich, allerdings wird das Training nichts gebracht haben. Kind 12 ist immer noch gleich wie zuvor.

Kind 16 ist konzentrierter als früher, es ist irgendwie reifer geworden und schaut besser zu, wenn ich etwas erkläre.

Schluss

- *Gibt es weitere Beobachtungen oder Anmerkungen, die du anbringen möchtest?*

Nein, nichts...

Es war eine gute Sache, dieses Training. Damit es nachhaltig ist, müssten nun aber immer wieder Inputs gegeben werden.

- *Wie frequent sollten diese deiner Meinung nach etwas sein?*

Alle 2 Monate. Dann würden sich die Kinder an das Gelernte halten. Hauptsächlich für durchschnittlich begabte Kinder wäre das gut. Für schlechte reicht das ohnehin nicht. Diese bräuchten ein Intensivtraining.

- *Wie würde das deiner Meinung nach optimalerweise aussehen?*

Nun, es würde einfach über längere Zeit gemacht werden, dafür nur während einer Lektion pro Woche. Und diese Lektion müsste immer an einem andern Tag sein. So würden die Kinder wissen, dass sie sich an allen Wochentagen konzentrieren müssen.

- *(Dank und Wertschätzung)*

Fokussiertes Interview mit der Lehrperson B1 - 16.11.12

(Tonaufnahme wurde abgelehnt)

Fragen bezüglich des Marburger Konzentrationstrainings:

- *Wie gefällt dir das MKT?*

Gut, denn ich hatte dadurch mehr Freizeit, da ich beim Training nicht immer anwesend sein musste. Die Kinder sind gern gegangen, wobei mich das überrascht, denn im Training war ja immer das Gleiche – keine Abwechslung. Der Aufbau des Nachmittags hat mir gefallen, wobei ich wirklich sehr überrascht bin, dass es immer das Gleiche war. Ich hätte mich nicht gewagt den Kindern zuzumuten, über 6 Sitzungen immer das Gleiche von ihnen zu verlangen. Gleichzeitig ist das jetzt eine Lehre für mich, dass ich im Unterricht auch länger an etwas verweilen kann.

- *Was hast du dir vom MKT erhofft?*

Ich habe mir erhofft, dass danach niemand mehr das Blatt vergisst anzuschreiben, dass die Aufgaben nicht vergessen werden und niemand mehr tatenlos da sitzt. Nein das war zynisch, einfach eine Verbesserung in dieser Richtung.

- *Hat das MKT deine Erwartungen erfüllt?*

Ich habe mir diese Frage immer wieder gestellt, unmittelbar während des Trainings und danach war der Ertrag eher klein. Jetzt, einige Wochen später denke ich, dass auf lange Sicht doch etwas passiert ist. Die Wirkung des Trainings scheint verzögert. Ich habe das Gefühl, dass die Kinder das Bewusstsein für die Konzentration gewonnen haben, auch wenn sie in Tat und Wahrheit das Gelernte nicht immer umsetzen und so kein grosser Unterschied erkennbar ist. Das Training hat Nachhaltigkeit zur Folge, denn wenn sich an der Basis eine Einstellung verändert, kann die Umsetzung folgen.

Fragen zu den Ergebnissen aus der LP-Befragung 1 und 2:

- *Was denkst du, wie sich die Ergebnisse von der 1. zur 2. Befragung verändert haben?*

Wahrscheinlich wären meine Ergebnisse wahrheitsgetreuer, wenn ich nur 1 Kind vorher und nachher eingestuft hätte. Der Fragebogen war ermüdend, daher ist es fraglich, ob die letzten 10 Kinder noch gut eingeteilt wurden. Vor allem beim ersten Mal, weil ich damals den ganzen Fragebogen pro Kind am Stück ausgefüllt hatte. Bei der zweiten Befragung ging ich die Kinder pro Frage durch,- daher ist es mir vermutlich besser gelungen sie richtig einzuteilen. Die ersten fünf Kinder sind sicher besser als die letzten fünf. Bezüglich der Ergebnisse der Schüler denke ich, dass eine kleine Verbesserung zu sehen ist. Kaum eine Verschlechterung, auch nichts Grosses, eine kleine Verbesserung kann ich mir aber durchaus vorstellen.

- *Warum denkst du, dass das so ist?*

Ich glaube, dass das MKT eine Entwicklung braucht. Sechs Wochen sind lange, aber innere Veränderungen und Verbesserungen brauchen Zeit. Eine Beurteilung in einem halben Jahr, um dann nochmals zu schauen, wäre besser als unmittelbar nach dem Training. Für in einem halben Jahr gäbe ich eine bessere Prognose als jetzt. Auch wenn wir jetzt nicht mehr von der Konzentration sprechen oder etwas dafür tun, es muss sich alles setzen und die Kinder müssen selber Erfahrungen mit der Konzentration im Unterricht sammeln. Das können sie nur nach und nach, darum braucht es Zeit, auch um darüber nachzudenken. Um einen wirklichen Erfolg zu sehen, braucht es viel Zeit.

- *Kennst du den Rosental-/Pygmalioneffekt?*

Nein, aber was ist das, wenn du schon danach fragst?

- *Allein das Wissen über eine Verbesserung der Konzentration kann zu einer positiveren Beurteilung der Kinder führen. Nun würde sich die Frage stellen, ob du diesen Effekt kennst und allenfalls in der zweiten Bewertung strenger bewertet hättest, um den Rosentaleffekt zu vermeiden. Was denkst du dazu?*

Wenn ich während der ganzen Trainingszeit nicht da gewesen wäre, hätte ich vielleicht mehr vom Unterschied gemerkt, als jetzt, wo ich erwartet habe, dass sich etwas verbessert. Ich glaube, wenn man nicht darauf wartet, merkt man die Veränderung eher.

- *Grafik LP im Vergleich vorher/nacher: Dieser Grafik ist zu entnehmen, dass sich die Konzentration der Kinder etwas verschlechtert hat. Wie würdest du das interpretieren?*

Ja, die Erwartungshaltung vom Erfolg könnte durchleuchten. Ich dachte wohl, dass nach der Trainingszeit mehr zu erwarten gewesen wäre, daher habe ich vermutlich härter beurteilt.

- *Grafik der LP im Vergleich mit DL-KG: Diese Grafik zeigt die Veränderung zwischen der 1. und 2. Lehrerbefragung und des DL-KG. Es zeigt sich, dass gemäss des Lehrerurteils die Konzentration etwas abgenommen hat, bezüglich dem DL-KG jedoch auch gegensätzliche Tendenzen vorliegen. Wie würdest du das interpretieren?*

Der Durchschnitt des Tests wäre wohl etwa bei Null oder etwas darüber, die Klasse wäre also am gleichen Ort wie vorher oder nur wenig besser. Die Erhebungen waren ja aber grad beim Abschluss des Trainings, also gab es für das Gelernte keine Zeit, um Wurzeln zu schlagen. In einem halbem Jahr nochmals eine Erhebung zu machen, wäre sicher eine gute Idee, ich würde mir das sehr wünschen.

- *Grafiken der Versuchsgruppe/Kontrollgruppe: Diesen Grafiken ist zu entnehmen, dass die Kinder der Versuchsgruppe widersprüchlich bewertet wurden, während sich die Kontrollgruppe gemäss Lehrerurteil und DL-KG deutlich verbessert haben. Wie würdest du das interpretieren (siehe Anhang 38, S. 163)*

Das ist ein extremer "Abtörner", eigentlich müsste ich jetzt das Training anzweifeln. Aber der, der dieses erfunden hat, wird ja auch seine Ergebnisse haben. Wie kann er das sonst verbreiten.

- *Kind 21, 23 und 35 haben bei der 2. Befragung viel schlechter abgeschnitten. Was könnte ein möglicher Grund sein dafür?*

Kind 21 war ADHS pur. Es war beim SPD und machte dort den gleichen Test. Jetzt bei euch ist er aber viel besser ausgefallen als damals. Ich glaube aber, Kind 21 hat sich schon vor dem Training zu verbessern begonnen. Jetzt sehe ich bei ihm noch viel grössere Fortschritte.

Kind 35 ist zerstreut, zunehmend eher schlechter.

Beim Kind 23 merke ich eine Zunahme seiner, leicht autistischen Züge. Bei der Begrüssung gibt es die Hand nicht mehr und spricht kaum mehr. Seit den Sommerferien merke ich das

ganz allgemein bei ihm. Es wurde jetzt auch abgeklärt, wobei meine Beobachtungen bestätigt wurden.

Schluss

- *Gibt es weitere Beobachtungen oder Anmerkungen, die du anbringen möchtest?*
Die Kinder haben gelernt an die Konzentration zu denken, aber es gelingt noch nicht immer bei der Umsetzung. Jetzt müsste man wissen, wie die Kinderbefragung ausgefallen ist...
- *Diese zeigt eine ähnliche Tendenz wie die Ergebnisse des Tests.*
Das kann ich mir nicht vorstellen. Also vielleicht haben die Kinder ja das geantwortet, weil sie einzeln befragt wurden und dadurch verunsichert waren,- vielleicht wollten sie eher gutes Antworten.
- *Nun, die Kinder füllten einen Fragebogen aus, bei dem sie die Antworten durch die Kennzeichnung unterschiedlicher Smilies angeben konnten. Das machten sie in der Gruppe und es wurde ihnen gesagt, dass sie den Namen nicht angeben sollen. Ich habe die Kinder dabei engagiert aber gelassen empfunden. Bei der Auswertung zeigte sich, dass sie auch negative Werte angegeben haben, jedoch waren es bei der zweiten Befragung weniger als bei der ersten, was diese positive Tendenz ausmacht.*
Ich werde die Kinder nochmals um ein Feedback bitten, wenn ihr nicht dabei seid und ebenfalls am bevorstehenden Elternabend die Eltern fragen, ob sie eine Veränderung gemerkt haben. Diese Infos leite ich euch dann weiter.
- *(Dank und Wertschätzung)*